

Cu suportul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene

Studii Europene

nr. 8

Chişinău
2016

Studii Europene

nr. 8

Uniunea Europeană: Parteneriatul Estic (II)

Chișinău
2016

Această publicație este realizată cu suportul Uniunii Europene în cadrul Programului Erasmus+, acțiunea Jean Monnet 2014-1419 Fostering Information and Communication Capacity in Promoting European Studies.

Publicația de față reflectă numai punctul de vedere al autorilor și Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

Textele nu exprimă în mod necesar poziția ECSA-Moldova.

**Fondator:
ECSA-Moldova**

Indexare Gesis-SSOAR

**ISSN 2345-1041
ISSN-L 2345-1041**

Consiliul onorific

Președinte:

Prof. univ. dr. Dusan SIDJANSKI (Geneva, Elveția)

Vicepreședinte:

Prof. univ. dr. Ioan HORGA (Oradea, România)

Membri:

Prof. univ. dr. Francisco ALDECOA LUZÁRRAGA (Madrid, Spania)

Prof. univ. dr. Carlos Eduardo PACHECO AMARAL (Ponta Delgada, Portugalia)

Prof. univ. dr. hab. Alexandru ARSENI (Chișinău, Moldova)

Prof. univ. dr. Enrique Lorenzo BANÚS IRUSTA (Barcelona, Spania)

Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe BĂRBULESCU (București, România)

Prof. univ. dr. Léonce BEKEMANS (Bruxelles, Belgia)

Prof. univ. dr. hab. Christophe BERTOSSI (Paris, Franța)

Prof. univ. dr. Mircea BRIE (Oradea, România)

Prof. univ. dr. Georges CONTOGEOGIS (Atena, Grecia)

Prof. univ. dr. Larisa DERIGLAZOVA (Tomsk, Rusia)

Prof. univ. dr. Ioan DERȘIDAN (Oradea, România)

Prof. univ. dr. Gaga GABRICHIDZE (Tbilisi, Georgia)

Prof. univ. dr. Nico GROENENDIJK (Enschede, Olanda)

Prof. univ. dr. Wilfried HELLER (Potsdam, Germania)

Prof. univ. dr. hab. Victor JUC (Chișinău, Moldova)

Prof. univ. dr. Anatoliy KRUGLASHOV (Cernăuți, Ucraina)

Prof. univ. dr. Ariane LANDUYT (Siena, Italia)

Prof. univ. dr. Ewa LATOSZEK (Varșovia, Polonia)

Prof. univ. dr. Ani MATEI (București, România)

Prof. univ. dr. Snezana PETROVA (Skopje, Macedonia)

Prof. univ. dr. Maria Manuela TAVARES RIBEIRO (Coimbra, Portugalia)

Prof. univ. dr. Grigore SILAȘI (Timișoara, România)

Prof. univ. dr. István SÜLI-ZAKAR (Debrecen, Ungaria)

Prof. univ. dr. Mihai ȘLEAHTIȚCHI (Chișinău, Moldova)

Prof. univ. dr. Helena TENDERA-WLASZCZUK (Cracovia, Polonia)

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER (Iași, România)

Prof. univ. dr. hab. Grigore VASILESCU (Chișinău, Moldova)

Comitetul științific

Președinte:

Conf. univ. dr. Marta PACHOCKA (Varșovia, Polonia)

Vicepreședinte:

Conf. univ. dr. Diego VARELA PEDREIRA (A Coruña, Spania)

Membri:

Conf. univ. dr. Paulo Jorge TAVARES CANELAS DE CASTRO (Macau, China)

Conf. univ. dr. Georgeta CISLARU (Paris, Franța)

Conf. univ. dr. Simion COSTEA (Târgu-Mureș, România)

Lector univ. dr. Dorin DOLGHI (Oradea, România)

Conf. univ. dr. Diana EERMA (Tartu, Estonia)

Conf. univ. dr. Sedef EYLEMER (Izmir, Turcia)

Conf. univ. dr. Aurelian LAVRIC (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Kerry LONGHURST (Birmingham, Marea Britanie)

Lector univ. dr. Marius MATICHESCU (Timișoara, România)

Conf. univ. dr. Cristina-Maria MATIUȚĂ (Oradea, România)

Lector univ. Giancarlo NICOLI (Roma, Italia)

Lector univ. dr. Mihaela Narcisa NIEMCZIK-ARAMBAȘA (Potsdam, Germania)

Conf. univ. dr. Danielle OMER (Le Mans, Franța)

Conf. univ. dr. Marco OROFINO (Milano, Italia)

Conf. univ. dr. Saverina PASHO (Tirana, Albania)

Lector univ. dr. Vadim PISTRINCIUC (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Galina POGONEȚ (Chișinău, Moldova)

Lector univ. dr. István József POLGÁR (Oradea, România)

Lector univ. dr. Ada-Iuliana POPESCU (Iași, România)

Dr. Victoria RODRÍGUEZ PRIETO (Madrid, Spania)

Conf. univ. dr. Lehte ROOTS (Tallinn, Estonia)

Lector univ. dr. Alina STOICA (Oradea, România)

Conf. univ. dr. Aleksandra SZCZERBA-ZAWADA (Gorzow Wielkopolski, Polonia)

Conf. univ. dr. hab. Zorina ȘIȘCAN (Chișinău, Moldova)

Lector univ. dr. Beatrice ȘTEFĂNESCU (Iași, România)

Conf. univ. dr. Alexis VAHLAS (Strasbourg, Franța)

Lector superior dr. Khaydarali YUNUSOV (Tașkent, Uzbekistan)

Colegiul redacțional

Editor general:

Conf. univ. dr. Vasile CUCERESCU (Chișinău, Moldova)

Redactor-șef:

Prof. univ. dr. hab. Elena PRUS (Chișinău, Moldova)

Redactor-șef adjunct:

Prof. univ. dr. hab. Ludmila ROȘCA (Chișinău, Moldova)

Membri:

Conf. univ. dr. Ion BURUIANĂ (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Carolina DODU-SAVCA (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Mihai HACHI (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Violeta MELNIC (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Alexandru ZNAGOVAN (Chișinău, Moldova)

Asistență IT:

Ing. Vitalie CORCODEL (Chișinău, Moldova)

Asist. Viorica MUNTEANU (Chișinău, Moldova)

Asist. Ala OLĂRESCU (Chișinău, Moldova)

Cuprins:

Drept:	8
Acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană ca izvor al dreptului comerțului internațional	
Ion BURUIANĂ	9
Aspecte legislative privind protecția datelor cu caracter personal	
Constantin C. LAZĂRI	16
Parteneriatul Estic: în căutarea promovării valorilor Uniunii Europene?	
Aleksandra SZCZERBA-ZAWADA	39
Economie:	53
Aspecte de legislație națională și internațională privind grădinile istorice	
Cristina CIOBANU	54
Dezvoltarea turismului în Republica Moldova: repere și soluții	
Petru COCÎRȚĂ	63
Integrarea romilor în Ungaria	
István SÜLI-ZAKAR, Ágnes PÁLÓCZI, Tibor KÓTI	83
Istorie politică:	110
Aspecte teoretico-metodologice privind studierea proceselor de guvernare supranațională: cazul Uniunii Europene	
Ludmila ROȘCA, Cristina MORARI	111
Descentralizarea în Franța: un compromis dintre stat și colectivitățile locale	
Angela POPOVICI, Corneliu POPOVICI	128
Relații diplomatice luso-chineze (14 martie 1907 – 16 octombrie 1912). Perspectivă a diplomatului portughez Martinho de Brederode	
Alina STOICA	140
Interculturalitate:	161
Incursiune axiologică a europenizării: recunoașterea și instituționalizarea valorilor comune	
Carolina DODU-SAVCA	162
Who's Who	182

Contents:

Law:	8
Association Agreement between the Republic of Moldova and the European Union as a Source of International Trade Law	
Ion BURUIANĂ	9
Legislative Aspects on Protection of Personal Data	
Constantin C. LAZĂRI	16
The Eastern Partnership: in Quest of Promotion of EU Values?	
Aleksandra SZCZERBA-ZAWADA	39
Economics:	53
Aspects of National and International Legislation about Historic Gardens	
Cristina CIOBANU	54
Development of Tourism in the Republic of Moldova: Marks and Solutions	
Petru COCÎRȚĂ	63
Integration of Romani People in Hungary	
István SÜLI-ZAKAR, Ágnes PÁLÓCZI, Tibor KÓTI	83
Political History:	110
Theoretical-Methodological Aspects on the Study of Supranational Governance: the Case of the European Union	
Ludmila ROȘCA, Cristina MORARI	111
Decentralization in France: a Compromise between the State and the Local Communities	
Angela POPOVICI, Corneliu POPOVICI	128
Luso-Chinese Diplomatic Relations (March 14, 1907 – October 16, 1912). A Perspective of the Portuguese Diplomat Martinho de Brederode	
Alina STOICA	140
Interculturality:	161
An Axiological Incursion of Europeanization: Recognition and Institutionalization of Common Values	
Carolina DODU-SAVCA	162
Who's Who	182

DREPT / LAW

Acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană ca izvor al dreptului comerțului internațional

Conf. univ. dr. Ion BURUIANĂ

ionburuianac@yahoo.com

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova
ECSA-Moldova, Moldova

Abstract: The European Union (EU) and the Republic of Moldova are about to forge a closer political and economic relationship by signing an Association Agreement (AA). This includes the goal of creating a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) between the EU and the Republic of Moldova. The accord creates a new framework for our political and economic relationship. It creates new opportunities for trade and economic growth. On the following pages, you will find a summary of what has been agreed in the DCFTA.

Keywords: Association Agreement, European Union, international trade law, Moldova, source.

La 27 iunie 2014 a fost semnat la Vilnius Acordul European instituind o asociere între Republica Moldova pe de o parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat de Republica Moldova prin Legea Nr. 112 din 2 iulie 2014.

Acordul de asociere este un tratat internațional, care prevede cooperare în mai multe domenii și va contribui la construirea unei integrări mai profunde între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Acordul de asociere include, de asemenea, un Acord de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, ceea ce va reduce barierele în calea comerțului între Uniunea Europeană și Republica Moldova, contribuind astfel la creșterea economiei. În acest context el constituie un izvor important de drept al comerțului internațional.

Obiectivul principal este instituirea progresivă a unei zone de liber schimb (art. 143), pe parcursul unei perioade de tranziție de maximum zece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord și ale articolului XXIV din Acordul General pentru Tarife și Comerț 1994 (denumit în continuare „GATT 1994”).

Zona de liber schimb va contribui la dezvoltarea relațiilor comerciale internaționale și în consecință la multiplicarea contractelor de comerț internațional. Asemenea contracte perfectate între subiecții de drept național a țărilor semnatare implică ideea recunoașterii reciproce a calității de subiect de drept a partenerilor contractuali ce aparțin ordinii juridice naționale a fiecăreia dintre ele, recunoașterea autonomiei patrimoniale și responsabilității proprii a acestora pentru obligațiile asumate prin contract.(1)

Este indiscutabil că sub aspectul importanței pe care o prezintă ca izvor al dreptului comerțului internațional, acordul de asociere se situează în prim-plan, deoarece prin intermediul acestuia se instituie reguli în care se regăsesc interesele Republicii Moldova și a statelor comunitare. Prin acest acord se creează un ansamblu normativ menit să dea relațiilor juridice din sfera comerțului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană o perspectivă de evoluție neîngrădită de deosebirile existente între legislația moldovenească și legislația comunitară.

Prin acordul de asociere se înfăptuiește o uniformizare de norme legale din diferite ramuri de drept aplicabile raporturilor comerciale internaționale. În conformitate cu art. 409 a acestui accord Uniunea Europeană și-a asumat obligația de a evalua apropierea legislației Republicii Moldova de dreptul Uniunii, precum și eficacitatea punerii în aplicare și a aplicării legislației Republicii Moldova.

Dacă Republica Moldova nu își apropie legislația internă sau dacă nu ia o decizie de actualizare a legislației din domeniul comerțului, Uniunea Europeană are dreptul să suspende aplicarea prezentului acord.

În acest mod se va realiza o armonizare sau mai bine spus o apropiere adecvată a legislației Republicii Moldova de dreptul Uniunii Europene, care să permită o dezvoltare armonioasă a relațiilor comerciale între Republica Moldova și statele comunitare.

Acordul de asociere prevede că armonizarea legislației se va extinde în special în următoarele domenii: legea vamală; legea societăților; legea bancară; conturile și taxele societăților, proprietatea intelectuală; protecția forței de muncă și a locurilor de muncă; securitatea socială; serviciile financiară; regulile de concurență; protecția sănătății și viții oamenilor, animalelor și plantelor; protecția consumatorilor; impozitarea indirectă; transport și mediu.

Acordul de asociere înrăurește într-o anumită măsură contractele de comerț internațional convenite între participanți din statele semnatare, care trebuie astfel perfectate încât să fie conforme cu legislația statelor respective.

De menționat că aceasta situație nu îngreșește pe partenerii contractuali să-și exercite în deplină libertate privind desemnarea legii contractului lor.

Trimiterile pe care acordul de asociere le face vizavi de reglementările existente în aceste legislații privește doar dispozițiile legale de ordine publică ce se impun, prin natura lor respectului tuturor subiecților de drept ce aparțin ordinii juridice naționale.

Această situație dă expresie principiului legalității legislațiilor statelor părți independent de nivelul dezvoltării lor economice și realizării în fapt a facilităților fiscale, valutare, vamale etc. urmărite ca finalitate de statele semnatare.(2)

În conformitate cu art. 157 acest acord nu împiedică menținerea sau instituirea unor uniuni vamale, a altor zone de liber schimb sau a unor regimuri privind traficul de frontieră, în măsura în care acestea nu contravin regimului comercial prevăzut de prezentul acord.

După cum se arată în preambulul acordului de asociere, printre ideile care au inspirat realizarea lui sunt:

- să creeze o zonă de liber schimb complex și cuprinzător, ceea ce va permite realizarea unei apropieri legislative și a liberalizării accesului la piață cu implicații majore, în conformitate cu drepturile și obligațiile care decurg din statutul de membre ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC);

- să creeze un nou climat favorabil relațiilor economice între părți și, mai presus de toate, dezvoltării comerțului și a investițiilor și va stimula concurența, care reprezintă factori esențiali pentru restructurarea și modernizarea economică;

- să creeze condiții propice pentru libertatea de stabilire, pentru libertatea de a furniza servicii și pentru libera circulație a capitalurilor.

Conform art. 1 din Acord, obiectivele acestei asocieri sunt următoarele:

- să promoveze asocierea politică și integrarea economică între părți, pe baza unor valori comune și a unor legături strânse;

- să consolideze cadrul pentru un dialog politic consolidat în toate domeniile de interes reciproc, care să permită dezvoltarea unor relații politice strânse între părți;

- să contribuie la consolidarea democrației și la stabilitatea politică, economică și instituțională în Republica Moldova;

- să sprijine și să intensifice cooperarea în spațiul de libertate, securitate și justiție, cu scopul de a consolida statul de drept și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și în ceea ce privește mobilitatea și contactele interpersonale;

- să susțină eforturile Republicii Moldova care vizează dezvoltarea potențialului său economic prin intermediul unei cooperări internaționale, precum și prin intermediul apropierii legislației sale de cea a Uniunii Europene;

- să creeze condiții prielnice pentru îmbunătățirea relațiilor economice și comerciale, obiectivul final fiind integrarea treptată a Republicii Moldova în cadrul pieței interne a Uniunii Europene, inclusiv prin instituirea unei zone de liber schimb complex și cuprinzător, ceea ce va permite realizarea unei apropieri legislative și a liberalizării accesului la piață;

- să creeze condiții prielnice pentru o cooperare tot mai strânsă în alte domenii de interes reciproc.

Prin acordul de asociere se consacră libera circulație a mărfurilor cu referire la produsele industriale agricole și piscicole. În acest context se instituie obligația pentru părțile semnatare de a se abține de la orice măsuri sau practici de natură fiscală internă care ar introduce direct sau indirect o discriminare între produsele similare originare din teritoriul celorlalte părți.

Este interzisă practicarea dumping-ului în raporturile comerciale dintre părțile semnatare.

Articolul 335 stabilește condițiile în care se va desfășura concurența. Astfel, fiecare parte menține pe teritoriul său o legislație cuprinzătoare în materie de concurență care abordează în mod eficace acordurile anticoncurențiale, practicile concertate și comportamentul anticoncurențial unilateral al întreprinderilor cu putere dominantă pe piață și asigură un control eficace al concentrărilor între întreprinderi.

Părțile semnatare se obligă totodată să organizeze coopearea și coordonarea dintre autoritățile lor de concurență pentru a îmbunătăți

asigurarea respectării eficace a legislației în materie de concurență, prin promovarea acesteia: reducerea practicilor comerciale anticoncurențiale sau a tranzacțiilor anticoncurențiale, astfel încât să se asigure ca pînă la sfîrșitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a acordului de asociere nu va mai exista nici o discriminare între cetățenii Republicii Moldova și a statelor membre a Uniunii Europene, referitoare la condițiile în care mărfurile se achiziționează și se comercializează.

Acordul de asociere precizează activitățile economice și măsurile administrative care sînt incompatibile cu desfășurarea corespunzătoare a concurenței

În general, sunt considerate ca incompatibile orice acorduri între întreprinderi, decizii ale asociațiilor de întreprinderi și practicile concertate între întreprinderi avînd ca obiect sau efect prevenirea, restricționarea sau distorsionarea concurenței, precum și abuzul din partea uneia sau mai multor întreprinderi de a avea o poziție dominantă sau orice ajutor public care distorsionează sau amenință să distorsioneze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producției unor mărfuri.

Conform articolului 152 fiecare parte acordă tratament național mărfurilor celeilalte părți, în conformitate cu articolul III din GATT 1994, inclusiv cu notele interpretative ale acestuia.

Nici o parte nu adoptă și nu menține interdicții sau restricții la importul oricărei mărfi provenind din cealaltă parte sau la exportul ori vânzarea oricărei mărfi destinate teritoriului celeilalte părți. Totuși ca excepție sînt admise în principiu prohibițiile sau restricțiile la import, export sau tranzit, justificate pe temeiurile: moralității publice; politicii sau securității publice; protecției sănătății și vieții oamenilor, animalelor sau plantelor, protecție resurselor naturale etc. Se precizează însă că asemenea restricții sau prohibiții nu pot fi luate totuși arbitrar și să constituie astfel un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție deghizată în comerțul dintre părți.

Acordul de asociere reglementează circulația lucrătorilor, dreptul de stabilire și furnizarea de servicii.

Cît privește circulația lucrătorilor se proclamă principiul nediscriminării lucrătorilor moldoveni în țările membre ale Uniunii Europene și a egalității de tratament juridic, aplicabil acestora cu cel rezervat lucrătorilor din țările membre.

Articolul 204 stabilește dreptul de stabilire în legătură cu activitățile economice:

În ce-i privește pe cetățeni, dreptul de a iniția și dezvolta activități economice ca angajați proprii și de a înființa și conduce întreprinderi, în special companii, pe care le controlează efectiv.

Referitor la persoanele juridice, părțile semnatare și-au asumat obligația să le acorde tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate. Totodată persoanele juridice au dreptul de a iniția și desfășura activități economice prin înființarea și conducerea de filiale, sucursale sau reprezentanțe.

Astfel, în ceea ce privește stabilirea unor filiale, sucursale și reprezentanțe ale persoanelor juridice din Uniune în Republica Moldova și invers, se acordă un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat propriilor sale persoane juridice, sucursalelor și reprezentanțelor lor ori filialelor, sucursalelor și reprezentanțelor persoanelor juridice ale oricărei țări terțe.

Persoanele juridice din țările Uniunii Europene stabilite pe teritoriul Republicii Moldova vor avea dreptul de a achiziționa, folosi, închiria sau vinde bunuri imobile, iar în ceea ce privește drepturile de proprietate publică, terenuri și pădurile, dreptul de a le închiria, dacă acestea sînt direct necesare pentru desfășurarea activităților economice pentru care ele au fost înființate.

Cît privește furnizarea de servicii, acordul de asociere consfințește obligațiile asumate de părți de a adopta măsurile necesare pentru a permite progresiv furnizarea de servicii de către companiile și cetățenii din Uniunea Europeană sau din Republica Moldova stabiliți pe teritoriul uneia dintre părți.

Liberalizarea furnizării de servicii atrage ca obligație subsidiară pentru părți liberalizarea circulației, temporar, în ce privește persoanele fizice furnizoare de servicii sau care sînt angajate ale furnizorului de servicii în calitate de persoane-cheie.

Acordul de asociere reglementează accesul pe piață prin prestarea de servicii, fiecare parte acordă serviciilor și prestatorilor de servicii ai unei alte părți un tratament care nu este mai puțin favorabil decât cel acordat propriilor servicii similare și propriilor prestatori de servicii similare

Furnizarea serviciilor de transport se subordonează unor reguli aparte menționate în articolul 80. Părțile cooperează în domeniul transporturilor pentru a contribui la dezvoltarea unor sisteme de transport durabile și promovează operațiuni de transport eficiente, desfășurate în condiții de siguranță și securitate, precum și intermodalitatea și interoperabilitatea sistemelor de transport.

Acordul de asociere consacră și reglementări privind cooperarea economică dintre Republica Moldova și țările comunitare, menite să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova și la creșterea potențialului său.

Politicile și celelalte măsuri vor fi destinate să producă dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova și se vor ghida după principiul dezvoltării durabile. Prin textul articolului 363 părțile își reafirmă angajamentul de a promova dezvoltarea comerțului internațional astfel încât să contribuie la obiectivul dezvoltării durabile, pentru bunăstarea generațiilor prezente și viitoare și pentru a se asigura că acest obiectiv este integrat și se reflectă la fiecare nivel al relației lor comerciale.

Bibliografie:

1. Mircea N. Costin, Sergiu Deleanu, Dreptul comerțului internațional. Editura LUMINA LEX, București. 1994. p. 115
2. Octavian Căpățină, B. Ștefăescu, Tratat de drept al comerțului internațional. vol.1, Editura Academiei, București, 1985, p. 32

Copyright©Ion BURUIANĂ

Aspecte legislative privind protecția datelor cu caracter personal

Masterand Constantin C. LAZĂRI

c.lazari@tilburguniversity.edu

Universitatea din Tilburg, Olanda

Abstract: In a century of information, protection of personal data takes on new meanings. European Union, Council of Europe adopted a series of documents, applicable in Europe on fully effective protection of this fundamental right, such as the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (Convention 108), the Additional Protocol to the Convention 108, the Charter of Fundamental Rights of the European Union, Article 8 of the ECHR, the Directive 95/46, the Regulation No. 1049/2001 etc. Whether you open a bank account, create an account on a social networking site or book online a plane ticket, send vital personal information such as name, address and credit card number etc. the question arises, what happens with this data, can they get into the wrong hands and what are your rights regarding personal information (?) etc. That is why we must know that every citizen has the right to protection of his / her personal data, and under EU law, personal data can be retrieved under strict conditions and for legitimate purposes. Moreover, persons, organizations that collect and manage personal information have an obligation to protect them against abuse and to respect certain rights of data holders that are guaranteed by EU legislation and the Council of Europe.

Keywords: European Union, Council of Europe, protection of personal data, Charter of Fundamental Rights of the European Union, European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (Convention 108), European Court of Human Rights (ECtHR).

Conceptul de protecție a datelor cu caracter personal reprezintă dreptul persoanei fizice de a-i fi apărute acele caracteristici care conduc la identificarea sa și obligația corelativă a statului de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o protecție eficientă. Prin date cu caracter personal se înțeleg acele informații care pot fi puse direct sau indirect în legătură cu o

persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi, cu titlu de exemplu, numele, prenumele, cod numeric personal, adresa, telefon, imaginea, vocea, situația economico-financiară, profesia etc. Având în vedere necesitatea de a apăra și respecta dreptul fundamental la viață intimă și privată, protecția datelor cu caracter personal constituie un domeniu deosebit de important.

Europa se bucură de unul dintre cele mai eficiente sisteme în acest domeniu, care se bazează pe Convenția 108 a Consiliului Europei, pe instrumentele Uniunii Europene (UE), precum și pe jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), cât și cea a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, din decembrie 2009, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene a devenit obligatorie din punct de vedere juridic și astfel, dreptul la protecția datelor cu caracter personal a fost ridicat la statutul de drept fundamental individual în cadrul UE.

Pentru juriști, îndeosebi tânăra generație, este necesară o mai bună înțelegere a Convenției 108 a Consiliului Europei, cât și a instrumentelor UE, care au pregătit drumul pentru protecția datelor în Europa, inclusiv jurisprudența CJUE și a CEDO, care sunt esențiale pentru protecția acestui drept fundamental.

Dreptul de a proteja sfera privată a unei persoane fizice împotriva intruziunii din partea altora, în special din partea statului, a fost prevăzut pentru prima dată în cadrul unui instrument juridic internațional în articolul 12 din Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO) din 10 decembrie 1948 a Organizației Națiunilor Unite (ONU) privind respectarea vieții private și de familie. Declarația a și influențat dezvoltarea în Europa a altor instrumente pentru drepturile omului.

Statele membre la Consiliul Europei (CoE) au obligația internațională de a respecta Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO), din 04 noiembrie 1950. Toate statele membre ale Consiliului Europei au integrat în legislația lor națională prevederile Convenției, fapt care și le obligă să acționeze pe ele în conformitate cu dispozițiile ei.

Dreptul la protecția datelor cu caracter personal se numără printre drepturile protejate în temeiul articolului 8 din CEDO, care garantează dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a

corespondenței și stabilește condițiile în baza cărora sunt permise limitări ale acestui drept.

Jurisprudența Curții europene a drepturilor omului (CtEDO) a examinat numeroase situații în care au apărut aspecte legate de protecția datelor, în special situații cu privire la interceptarea comunicărilor [1], diferite forme de supraveghere [2], cât și protecția împotriva stocării datelor cu caracter personal de către autoritățile publice [3]. Aceasta a clarificat faptul că articolul 8 din Convenția europeană a drepturilor omului nu numai că obligă statele să nu întreprindă vreo acțiune care ar putea încălca dreptul prevăzut de convenție (obligații negative), dar și prevede că acestea sunt supuse, în anumite împrejurări, obligațiilor pozitive de a asigura în mod activ respectarea efectivă a vieții private și de familie [4].

Odată cu apariția tehnologiei informației în anii 1960, a crescut tot mai mult necesitatea unor norme mai detaliate pentru protecția persoanelor fizice prin protejarea datelor acestora (cu caracter personal). Până la mijlocul anilor 1970, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat diferite rezoluții privind protecția datelor cu caracter personal, cu referire la articolul 8 din Convenția europeană a drepturilor omului [5]. În anul 1981, a fost deschisă spre semnare o Convenție pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Convenția 108) [6]. Convenția 108 a fost, și rămâne singurul instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic în domeniul protecției datelor.

Convenția 108 se aplică tuturor prelucrărilor de date efectuate atât în sectorul public, cât și în cel privat, cum ar fi prelucrările de date efectuate de sistemul judiciar și autoritățile de aplicare a legii. Aceasta protejează persoanele împotriva abuzurilor care pot însoți colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și, totodată, urmărește să reglementeze fluxul transfrontalier de date cu caracter personal. În ceea ce privește colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, principiile stabilite în convenție se referă, în special, la colectarea și prelucrarea automatizată corectă și legală a datelor, stocarea în scopuri determinate și legitime, utilizarea numai în scopuri compatibile cu acestea și păstrarea într-o formă care să permită identificarea persoanelor în cauză pe o durată ce nu o depășește pe cea necesară scopurilor pentru care datele sunt înregistrate. Principiile vizează, de asemenea, calitatea datelor, în special faptul că acestea trebuie să fie

adevate, pertinente și neexcesive (principiul proporționalității), precum și exacte.

Pe lângă faptul că oferă garanții pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, convenția interzice, în absența unor garanții juridice adecvate, prelucrarea datelor „sensibile”, precum cele referitoare la originea rasială, opiniile politice, starea de sănătate, convingerile religioase, viața sexuală sau condamnările penale.

Convenția consacră, de asemenea, dreptul unei persoane fizice de a fi informată cu privire la stocarea informațiilor sale cu caracter personal și, dacă este cazul, de a solicita corectarea acestora. Limitarea drepturilor prevăzute în convenție este posibilă numai atunci când sunt în joc interese prioritare, cum ar fi securitatea statului sau apărarea.

Deși convenția prevede libera circulație a datelor cu caracter personal între statele semnatare ale convenției, aceasta impune și unele restricții asupra fluxurilor de date către statele în care reglementările juridice nu prevăd o protecție echivalentă.

În 2001, a fost adoptat Protocolul adițional la Convenția 108, care introduce dispoziții privind fluxurile transfrontaliere de date către țările care nu sunt parte la convenție, așa-numitele țări terțe, și cu privire la înființarea obligatorie a autorităților naționale de supraveghere a protecției datelor [7].

Dreptul Uniunii Europene este format din tratate și legislație europeană secundară.

Tratatele, și anume Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), au fost aprobate de toate statele membre ale UE și sunt, de asemenea, denumite „legislația europeană primară”.

Regulamentele, directivele și deciziile UE au fost adoptate de instituțiile UE care au primit această autoritate în baza tratatelor; deseori, acestea sunt denumite „legislația europeană secundară”.

Întrucât scopul adoptării Directivei privind protecția datelor a fost armonizarea legislației privind protecția datelor la nivel național, directiva își permite un grad de specificitate comparabil cu cel al legislațiilor naționale privind protecția datelor existente (la acel moment).

Pentru CJUE, „Directiva 95/46 urmărește să asigure că nivelul de protecție a drepturilor și libertăților persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este echivalent în toate statele

membre. [...] Apropierea legislațiilor naționale în acest domeniu nu trebuie să ducă la scăderea protecției pe care o oferă, ci trebuie, dimpotrivă, să încerce să asigure un nivel înalt de protecție în cadrul UE. Așadar, "[...] armonizarea acestor reglementări naționale nu se limitează la o minimă concordanță, ci înseamnă o armonizare completă." [8]. În consecință, statele membre au limitat doar libertatea de acțiune în momentul implementării directive

Având în vedere că Directiva privind protecția datelor se adresa numai statelor membre ale UE, era necesar un instrument juridic suplimentar pentru a stabili protecția datelor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organismele UE. Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (*Regulamentul privind protecția datelor de către instituțiile europene*) îndeplinește această atribuție [9], clarității necesare pentru echilibrarea altor interese legitime.

Două astfel de exemple sunt Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (*Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice*) [10] și Directiva 2006/24/CE privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE (*Directiva privind păstrarea datelor*) [11] (declarată invalidă la 8 aprilie 2014).

Tratatele inițiale ale Comunităților Europene nu conțineau referiri la drepturile omului sau la protecție acestora. Întrucât înaintea Curții Europene de Justiție (CEJ) ajungeau la acea vreme cauze în care erau invocate încălcări ale drepturilor omului în domenii din sfera de aplicare a legislației europene, aceasta a elaborat o nouă abordare. Pentru a oferi protecție persoanelor fizice, a inclus drepturile fundamentale în așa numitele principii generale de drept european. Conform CJUE, aceste principii generale reflectă conținutul protecției drepturilor omului în constituțiile naționale și tratatele privind drepturile omului, în special în Convenția europeană a drepturilor omului. CJUE a declarat că va asigura conformitatea dreptului european cu aceste principii.

Recunoscând faptul că politicile sale pot avea impact asupra drepturilor omului și într-un efort de a face cetățenii să se simtă „mai aproape” de UE, în anul 2000 UE a proclamat Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (Carta). Această Cartă încorporează întreaga gamă de drepturi civile, politice, economice și sociale ale cetățenilor europeni, sintetizând tradițiile constituționale și obligațiile internaționale comune statelor membre. Drepturile descrise în Cartă se împart în șase secțiuni: demnitate, libertate, egalitate, solidaritate, drepturile cetățenilor și justiție.

Deși inițial a fost doar un document politic, mai apoi Carta a dobândit caracter juridic obligatoriu [12] ca legislație primară a UE [a se vedea articolul 6 alineatul (1) din TUE]] odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009 [13].

Legislația primară a UE include, de asemenea, competența generală a UE de a legifera în materie de protecție a datelor (articolul 16 din TFUE). Carta nu numai că asigură respectarea vieții private și familiale (articolul 7), dar stabilește și dreptul la protecție datelor (articolul 8), ridicând în mod explicit nivelul acestei protecții la acela de drept fundamental în temeiul legislației europene. Instituțiile UE și statele membre trebuie să respecte și să garanteze acest drept, care este, de asemenea, valabil în cazul statelor membre atunci când pun în aplicare legislația Uniunii (articolul 51 din Cartă). Formulată la câțiva ani după Directiva privind protecție datelor, articolul 8 din Cartă trebuie înțeles ca încorporând legislația europeană preexistentă privind protecție datelor. Prin urmare, Carta nu numai că menționează explicit dreptul la protecția datelor la articolul 8 alineatul (1), dar face referire și la principiile-cheie privind protecția datelor la articolul 8 alineatul (2). În cele din urmă, articolul 8 alineatul (3) din Cartă garantează că o autoritate independentă va controla respectarea acestor principii.

În luna ianuarie 2012, Comisia Europeană a propus un pachet de reformă privind protecția datelor, declarând că normele actuale privind protecția datelor trebuie modernizate prin prisma evoluțiilor tehnologice rapide și a globalizării. Pachetul de reformă constă într-o propunere de Regulament general privind protecția datelor [14], destinat să înlocuiască Directiva privind protecția datelor, precum și într-o nouă Directivă privind protecția datelor [15], care să prevadă protecția datelor în domeniile cooperării polițienești și judiciare în materie penală.

În consecință, atât CEDO, cât și CJUE au declarat în repetate rânduri că este necesar un exercițiu de echilibrare cu alte drepturi în momentul aplicării și interpretării articolului 8 din Convenția europeană a drepturilor omului și articolului 8 din Cartă [16].

Unul dintre drepturile care poate intra în conflict cu dreptul la protecția datelor este dreptul la libertatea de exprimare. În conformitate cu articolul 11 din Cartă și articolul 10 din Convenția europeană a drepturilor omului, libertatea de informare protejează nu numai dreptul de a transmite, ci și dreptul de a *primi* informații. Se constată din ce în ce mai mult importanța unei guvernări transparente în vederea funcționării unei societăți democratice.

În temeiul legislației CoE, se poate face trimitere la principiile consacrate în Recomandarea privind accesul la documentele oficiale, care a inspirat autorii Convenției privind accesul la documentele oficiale (*Convenția 205*). În temeiul dreptului european, dreptul de acces la documente este garantat prin Regulamentul nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (*Regulamentul privind accesul la documente*). Articolul 42 din Cartă și articolul 15 alineatul (3) din TFUE au extins acest drept de acces „*la documentele instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, indiferent de suportul pe care se află aceste documente*”. În conformitate cu articolul 52 alineatul (2) din Cartă, dreptul de acces la documente se exercită, de asemenea, în condițiile și cu respectarea limitelor stabilite de articolul 15 alineatul (3) din TFUE. Acest drept poate intra în conflict cu dreptul la protecția datelor în cazul în care accesul la un document ar dezvălui datele cu caracter personal ale altora. Prin urmare, este posibil ca solicitările de acces la documentele sau informațiile deținute de autoritățile publice să presupună echilibrarea cu dreptul la protecția datelor persoanelor ale căror date sunt cuprinse în documentele solicitate. Dreptul de acces la documente nu poate anula automat dreptul la protecția datelor [17].

Un alt drept care necesită să echilibreze dreptul la respectarea vieții private și protecția datelor este libertatea artelor și științelor, protejată în mod explicit în temeiul articolului 13 din Cartă. Acest drept decurge în principal din libertatea de gândire și de exprimare și se exercită cu respectarea articolului 1 din Cartă (Demnitatea umană). CEDO consideră că

libertatea artelor este protejată prin articolul 10 din Convenția europeană a drepturilor omului [18].

Dreptul la protecția proprietății este consacrat în articolul 1 din Primul protocol la Convenția europeană a drepturilor omului și în articolul 17 alineatul (1) din Cartă. Un aspect important legat de dreptul la proprietate este protecția proprietății intelectuale, menționată în mod explicit la articolul 17 alineatul (2) din Cartă. Ordinea juridică a UE cuprinde mai multe directive, care vizează protejarea eficientă a proprietății intelectuale, în special dreptul de autor. Proprietatea intelectuală desemnează nu numai proprietatea literară sau artistică, ci și brevetele, mărcile și drepturile asociate.

În temeiul dreptului european, precum și în temeiul legislației CoE, „*datele cu caracter personal*” sunt definite ca fiind informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă [19], și anume, informații despre o persoană a cărei identitate este fie clară în mod evident, fie poate fi, cel puțin, stabilită prin obținerea unor informații suplimentare. În cazul în care datele despre o astfel de persoană sunt prelucrate, această persoană este denumită „*persoană vizată*”.

Dreptul la protecția datelor decurge din dreptul la respectarea vieții private. Conceptul de viață privată este asociat ființelor umane. Prin urmare, persoanele fizice sunt beneficiarii principali ai protecției datelor. În plus, potrivit avizului Grupului de lucru Articolul 29, numai *ființele umane* sunt protejate de legislația europeană privind protecția datelor [20]. Jurisprudența CEDO cu privire la articolul 8 din Convenția europeană a drepturilor omului arată că separarea completă a aspectelor legate de viața privată și cea profesională poate fi dificilă [21].

Conform Convenției 108, protecția datelor vizează, în principal, protecția persoanelor fizice; cu toate acestea, părțile contractante pot extinde protecția datelor la persoanele juridice, cum ar fi societățile și asociațiile comerciale care se supun dreptului lor intern. Legislația europeană privind protecția datelor nu reglementează, în general, protecția persoanelor juridice cu privire la prelucrarea datelor care le vizează. Autoritățile naționale de reglementare au libertatea de a reglementa acest subiect [22].

În temeiul dreptului european, precum și în temeiul legislației CoE, informațiile conțin date cu privire la o persoană dacă:

- o persoană fizică este identificată prin aceste informații sau
- în cazul în care o persoană fizică, deși neidentificată, este descrisă în aceste informații într-un mod care face posibilă identificarea persoanei vizate prin efectuarea de cercetări ulterioare.

Ambele tipuri de informații sunt protejate în același mod, în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor. CEDO a declarat în mod repetat că noțiunea de „*date cu caracter personal*” în conformitate cu Convenția europeană a drepturilor omului este aceeași cu cea din Convenția 108, în special în ceea ce privește condiția de referire la persoane identificate sau identificabile [23].

Definițiile juridice ale datelor cu caracter personal nu clarifică momentul în care o persoană este considerată identificată [24]. Identificarea în mod evident presupune elemente care descriu o persoană într-un mod în care aceasta se poate distinge de toate celelalte persoane și poate fi recunoscută ca persoană fizică. Numele unei persoane este un prim exemplu de element de descriere

În temeiul legislației CoE, identificabilitatea este înțeleasă în mod similar. Articolul 1 alineatul (2) din Recomandarea privind datele de plată [25], de exemplu, stipulează că o persoană nu va fi considerată „identificabilă” în cazul în care identificarea presupune o perioadă de timp, costuri sau forță de muncă excesive.

Autentificarea este o procedură prin care o persoană poate dovedi că are o anumită identitate și / sau este autorizată să întreprindă anumite acțiuni, cum ar fi să pătrundă într-o zonă de securitate sau să retragă bani dintr-un cont bancar. Autentificarea se poate realiza prin compararea datelor biometrice, cum ar fi o fotografie sau amprenta digitală într-un pașaport, cu datele cu care persoana se identifică, de exemplu, la controlul imigrației; prin solicitarea de informații care pot fi cunoscute numai de către persoana având o anumită identitate sau autorizare, cum ar fi un număr personal de identificare (PIN) sau o parolă sau prin solicitarea prezentării unui anumit *token*, care ar trebui să aparțină exclusiv persoanei cu o anumită identitate sau autorizare, cum ar fi o cartelă cu cip sau cheia unui seif bancar. Pe lângă parole sau cartele cu cip, uneori, semnăturile electronice, utilizate împreună cu PIN-ul, sunt un instrument prin care o persoană se poate identifica și autentifica în cadrul comunicațiilor electronice.

Așadar, orice tip de informații pot fi date cu caracter personal cu condiția ca acestea să facă referire la o persoană. Datele cu caracter personal includ informațiile care aparțin vieții private a unei persoane, precum și informațiile referitoare la viața profesională sau publică a acesteia. În cauza *Amann* [26], CEDO a interpretat că noțiunea de „*date cu caracter personal*” nu se limitează la aspecte ale sferei private a unei persoane.

Forma în care datele cu caracter personal sunt stocate sau utilizate nu este relevantă pentru aplicabilitatea legislației privind protecția datelor. Comunicările scrise sau verbale pot conține date cu caracter personal, precum și imagini [27], inclusiv înregistrări video prin TVCI [28] sau sunete [29]. Informațiile înregistrate pe suport electronic, precum și informațiile pe suport de hârtie, pot fi date cu caracter personal; chiar și probele de celule de țesut uman pot constitui date cu caracter personal, întrucât conțin ADN-ul unei persoane.

În temeiul legislației CoE, definiția prelucrării automate admite, însă, că pot fi necesare unele etape de utilizare manuală a datelor cu caracter personal între operațiunile automate. În mod similar, în temeiul dreptului european, prelucrarea automată a datelor este definită prin „*operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, integral sau parțial, prin mijloace automate*” [30].

În ceea ce privește natura operațiunilor de prelucrare incluse, conceptul de prelucrare este cuprinzător atât în temeiul dreptului european, cât și în temeiul legislației CoE: „*«prelucrarea datelor cu caracter personal» [...] înseamnă orice operațiune [...] cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea*” care se efectuează asupra datelor cu caracter personal. Termenul „*prelucrare*” include și acțiuni prin care datele nu se mai află în responsabilitatea unui operator și sunt transferate sub răspunderea unui alt operator.

Cea mai importantă consecință a statutului de operator sau de persoană împuternicită de către operator este responsabilitatea juridică pentru respectarea obligațiilor în conformitate cu legislația privind protecția datelor. Prin urmare, numai aceia care pot fi considerați responsabili în temeiul legislației aplicabile își pot asuma aceste funcții. În sectorul privat,

este, de regulă, o persoană fizică sau juridică; în sectorul public, este o autoritate. Alte entități, cum ar fi organe sau instituții fără personalitate juridică, pot fi operatori sau persoane împuternicite de către operator numai în cazul în care există dispoziții juridice speciale în acest sens.

În cadrul grupurilor de societăți, societatea-mamă și fiecare societate afiliată, fiind persoane juridice distincte, pot fi considerate operatori separați sau persoane împuternicite de către operator. Ca o consecință a acestui statut de separare din punct de vedere juridic, transferul de date între membrii unui grup de societăți va necesita o bază juridică specială. Nu există niciun privilegiu care să permită schimbul efectiv de date cu caracter personal între persoanele juridice separate din cadrul unui grup.

În temeiul dreptului european, operatorul este definit ca fiind persoana care *„singură sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal”* [31]. Decizia unui operator stabilește motivul și metoda prelucrării datelor. În temeiul legislației CoE, definiția *„operatorului”* precizează în plus că un operator decide categoriile de date cu caracter personal care trebuie înregistrate [32].

Persoana împuternicită de către operator este definită în temeiul dreptului european ca fiind persoana care prelucrează datele cu caracter personal pe seama operatorului [33]. Activitățile încredințate unei persoane împuternicite de către operator pot fi limitate la o sarcină sau la un context foarte specific sau pot fi relativ generale și cuprinzătoare. Pe lângă prelucrarea datelor pentru ceilalți, persoanele împuternicite de către operator vor fi și operatori de date de drept în legătură cu prelucrarea pe care o efectuează în scopuri proprii, de exemplu, gestionarea propriilor angajați, a vânzărilor și a conturilor.

Așadar, operatorul este definit ca fiind cel care stabilește scopurile și mijloacele prelucrării. În cazul în care competența de stabilire a mijloacelor de prelucrare va fi delegată unei persoane împuternicite de către operator, operatorul trebuie să poată interveni, totuși, în deciziile persoanei împuternicite de el referitoare la mijloacele de prelucrare. Responsabilitatea generală va reveni tot operatorului, care trebuie să supravegheze persoanele împuternicite de el pentru a asigura conformitatea deciziilor acestora cu legislația privind protecția datelor. Prin urmare, un contract care interzice operatorului să intervină în deciziile persoanei împuternicite de el ar putea fi interpretat probabil ca având drept rezultat controlul comun,

ambele părți împărțind responsabilitatea juridică a unui operator. În cazul în care o persoană împuternicită de către operator nu respectă limitările utilizării datelor, astfel cum este prevăzut de către operator, persoana împuternicită de către operator va fi devenit operator, cel puțin în măsura încălcării instrucțiunilor operatorului. Acest lucru va duce cel mai probabil la transformarea persoanei împuternicite de către operator în operator ilegal. În schimb, operatorul inițial va trebui să explice cum a fost posibil ca persoana împuternicită de el să își încalce împuternicirea. Într-adevăr, Grupul de lucru Articolul 29 tinde să admită controlul comun în astfel de cazuri, întrucât acest lucru are ca rezultat cea mai bună protecție a intereselor persoanelor vizate [34]. O consecință importantă a controlului comun trebuie să fie răspunderea solidară pentru daune, permițând persoanelor vizate o gamă mai extinsă de căi de atac.

În vederea asigurării clarității și transparenței, detaliile relației dintre un operator și o persoană împuternicită de către operator ar trebui înregistrate într-un contract scris [35]. Inexistența unui astfel de contract constituie o încălcare a obligației operatorului de a oferi o documentație scrisă a responsabilităților reciproce și poate duce la sancțiuni [36].

Este posibil ca persoanele împuternicite de către operator să dorească să delege anumite sarcini altor subcontractanți. Acest lucru este permis din punct de vedere legal și va depinde în detaliu de prevederile contractuale dintre operator și persoana împuternicită de către operator, inclusiv dacă este necesară autorizarea operatorului în fiecare caz în parte sau dacă este suficientă numai o simplă informare.

În temeiul legislației CoE, interpretarea conceptelor de operator și de persoană împuternicită de către operator explicate mai sus este complet aplicabilă, astfel cum o dovedesc recomandările elaborate conform Convenției 108 [37].

Diferența dintre destinatari și terți (aceste două categorii de persoane sau entități, introduse de Directiva privind protecția datelor) constă în principal în relația acestora cu operatorul și, în consecință, în autorizarea lor pentru a accesa datele cu caracter personal deținute de operator.

Așadar, un „terț” este o persoană diferită din punct de vedere juridic de un operator. Prin urmare, dezvăluirea datelor către un terț va necesita întotdeauna un temei juridic specific. Potrivit articolului 2 litera (f) din

Directiva privind protecția datelor, un terț este „*persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date*”. Aceasta înseamnă că persoanele care lucrează pentru o organizație diferită din punct de vedere juridic de operator – chiar dacă aparține aceluiași grup sau societăți de tip holding – vor fi (sau vor aparține unui) „*terț*”. Pe de altă parte, sucursalele unei bănci care prelucrează conturile clienților sub autoritatea directă a sediului lor central nu pot fi considerate „*terți*” [38].

„*Destinatar*” este un termen cu semnificație mai largă decât „*terț*”. În sensul articolului 2 litera (g) din Directiva privind protecția datelor, destinatar înseamnă „*persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism căruia îi sunt transmise datele, indiferent dacă este sau nu terț*”. Acest destinatar poate fi o persoană din afara operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator – în acest caz un terț – sau cineva din cadrul operatorului sau al persoanei împuternicite de către operator, cum ar fi un angajat sau o altă divizie din cadrul aceleiași societăți sau autorități.

Diferența între destinatari și terți este importantă numai datorită condițiilor pentru dezvăluirea legală a datelor. Angajații unui operator sau ai unei persoane împuternicite de către operator pot fi, fără nicio altă dispoziție juridică, destinatari ai datelor cu caracter personal, în cazul în care sunt implicați în operațiunile de prelucrare ale operatorului sau persoanei împuternicite de către operator. Pe de altă parte, un terț, separat din punct de vedere juridic de operator și de persoana împuternicită de către operator, nu este autorizat să utilizeze datele cu caracter personal prelucrate de operator, cu excepția cazului în care există temeiuri juridice într-o anumită situație. Prin urmare, „*destinatarii terți*” ai datelor vor avea întotdeauna nevoie de un temei juridic pentru primirea legală a datelor cu caracter personal.

Un alt aspect important este consimțământul, ceea ce înseamnă „*orice manifestare de voință, liberă, specifică și informată din partea persoanei vizate*” [39] și în numeroase cazuri, constituie temeiul juridic pentru prelucrarea legitimă a datelor.

Dreptul european stabilește trei elemente necesare pentru ca un consimțământ să fie valabil, care au ca scop garantarea intenției efective a persoanelor vizate de a accepta utilizarea datelor lor:

- persoana vizată nu trebuie să fie supusă niciunei presiuni atunci când își acordă consimțământul;
- persoana vizată trebuie să fie informată corespunzător cu privire la scopul și consecințele acordării consimțământului și
- domeniul de aplicare al consimțământului trebuie să fie concret în mod rezonabil.

Numai în cazul în care toate aceste trei condiții sunt îndeplinite, consimțământul va fi valabil în sensul legislației privind protecția datelor.

Convenția 108 nu conține o definiție a consimțământului; acesta este lăsat la aprecierea legislației interne. Cu toate acestea, în temeiul legislației CoE, elementele unui consimțământ valabil corespund celor explicate mai sus, astfel cum se prevede în recomandările elaborate în conformitate cu Convenția 108 [40]. Cerințele privind consimțământul sunt aceleași ca pentru o declarație de intenție valabilă, conform dreptului civil european.

Cerințele suplimentare conform dreptului civil pentru un consimțământ valabil, cum ar fi capacitatea juridică, se aplică evident și în contextul protecției datelor, întrucât aceste cerințe reprezintă condiții juridice prealabile. Consimțământul nevalid al persoanelor lipsite de capacitate juridică va avea ca rezultat absența unui temei juridic pentru prelucrarea datelor acelor persoane.

Consimțământul poate fi acordat fie explicit [41], fie implicit. Primul tip nu lasă loc de îndoială cu privire la intențiile persoanei vizate și poate fi acordat verbal sau în scris; al doilea tip este dedus din circumstanțe, dar orice consimțământ se acordă în mod neechivoc [42]. Aceasta înseamnă că nu trebuie să existe nicio îndoială cu privire la dorința persoanei vizate de a-și da consimțământul pentru prelucrarea datelor sale. De exemplu, deducerea consimțământului din simpla inactivitate nu poate constitui un consimțământ neechivoc. În cazul în care datele care trebuie prelucrate sunt sensibile, consimțământul explicit este obligatoriu și trebuie să fie neechivoc.

Existența consimțământului liber exprimat este valabilă numai „în cazul în care persoana vizată poate exercita o opțiune efectivă și nu există

niciun risc de înșelăciune, intimidare, constrângere sau consecințe negative semnificative dacă nu își acordă consimțământul” [43].

Consimțământul liber exprimat poate fi amenințat și în situații de subordonare, în cazul în care există un dezechilibru semnificativ economic sau de altă natură între operatorul care asigură consimțământul și persoana vizată care acordă consimțământul [44].

Persoana vizată trebuie să dețină suficiente informații înainte de a lua o decizie. Dacă informațiile furnizate sunt sau nu suficiente se poate stabili numai de la caz la caz. De obicei, consimțământul informat va cuprinde o descriere precisă și ușor de înțeles a scopului pentru care se solicită consimțământul și, în plus, va prezenta consecințele acordării sau neacordării consimțământului. Limbajul utilizat pentru informare trebuie să fie adaptat pentru destinatarii previzibili ai informațiilor. De asemenea, informațiile trebuie să fie ușor accesibile persoanei vizate. Accesibilitatea și vizibilitatea informațiilor sunt elemente importante. Într-un mediu *online*, notificările stratificate pot fi o soluție optimă, întrucât, pe lângă o versiune concisă a informațiilor, persoana vizată poate accesa și o versiune mai extinsă a acestora

Pentru a fi valabil, consimțământul trebuie să fie și specific. Acest lucru este dublat de calitatea informațiilor furnizate cu privire la scopul pentru care se solicită consimțământul. În acest context, așteptările rezonabile ale unei persoane vizate obișnuite vor fi relevante. Consimțământul unei persoane vizate trebuie solicitat din nou atunci când operațiunile de prelucrare urmează a fi adăugate sau modificate într-un mod care nu putea fi prevăzut în mod rezonabil în momentul acordării consimțământului inițial.

Directiva privind protecția datelor nu prevede un drept general de retragere a consimțământului în orice moment. Cu toate acestea, se presupune în mare măsură că un astfel de drept există și că persoana vizată trebuie să aibă posibilitatea de a-l exercita la libera sa apreciere. Nu ar trebui să existe nicio cerință pentru justificarea retragerii și nici un risc de consecințe negative dincolo de încetarea oricăror beneficii care pot rezulta din utilizarea datelor pentru care s-a acordat anterior consimțământul.

CEDO a declarat că *„noțiunea de necesitate presupune ca intervenția să corespundă unei nevoi sociale presante și, în special, să fie proporțională cu scopul legitim urmărit” [45].*

În esență, principiul limitării și specificității scopului înseamnă că legitimitatea prelucrării datelor cu caracter personal va depinde de scopul prelucrării [46]. Scopul trebuie să fie menționat și evidențiat de operator înainte de începerea prelucrării datelor [47]. În temeiul dreptului european, acest lucru trebuie realizat fie printr-o declarație, altfel spus, printr-o notificare, către autoritatea de supraveghere competentă, fie, cel puțin, prin documentare internă care trebuie pusă la dispoziție de operator pentru a fi verificată de autoritățile de supraveghere și accesată de persoana vizată.

Orice scop nou de prelucrare a datelor trebuie să aibă propriul temei juridic special și nu se poate baza pe faptul că datele au fost dobândite sau prelucrate inițial în alt scop legitim. În schimb, prelucrarea legitimă este limitată la scopul specificat inițial și orice scop nou de prelucrare va necesita un nou temei juridic separat. Dezvăluirea datelor către terți va trebui analizată cu deosebită atenție, deoarece dezvăluirea va constitui, de regulă, un nou scop și, prin urmare, va necesita un temei juridic diferit de cel pentru care au fost colectate datele.

Atunci când se analizează întinderea și limitele unui anumit scop, Convenția 108 și Directiva privind protecția datelor recurg la conceptul de compatibilitate: utilizarea datelor în scopuri compatibile este permisă în baza temeiului juridic inițial. Cu toate acestea, semnificația „compatibilității” nu este definită și lasă loc pentru interpretare de la caz la caz.

Operatorii ar trebui să dovedească, față de persoanele vizate și de publicul larg, că prelucrarea de date se va efectua în mod legal și transparent. Operațiunile de prelucrare nu trebuie realizate în secret și nu trebuie să aibă efecte negative imprevizibile. Operatorii trebuie să asigure informarea clienților sau a cetățenilor cu privire la utilizarea datelor acestora. Mai mult decât atât, operatorii trebuie să acționeze, în măsura în care este posibil, astfel încât să satisfacă prompt dorințele persoanelor vizate, în special în cazurile în care consimțământul acestora constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor.

În temeiul legislației CoE, încălcările drepturilor de protecție a datelor, despre care se pretinde că au avut loc la nivelul național al unei părți contractante la Convenția europeană a drepturilor omului și care constituie, în același timp, o încălcare a articolului 8 din Convenția europeană a drepturilor omului, pot fi, de asemenea, adresate CEDO, după epuizarea tuturor căilor de atac interne disponibile. Invocarea unei încălcări

a articolului 8 din Convenția europeană a drepturilor omului înaintea CEDO trebuie să îndeplinească și alte criterii de admisibilitate (articolele 34-37 din Convenția europeană a drepturilor omului) [48].

Republica Moldova a semnat Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal din 28.01.1091 (în vigoare de la 01.10.1981) la 04 mai 1998 și a ratificat-o prin Hotărârea Parlamentului nr. 483-XIV, din 02 iulie 1999, iar în vigoare, pentru țara noastră, este din 01 iunie 2008.

Odată cu instrumentul de ratificare al Convenției, la Consiliul Europei au fost depuse și Declarații prin care Republica Moldova anunța că nu va aplica Convenția față de prelucrarea datelor cu caracter personal de către persoane fizice exclusiv pentru necesități personale și familiale (cu condiția că prin acestea nu se încalcă drepturile subiecților datelor cu caracter personal), precum și față de prelucrarea datelor cu caracter personal atribuite la informații ce constituie secret de stat, dar, totodată, va aplica Convenția inclusiv față de datele cu caracter personal care nu sunt prelucrate în mod automatizat. De asemenea, Republica Moldova a desemnat Centrul National pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în calitate de autoritate competentă pentru implementarea prevederilor Convenției și pentru întreținerea raporturilor de asistență reciprocă cu alte state părți. Ținând cont de unele aspecte problematice în domeniul protecției datelor cu caracter personal, odată cu intrarea în vigoare, la 6 decembrie 2013, a Legii nr. 271 din 7 noiembrie 2013, au fost revizuite Declarațiile Republicii Moldova la Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal.

În ce privește Protocolul adițional la Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritățile de supraveghere și fluxul transfrontalier al datelor, al a fost semnat de către Republica Moldova la 29 aprilie 2010 și ratificat la 24 iunie 2011 (odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 110 din 9 iunie 2011).

Cu referire la alte acorduri internaționale, dreptul la inviolabilitatea vieții private este consfințit și în documentele internaționale și europene în domeniul drepturilor omului cum ar fi:

- art. 17 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (Adoptat și deschis spre semnare de Adunarea Generală a Națiunilor

Unite la 16 decembrie 1966; intrat în vigoare la 23 martie 1976, cf. art. 49, pentru toate dispozițiile cu excepția celor de la art. 41; la 28 martie pentru dispozițiile de la art. 41; ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr.217-XII din 28.07.90 și în vigoare pentru Republica Moldova din 26 aprilie 1993);

- art. 12 din Declarația universală a drepturilor omului (Adoptată și proclamată la New York, la 10 decembrie 1948 de Adunarea Generală a O.N.U.; Republica Moldova a aderat la Declarație prin Hotărârea Parlamentului nr.217-XII din 28.07.90);

- art. 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Adoptată la Roma la 04 noiembrie 1950 de către statele membre ale Consiliului Europei; intrată în vigoare la 03 septembrie 1953; ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.1298-XIII din 24.07.97 și în vigoare pentru Republica Moldova din 12 septembrie 1997).

În concluzie menționăm că, din ianuarie 2012, Comisia Europeană a propus o reformă amplă a normelor de protecție a datelor în UE. Finalizarea acestei reforme fiind o prioritate politică pentru anul 2015. Obiectivul acestui nou set de norme este de a le reda cetățenilor controlul asupra datelor lor personale și de a simplifica semnificativ cadrul de reglementare pentru întreprinderi. Această reformă este un factor esențial pentru dezvoltarea pieței unice digitale, o prioritate a Comisiei. Ea le va permite cetățenilor și întreprinderilor europene să valorifice la maxim beneficiile economiei digitale.

Așadar, indiferent dacă deschideți un cont bancar, dacă vă creați un cont pe un site de socializare sau rezervați un bilet de avion *online*, transmiteți informații personale vitale, cum ar fi numele, adresa și numărul cardului de credit etc. Ce se întâmplă cu aceste date? Ar putea ajunge ele pe mâini rele? Care vă sunt drepturile în ceea ce privește informațiile cu caracter personal? etc. sunt multiplele întrebări la această temă.

De aceea trebuie să știm că fiecare cetățean are dreptul la protecția datelor sale cu caracter personal.

Conform legislației UE, datele cu caracter personal pot fi preluate numai în condiții stricte, în scopuri legitime. Mai mult, persoanele sau organizațiile care colectează și gestionează informațiile cu caracter personal au obligația de a le proteja împotriva abuzurilor și de a respecta anumite drepturi ale deținătorilor datelor care sunt garantate de legislația UE și ce a CoE.

În fiecare zi, companiile, autoritățile publice și persoanele fizice din UE și CoE transferă peste graniță volume mari de date personale. Existența unor conflicte între regulile diferitor țări în ceea ce privește protecția datelor ar perturba schimburile internaționale. De asemenea, persoanele fizice ar putea refuza să transfere peste graniță date cu caracter personal dacă ar avea îndoieli în privința nivelului de protecție din alte țări.

De aceea, au fost stabilite reguli comune în UE și CoE pentru a vă asigura că datele dumneavoastră personale se bucură de un standard ridicat de protecție în întreaga UE și CoE. Aveți dreptul de a formula plângeri și a obține remedii în cazul în care datele dumneavoastră sunt utilizate abuziv oriunde pe teritoriul UE și CoE.

Bibliografie:

1. A se vedea, de exemplu, Hotărârea CEDO din 2 august 1984 în cauza *Malone/Regatul Unit*, nr. 8691/79; Hotărârea CEDO din 3 aprilie 2007 în cauza *Copland/Regatul Unit*, nr. 62617/00;
2. A se vedea, de exemplu, Hotărârea CEDO din 6 septembrie 1978 în cauza *Klass și alții/Germania*, nr. 5029/71; Hotărârea CEDO din 2 septembrie 2010 în cauza *Uzun/Germania*, nr. 35623/05.
3. A se vedea, de exemplu, Hotărârea CEDO din 26 martie 1987 în cauza *Leander/Suedia*, nr. 9248/81; Hotărârea CEDO din 4 decembrie 2008 în cauza *S. și Marper/Regatul Unit*, nr. 30562/04 și nr. 30566/04.
4. A se vedea, de exemplu, Hotărârea CEDO din 17 iulie 2008, *I./Finlanda*, nr. 20511/03; Hotărârea CEDO din 2 decembrie 2008 în cauza *K.U./Finlanda*, nr. 2872/02.
5. CoE, Comitetul de Miniștri (1973), Rezoluția (73) 22 privind protejarea vieții private a persoanelor în ceea ce privește bazele de date electronice din sectorul privat, 26 septembrie 1973; CoE, Comitetul de Miniștri (1974), Rezoluția (74) 29 privind protejarea vieții private a persoanelor în ceea ce privește bazele de date electronice din sectorul public, 20 septembrie 1974.
6. CoE, Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, Consiliul Europei, CETS nr. 108, 1981.
7. CoE, Protocol adițional la Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal privind

autoritățile de supraveghere și fluxurile transfrontaliere de date, CETS nr. 181, 2001.

8. Hotărârea CJUE din 24 noiembrie 2011 în cauzele comune C-468/10 și C-469/10, *Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) și Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD)/Administración del Estado*, alineatele 28–29.

9. Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date, MO 2001 L 8.

10. Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (*Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice*), MO 2002 L 201.

11. Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE, (Directiva privind păstrarea datelor), MO 2006 L 105, declarată invalidă la 8 aprilie 2014.

12. UE (2012), Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, MO 2012 C 326.

13. A se vedea versiunea consolidată a Comunităților Europene (2012), Tratatul privind Uniunea Europeană, MO 2012 C 326; și versiunea consolidată a Comunităților Europene (2012), TFUE, MO 2012 C 326.

14. Comisia Europeană (2012), Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor), COM(2012) 11 final, Bruxelles, 25 ianuarie 2012.

15. Comisia Europeană (2012), Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și la libera circulație a acestor date

(Directiva generală privind protecția datelor), COM(2012) 10 final, Bruxelles, 25 ianuarie 2012.

16. Hotărârea CEDO din 7 februarie 2012 în cauza Von Hannover/Germania (nr. 2) [T], nr. 40660/08 și 60641/08; Hotărârea CJUE din 24 noiembrie 2011 în cauzele conexe C-468/10 și C-469/10, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) și Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD)/Administración del Estado, punctul 48; Hotărârea CJUE din 29 ianuarie 2008 în cauza Productores de Música de España (Promusicae)/Telefónica de España SAU, C-275/06, punctul 68. A se vedea, de asemenea, Consiliul Europei (2013), jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, Jurisprudența DP (2013), disponibilă la: www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Judgments/DP%202013%20Case%20Law_Eng%20%28final%2018%2007%202013%29.pdf.

17. A se vedea totuși dezbaterile detaliate ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) (2011), Public access to documents containing personal data after the Bavarian Lager ruling (Accesul public la documente care conțin date cu caracter personal în urma hotărârii din cauza Bavarian Lager), Bruxelles, 24 martie 2011, disponibile la: www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Papers/BackgroundP/11-03-24_Bavarian_Lager_EN.pdf.

18. Hotărârea CEDO din 24 mai 1988 în cauza *Müller și alții/Elveția*, nr. 10737/84.

19. Directiva privind protecția datelor, articolul 2 litera (a); Convenția 108, articolul 2 litera (a).

20. Grupul de lucru Articolul 29 (2007), Avizul 4/2007 privind conceptul de date cu caracter personal, WP 136, 20 iunie 2007, p. 22.

21. A se vedea, de exemplu, Hotărârea CEDO din 4 mai 2000 în cauza Rotaru/România [T], nr. 28341/95, punctul 43; Hotărârea CEDO din 16 decembrie 1992 în cauza Niemietz/Germania, 13710/88, punctul 29.

22. Directiva privind protecția datelor, considerentul 24.

23. A se vedea Hotărârea CEDO din 16 februarie 2000 în cauza *Amann/Elveția* [T], nr. 27798/95, punctul 65 *et al.*

24. A se vedea și Hotărârea CEDO din 13 februarie 2003 în cauza Odièvre/Franța [T], nr. 42326/98; și Hotărârea CEDO din 25 septembrie 2012 în cauza Godelli/Italia, nr. 33783/09.
25. CoE, Comitetul de Miniștri (1990), Recomandarea nr. R Rec(90) 19 privind protecția datelor cu caracter personal utilizate pentru plăți și alte operațiuni conexe, 13 septembrie 1990.
26. A se vedea Hotărârea CEDO din 16 februarie 2000 în cauza *Amann/Elveția*, nr. 27798/95, punctul 65.
27. Hotărârea CEDO din 24 iunie 2004 în cauza Von Hannover/Germania, nr. 59320/00; Hotărârea CEDO din 11 ianuarie 2005 în cauza Sciacca/Italia, nr. 50774/99.
28. Hotărârea CEDO din 28 ianuarie 2003 în cauza Peck/Regatul Unit, nr. 44647/98; Hotărârea CEDO din 5 octombrie 2010 în cauza Köpke/Germania, nr. 420/07.
29. Directiva privind protecția datelor, considerentele 16 și 17; Hotărârea CEDO din 25 septembrie 2001 în cauza P.G. și J.H./Regatul Unit, nr. 44787/98, punctele 59 și 60; Hotărârea CEDO din 20 decembrie 2005 în cauza Wisse/Franța, nr. 71611/01.
30. Convenția 108, articolul 2 litera (c) și Directiva privind protecția datelor, articolul 2 litera (b) și articolul 3 alineatul (1).
31. Directiva privind protecția datelor, articolul 2 litera (d).
32. Convenția 108, articolul 2 litera (d).
33. Directiva privind protecția datelor, articolul 2 litera (e).
34. Grupul de lucru Articolul 29 (2010), Avizul 1/2010 privind conceptele de „operator” și „persoană împuternicită de către operator”, WP 169, Bruxelles, 16 februarie 2010, p. 25; și Grupul de lucru Articolul 29 (2006), Avizul 10/2006 privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societatea Internațională pentru Telecomunicații Financiare Interbancare (SWIFT), WP 128, Bruxelles, 22 noiembrie 2006.
35. Directiva privind protecția datelor, articolul 17 alineatele (3) și (4).
36. Grupul de lucru Articolul 29 (2010), Avizul 1/2010 privind conceptele de „operator” și „persoană împuternicită de către operator”, WP 169, Bruxelles, 16 februarie 2010, p 27.
37. A se vedea, de exemplu, Recomandarea privind crearea de profile, articolul 1.

38. Grupul de lucru Articolul 29 (2010), Avizul 1/2010 privind conceptele de „operator” și „persoană împuternicită de către operator”, WP 169, Bruxelles, 16 februarie 2010, p. 31.
39. Directiva privind protecția datelor, articolul 2 litera (h).
40. A se vedea, de exemplu, Convenția 108, Recomandarea privind datele statistice, punctul 6.
41. Directiva privind protecția datelor, articolul 8 alineatul (2).
42. Ibidem, articolul 7 litera (a) și articolul 26 alineatul (1).
43. A se vedea, de asemenea, Grupul de lucru Articolul 29 (2011), Avizul 15/2011 privind conceptul de „consimțământ”, WP 187, Bruxelles, 13 iulie 2011, p. 12.
44. A se vedea, de asemenea, Grupul de lucru Articolul 29 (2001), Avizul 8/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul ocupării forței de muncă, WP 48, Bruxelles, 13 septembrie 2001; și Grupul de lucru Articolul 29 (2005), Document de lucru privind interpretarea comună a articolului 26 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE din 24 octombrie 1995, WP 114, Bruxelles, 25 noiembrie 2005.
45. Hotărârea CEDO din 11 iulie 1985 în cauza Leander/Suedia, nr. 9248/81, punctul 58.
46. Convenția 108, articolul 5 litera (b); Directiva privind protecția datelor, articolul 6 alineatul (1) litera (b).
47. A se vedea, de asemenea, Grupul de lucru Articolul 29 (2013), Avizul 3/2013 privind limitarea scopului, WP 203, Bruxelles, 2 aprilie 2013.
48. 208 Convenția europeană a drepturilor omului, articolele 34-37, disponibilă la: www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=#n1347458601286_pointer.

Copyright©Constantin C. LAZĂRI

The Eastern Partnership: in Quest of Promotion of EU Values?

Assoc. Prof. Dr. Aleksandra SZCZERBA-ZAWADA

szczerbera.aleksandra@gmail.com

Jacob of Paradyz University of Applied Sciences, Poland

Abstract: The aim of the article is to assess the state of the art of the Eastern Partnership within the framework of its axiological dimension. The paper examines the instruments taken to achieve the axiological aims of the Eastern Partnership and attempts to evaluate them. The paper tries to answer the question whether very ambitious but at the same time ambiguous project of using mutual commitment of its participants to common values to create the necessary conditions to accelerate political association and further economic integration between the European Union and interested partner countries is a *conditio sine qua non* or an inherent challenge to the EaP.

Keywords: Eastern Partnership, EU values, democracy, human rights, rule of law, soft power, EU membership.

1. Introduction

The Eastern Partnership is an EU initiative involving the EU and six Eastern European and South Caucasus countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. It was launched in 2009 on commitments of the participating actors to the principles of international law and to fundamental values, including democracy, the rule of law and the respect for human rights and fundamental freedoms, as well as to market economy, sustainable development and good governance (so on the political, social and economic EU values). The initiative is a framework for fundamental transformation in the region of Eastern Europe and South Caucasus based on the above-mentioned common European values, i.e. democracy, rule of law, respect for human rights and fundamental freedoms and good governance.

The aim of the article is to assess the state of the art of the initiative within the framework of its axiological dimension. The paper examines the instruments taken to achieve the axiological aims of the Eastern Partnership and attempts to evaluate them. The paper tries to answer the question whether very ambitious but at the same time ambiguous project of using

mutual commitment of its participants to common values to create the necessary conditions to accelerate political association and further economic integration between the European Union and interested partner countries is a *conditio sine qua non* or an inherent challenge to the EaP.

The paper argues that Eastern Partnership as described above confirms the thesis that the EU prefers the role of global soft power to military one particularly in turbulent times in unstable surroundings.

2. EU as a community of values

The European Union is undoubtedly a “community of values”. It is confirmed by art. 2 TEU according to which “The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail”. The above-mentioned values constitute foundation for all EU activities, both internal and external¹.

Therefore, Union's action on the international scene should be guided by the same principles which have inspired its creation, development and enlargement, and which it seeks to advance in the wider world: democracy, the rule of law, the universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms, respect for human dignity, the principles of equality and solidarity, and respect for the principles of the United Nations Charter and international law (art. 21(1) TEU). The Union’s most general obligation is to respect the above-mentioned principles in the development and implementation of the different areas of the Union's external action and of the external aspects of its other policies and its main objectives - safeguarding these values and support them, including democracy, the rule of law and human rights. In order to achieve these aims the Union should seek to develop relations and build partnerships with third countries, and international, regional or global organisations which share the principles. The instruments of EU external actions: political, legal and financial are used to promote EU values worldwide. Amongst there is the Eastern Partnership.

¹ On this issue in more details see S. Lucarelli, I. Manners (eds.), *Values and Principles in European Union Foreign Policy*, New York: Routledge 2006.

Thanks to the values which define its identity, the European Union has become the most diverse political and legal entity with richness of people, languages, history and culture to learn from. The same refers to its external relations – the EU seems not be a Fortress Europe separated from the rest of the world but contribute to building peaceful cooperation of differentiated countries. Achieving this aim in the challenging times in and outside of the EU requires strengthening the common values on which Union is founded. This common axiological ground can be deemed as a precondition of successful European integration. Widening and deepening of cooperation of European states could not be possible without a stable base, settled by the compromise of all parties involved with different culture, language, legal traditions as to the fundamental values of this cooperation. Nevertheless with time, what was the condition for the success of European integration turned into one of its biggest challenges? The more numerous EU Member States, the more difficult is to achieve consensus over these fundamental issues. The same relates to the EU external relations tightened and tightened as a result of globalization: EU enlargement capacity is nowadays restricted (although EU is open to close cooperation with European and non-European states) not only because of its internal problems but also because of inability of the prospective member countries to fulfil the criterion of Europeanness required to become the EU member, although the prerequisite of the respect for the values referred to in Article 2 TEU and commitment to promoting them is undoubtedly an incitement for entering or remaining on the path to democracy, respect for fundamental rights and the rule of law. In the light of the above-mentioned, EU membership is indeed “a choice based on a particular set of values and politics”².

These values, exemplified by human rights, democracy, rule of law, are binding on all EU Member States and all EU institutions. This obligation encompasses both respect for and promotion of the values, which legitimize the European integration process. These values have not been placed on EU Member States by force but rather they were transposed to EU level from

² As Erkki Tuomioja noticed in his speech Speech to the Baltic Sea Region Model European parliament, Helsinki 14.4. 2015 <http://tuomioja.org/puheet/2015/04/europe-as-a-community-of-values-and-the-challenges-it-faces-speech-to-the-baltic-sea-region-model-european-parliament-helsinki-14-4-2015/> (09.04.2016).

the national level as they are shared by all EU Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail. These values legitimize the European integration processes, being a solution to problem identified by some classic intergovernmental theories, which predict that the unification process cannot go beyond a certain threshold of politically acceptable integration without coming up against deep national divisions and sharpening tensions between the Union and domestic societies³. It is also contributes to build the international position of the EU as soft power which influence emanates from its norms and values. As such EU values define its external and internal identity. EU external actions, including Eastern Partnership as a dimension of European Neighbourhood Policy, can be deemed, in this light, as an instrument of Europeanization⁴, i.e. instrument of advancement in the wider world of the values that inspired creation and development of the European Union.

3. The Eastern Partnership – short history of (un)effective instrument for the promotion of EU values?

The Eastern Partnership is a specific dimension of the European Neighbourhood Policy. It was initiated in 2009 as EU main initiative of cooperation with six Eastern European and South Caucasus Countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. The Eastern Partnership is based on commitments of its parties to the principles of international law and to fundamental values, including democracy, the rule of law and the respect for human rights and fundamental freedoms, as well as to market economy, sustainable development and good governance. The main goal of the Eastern Partnership is to create the necessary conditions to accelerate political association and further economic integration between the European Union and interested partner countries. With this aim, the Eastern Partnership seeks to support political and socio-economic reforms of the partner countries, facilitating approximation towards the European Union. It facilitates good governance, including in the financial sector,

³ See C. Leconte, *The Fragility of the EU as a 'Community of Values': Lessons from the Haider Affair*, „West European Politics“ 2005, vol. 28, Issue 3, s. 620.

⁴ For more details see I. Solonenko, N. Shapovalova, *Is the EU's Eastern Partnership promoting Eurosepanisation?*, FRIDE Policy Brief 2011, Vol. 97, September 2011, http://www.fride.org/download/PB_97_EaP.pdf (12.04.2016).

promotes regional development and social cohesion and helps to reduce partner countries' socioeconomic disparities⁵. As such EaP proves that “after several rounds of enlargement when the European Union’s capacity to integrate more countries has structurally and financially weakened its neighbourhood policy started focusing on new initiatives of mutual cooperation and partnership with contiguous countries based on fundamental European values rather than enlargement policy with clear membership perspective”⁶. Nevertheless, the Eastern Partnership is developed without prejudice to individual partner countries' aspirations for their future relationship with the European Union, facilitating approximation towards the European Union. In this context it reflects specific situation and ambition of each partner country and respecting existing bilateral relations between the EU and the respective partner country. The EaP serves as a forum to share information and experience on the partner countries' steps towards transition, reform and modernisation in accordance with EU values, allowing EU to support them in the required changes⁷.

There are four thematic platforms under EaP:

1. Platform 1. Democracy, good governance and stability – it aims to improve governance in public administration, the civil service, the judiciary, management of state borders, combating corruption, elections, asylum and migration, cooperation on the Common Security and Defence Policy, civil protection, police cooperation and cybercrime⁸. In area of democratic governance the platform concentrates i.e. on supporting reforms in the areas of electoral standards, freedom of expression, national human rights institutions, children's rights, prevention and fight against corruption, transparent management of public goods, and public administration reform; in area of Justice and Home Affairs – e.g. on cooperation in the field of police reform and specific fields of law

⁵ Council of the European Union, Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Prague, 7 May 2009, 8435/09.

⁶ K. Valiyeva, The EU’s Eastern Partnership: promotion of fundamental European values or a geopolitical rivalry?, https://international.politics.uni-mainz.de/files/2015/03/Valiyeva_GraduateConference_TheEUintheWorld_UniversityofMainz2015.pdf (12.04.2016).

⁷ Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit.

⁸ The Eastern Partnership Multilateral Platforms, http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_en.htm (13.04.2016).

enforcement, combating organised crime, including drug crime, coordinated drugs strategies, cybercrime, trafficking in human beings and strengthening customs administrations and in area of Security and Stability – i.e. on facilitating the capacity of civil society organisations, including the CSF for advocacy and promoting confidence building in the field of conflict settlement⁹.

2. Platform 2. Economic integration & convergence with EU policies: it offers opportunity to obtain information on the specific *acquis* and exchange best practice on its implementation as well comprise of climate collecting, sharing and using data to design and implement environmental policy¹⁰. Its various Panels and Work Areas have the objective to contribute to the smart, sustainable and inclusive development of a free market economy in EaP Countries¹¹.

3. Platform 3. Energy security – addresses such issues as energy efficiency and renewable energy sources, establishing and strengthening a regulatory framework for nuclear safety and development of electricity, gas and oil interconnections¹². It focuses on the following activities: approximation of the regulatory framework, development of electricity, gas and oil interconnections and diversification of supply, stakeholder dialogue in energy efficiency and renewable energy, cooperation in establishing and strengthening a regulatory framework in nuclear safety and conventional and unconventional oil and gas resources¹³.

⁹ Eastern Partnership Platform 1 "Democracy, Good governance and Stability", Core Objectives and Work Programme 2014-2017.

¹⁰ The Eastern Partnership Multilateral Platforms, http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_en.htm (13.04.2016).

¹¹ Eastern Partnership Platform 2 "Economic Integration and Convergence with EU Policies", Work Programme 2014 – 2017, http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/docs/work_programme_2014_2017_platform2_en.pdf (13.04.2016).

¹² The Eastern Partnership Multilateral Platforms, http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_en.htm (14.04.2016).

¹³ Eastern Partnership Platform 3 Energy Security Core Objectives and Work Programme 2014-2017, http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/docs/work_programme_2014_2017_platform3_en.pdf (14.04.2016).

4. Platform 4. People-to-people contacts – aims at boosting partner countries' participation in EU international cooperation programmes, improving their capacity to reform, boosting cooperation, sharing good practice between education and training authorities, higher education and research institutions, and the youth or arts organisations of the EU and its partners¹⁴. Actions within this platform expands cooperation in education, youth, research and innovation, culture, audio-visual sector and information society and gives increased emphasis to drawing together the strands of cooperation in research and innovation, including the mobility of students, researchers and academics, to build a Common Knowledge and Innovation Space with the Eastern Partnership countries¹⁵.

All actions taken within the above-mentioned platforms are consistent with the EU values realized within the framework of EU policies. The subsequent EaP Summits have confirmed the commitment of all EaP participating countries to these values through the relevant international instruments as well as the commitment of the European Union Member State to them through the Treaty on European Union¹⁶. These values constitute axis along which the reforms should proceed in the six EaP countries. Although all involved parties acknowledge they respect for the values, their implementation in practice have met challenges, particularly with respect to democracy, fundamental freedoms and the rule of law. In this regard, progress on respect for those common values is possible, i.e. through strengthening the efficiency and independence of the judiciary, effectively tackling corruption and implementing public administration reform¹⁷. In this context, Eastern Partnership is a mean of promotion of EU approach to the organization (including the role of civil society) and exercise of public authority in East European and South Caucasus countries, being a

¹⁴ The Eastern Partnership Multilateral Platforms, http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_en.htm(13.04.2016).

¹⁵ Work Programme 2012-13 Platform 4 Of The Eastern Partnership Contacts between People, http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/docs/work_programme_2012_13_platform4_en.pdf (14.04.2016).

¹⁶ Council of European Union, Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Warsaw, 29-30 September 2011, 14983/11.

¹⁷ Council of European Union, Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28-29 November 2013. Eastern Partnership: the way ahead, p. 2.

counterweight to the unabated Russian influence in the region. Relevance of this issue is confirmed by the high attention paid to the matter of implementation of such EU values as democracy, respect of human rights and rule of law including through the pursuit of reform of the judiciary and strengthening law enforcement in the Vilnius Summit conclusions¹⁸ and its operational capacity – by the creation of such structures as Euronest Parliamentary Assembly, Civil Society Forum or Conference of Regional and Local Authorities. This increases the opportunities of EaP of being something more than authority-based program thanks to opening it for citizens, students, businessmen and non-governmental organizations¹⁹ (what falls under the scope of EU concept of good governance).

Unfortunately, the instruments engaged to achieve the aim of the Eastern Partnership – the diffusion of EU values and norms – seems to be not effective enough. They correspond to the logic of the actions taken by the EU in its relations with external partners in other formats of European Neighbourhood Policy²⁰, which instead of offering a perspective of future EU membership as the main incentive for reforms – the most efficient instrument to diffuse EU values to neighbouring states²¹ - try to exert influence by “softer” means of persuasion such as financial aid, special program and policies for targeted states and institutionalization of the relationship. By using these means the EU enhance the EaP partner countries to introduce political, economic and institutional reforms in accordance with set of common (European) values which in turn should result in increasing European security, stability and prosperity by preventing the creation of new dividing-lines between Western EU countries and Eastern Russia. As such the Eastern Partnership can be deemed not only as a tool for strengthening the international position of the EU by building a platform for cooperation with its partners, but also as an instrument of

¹⁸ Ibidem, p. 4.

¹⁹ K. Valiyeva, op. cit., p. 5.

²⁰ See A. Haglund-Morrissey, EU Value Promotion and the European Neighborhood Policy, “Southern Europe” 2007, vols. 31-32, pp.39-59.

²¹ ‘Without the big carrot of membership, the incentives simply will not be there among the eastern six to make fundamental changes’, T. De Waal, Expanding the EU’s Ostpolitik, Carnegie Europe, October 24, 2011, http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=45792&solr_hilite= (12.04.2016).

rivalry with Russia. This dual nature of the EaP is one of main reasons of weaknesses of the project, intensified by the tense situation in the region because of specific activities of Russia. As Russia's role in the Eastern Partnership is not to be ignored, the EaP success will have two fathers: EaP states and the EU, a failure would have two-and-a-half: EaP states, the EU and Russia²².

4. The Eastern Partnership as a transmitter of EU values – challenges and future scenarios

The EU's efforts to spread its normative and axiological order in EaP countries are supported by such incentive as free trade agreement which offers them access to the EU single market. The reluctance of the EU to incorporate these countries into the EU as Member States retards process of their Europeanization. Thus, the Eastern Partnership turned out to be a limited mechanism for promotion value-based transformation in the targeted post-Soviet countries²³. The main reason seems to be methodological mistake, namely treating targeted states as one consolidated region while there are divergences between them. Thus the success of the EaP depends to some extent on EU decision on the character of the EaP either as an instrument of spreading EU values and ensuring them in the six countries or an instrument of weakening Russian influence on them²⁴. What's obvious these two aims are connected each other but achieving them requires different tools. In order to achieve the first aim the EU needs to apply more individualized approach to each country, answering to its internal political situation (through balancing state's interests and EU's values) as Europeanization in the EaP countries is primarily driven by internal dynamics²⁵, in order to achieve the second aim the EU has to undertake more rigid steps. Taking into account the first scenario the EU need to apply more bottom-up mechanism. The EU should assists the states in value-driven changes made at the level of civil society to support human rights protection, media freedom, trade unions development instead of

²² P. D. Wisniewski, *The Eastern Partnership – It Is High Time to Start a Real Partnership*, Carnegie Moscow Centre, November 2013, p. 11, http://carnegieendowment.org/files/CP_Wisniewski_Eng_web.pdf (12.04.2016).

²³ K. Valiyeva, *op. cit.*, p. 8.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ See I. Solonenko, N. Shapovalova, *op. cit.*, p. 3.

concentrating on building institutional capacity relaying on elites. Comprehensive support to non-state actors with the objective of increasing domestic demand for reform implementing values such as democracy, rule of law, equality seems to be the best way of achieving the EU aims in these countries. Nevertheless the EU has so far paid little or no attention to the civil society regulatory framework and environment in these countries²⁶, apparently ignoring the link between society's demand and required social changes.

But the Eastern Partnership still can be a foundation for further reforms in EaP states. A lot has been already achieved, but a lot has to be accomplished also with respect to implementation of the EU values. Further pro-European reforms and their implementation in the four more open states: Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine are questionable, as they could undermine the position of the authorities who seem extremely willing to stay in power at all costs. The status of freedom in the EaP states has not improved since launching the initiative: it has stagnated or even deteriorated in some states (e.g. Ukraine). This calls into question the main idea of EaP – assisting the partner states in striving for democracy, human rights, and good governance²⁷.

The prospective functioning of this initiative requires modifications, including:

- Outlining a new, understandable, and attractive mission statement for the cooperating EaP states on equal (partner) footing with EU Member States and with (more) obvious aim of this a common endeavour of the Member States of the European Union and their Eastern European partners.

- Supporting the people-to-people program with political will and more fund – engaging the civil society organization is the prerequisite of democratic changes on the EaP states;

- Abstention from using the EaP as tool to bargain with Russia²⁸.

²⁶ Ibid., p. 5.

²⁷ P. D. Wisniewski, op. cit., pp. 8-9. About the challenges see also A. Hug (ed.), *Trouble in the Neighbourhood? The Future of the EU's Eastern Partnership*, The Foreign Policy Centre, London 2015.

²⁸ P. D. Wisniewski, op. cit., pp. 20-21.

Conclusions

The EU construed itself as a “community of values” and consistently attempts to export its values to external partners through different means. The Eastern Partnership is undoubtedly a framework through which the EU tries to disseminate its values. This initiative is based on mutual interests and commitments and supporting sustained reform processes in the Eastern European and South Caucasus partner countries in order to strengthen democracy, rule of law, human rights and fundamental freedoms, as well as in accordance with the principles and norms of international law, which are and have been at the heart of this Partnership since it was launched as a common endeavour of the Member States of the European Union and their Eastern European partners²⁹.

Final effect of this very ambitious attempt is, nevertheless, difficult to assess equivocally. On the one hand EaP has already succeed in advancing EU leaders’ awareness on EU Eastern neighbourhoods and in broadening the scope of instruments available for bilateral and multilateral cooperation with East European and South Caucasus partners. Nonetheless tangible results leave much to be desired, especially when it comes to the intensity of dialog and values convergence within the framework of Eastern Partnership³⁰. Belarus remains in the orbit of Russian influence, including political, which is reflected in the lack of progress in strengthening democracy and the rule of law in this state. Ukraine after the political earthquake, and despite the armed conflict with Russia, entered the pro-European path, but because of some EU countries it is a bumpy path (the Dutch referendum on the association agreement with Ukraine is proof of this). Therefore the Eastern Partnership as an instrument of unified cooperation with the whole region has failed, proving that the level of consolidation between all six EaP countries is rather low. These states differ with respect to legal systems, culture, societies etc. and because of that achievement of the EaP aims, including promotion of EU values; require more individualized (bilateral) approach adjusted not only to EU ambition but also to each EaP state’s capabilities. It seems to be finally understood by both EaP parties as during Riga Summit they confirmed “right of each

²⁹ Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit (Riga, 21-22 May 2015), http://eeas.europa.eu/eastern/docs/riga-declaration-220515-final_en.pdf (14.04.2016).

³⁰ More on this see I. Solonenko, N. Shapovalova, *op. cit.*, p. 2 et sub.

partner freely to choose the level of ambition and the goals to which it aspires in its relations with the European Union. It is for the EU and its sovereign partners to decide on how they want to proceed in their relations” and their willing to “to develop strengthened, differentiated relations between the EU and its six sovereign, independent partners”³¹. It also proves that the perspective of membership is a better incentive for adoption of reforms implementing EU values than the limited in nature promise of closer cooperation under association agreement. It does not mean, however, that the EU membership is a guarantee of ease fulfilment of obligation to comply with EU values, but the EU is construed upon normative basis composed of common values and that’s why the EU has to protect and promote these values in its internal and external policies, including EaP. In order to succeed there must be a common agreement that EU values have universal not exclusive (European) character. Shared values are in this context the precondition of EU success in building united though diversified cultural family composed of EU Member States and EaP countries.

Bibliography:

1. Haglund-Morrissey A., EU Value Promotion And The European Neighborhood Policy, “Southern Europe” 2007, vols. 31-32, pp. 39-59.
2. Hug A. (ed.), Trouble in the Neighbourhood? The Future of the EU’s Eastern Partnership, The Foreign Policy Centre, London 2015.
3. Leconte C., The Fragility of the EU as a ‘Community of Values’: Lessons from the Haider Affair, „West European Politics” 2005, vol. 28, Issue 3, s. 620.
4. Lucarelli S., Manners I. (eds.), Values and Principles in European Union Foreign Policy, New York: Routledge 2006.
5. Solonenko I., Shapovalova N., Is the EU's Eastern Partnership promoting Eurosepanisation?, FRIDE Policy Brief 2011, Vol. 97, September 2011, http://www.fride.org/download/PB_97_EaP.pdf.
6. T. De Waal, Expanding the EU’s Ostpolitik, Carnegie Europe, October 24, 2011, http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=45792&solr_hilite=.

³¹ Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit (Riga, 21-22 May 2015), http://eeas.europa.eu/eastern/docs/riga-declaration-220515-final_en.pdf (14.04.2016).

7. Tuomioja E., Speech to the Baltic Sea Region Model European parliament, Helsinki 14.4. 2015, <http://tuomioja.org/puheet/2015/04/europe-as-a-community-of-values-and-the-challenges-it-faces-speech-to-the-baltic-sea-region-model-european-parliament-helsinki-14-4-2015/>.
8. Valiyeva K., The EU's Eastern Partnership: promotion of fundamental European values or a geopolitical rivalry?, https://international.politics.uni-mainz.de/files/2015/03/Valiyeva_GraduateConference_TheEUintheWorld_UniversityofMainz2015.pdf.
9. Wisniewski P. D., "The Eastern Partnership – It Is High Time to Start a Real Partnership", Carnegie Moscow Centre, November 2013, p. 11, http://carnegieendowment.org/files/CP_Wisniewski_Eng_web.pdf.
10. Council of European Union, Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Warsaw, 29-30 September 2011, 14983/11.
11. Council of European Union, Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28-29 November 2013. Eastern Partnership: the way ahead.
12. Council of the European Union, Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Prague, 7 May 2009, 8435/09.
13. Eastern Partnership Platform 1 "Democracy, Good governance and Stability", Core Objectives and Work Programme 2014-2017.
14. Eastern Partnership Platform 2 "Economic Integration and Convergence with EU Policies", Work Programme 2014 – 2017, http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/docs/work_programme_2014_2017_platform2_en.pdf.
15. Eastern Partnership Platform 3 Energy Security Core Objectives and Work Programme 2014-2017, http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/docs/work_programme_2014_2017_platform3_en.pdf.
16. Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit (Riga, 21-22 May 2015), http://eeas.europa.eu/eastern/docs/riga-declaration-220515-final_en.pdf.
17. The Eastern Partnership Multilateral Platforms, http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_en.htm.
18. Work Programme 2012-13 Platform 4 of The Eastern Partnership Contacts between People,

http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/docs/work_programme_2012_13_platform4_en.pdf.

Copyright©Aleksandra SZCZERBA-ZAWADA

ECONOMIE / ECONOMICS

Aspecte de legislație națională și internațională privind grădinile istorice

Cerc. șt. Cristina CIOBANU

cristina_ciobanu@hotmail.com

Academia de Științe a Moldovei, Moldova

Abstract: This paper presents the international and national aspects of protecting of historic gardens (estate parks) in the Republic of Moldova. On the current territory of the republic were created around 52 historic gardens during the period 1812-1914. Due to their old age, 100-200 years, they are at risk of natural hazards and negative atrophic impact, so it is necessary to preserve and protect them according to the legislation. In this context, we have analyzed the environmental legislation from the Republic of Moldova concerning this field, as well as the international legislation.

Keywords: historic gardens (estate parks), environmental legislation, environmental conventions, protection of historic gardens.

Parcurile moșierești (grădinile istorice) sunt o parte valoroasă a patrimoniului național, natural, istoric și cultural. Împreună cu clădirea conacului ele creează un ansamblu unic parc-conac. Având, în vedere că aceste ansambluri au o vârstă înaintată, datând cu începutul secolului al XIX-lea, ani ele necesită o protecție specială.

Primele parcuri amenajate pe teritoriul republicii sunt: Ralli-Arbore din satul Dolna, raionul Strășeni (începutul secolului al XIX-lea), parcul din orașelul Lipcani, raionul Briceni și din orașelul Camenca, raionul Camenca (anii 20 ai secolului al XIX-lea). Epoca parcurilor moșierești se termină înainte de primul război mondial. Printre ultimele parcuri amenajate pe teritoriul republicii sunt: parcul vilei lui Aleinikov din orașul Soroca (anul 1912), parcul Rediul Mare, raionul Edineț (anii 1912-1914) și parcul-dendrariu Hîrbovăț, raionul Anenii-Noi (anul 1915) [17]. Vârsta de 100-200 de ani face parcurile moșierești susceptibile la intemperii naturale și impactul antropic negativ, deci ele necesită o protecție legislativă clară și corectă.

Scopul lucrării este de a prezenta și analiza principalele aspecte ale legislației naționale și internaționale privind parcurile moșierești.

Metodele utilizate în cercetare sunt: studiul izvoarelor bibliografice, al actelor legislativ-normative de mediu (convenții, legi și standarde), analiza, sinteza, comparația ș.a.

În aspect teritorial, amenajarea parcurilor este neuniformă. În zona de nord a republicii, au fost create circa 33 de parcuri moșierești [4], în cea de centru – 20 [2] și în zona de sud – 2 [5]. Acest fapt se explică prin caracterul local al reliefului și al climei. În zona de centru a republicii, relieful este deluros, accidentat și cu pante care permite amenajarea de parcuri cu o oarecare dificultate, pe când zona de nord cu regiuni de câmpie și podiș cu relief lin, domol și precipitații bogate a întrunit condițiile optime pentru crearea parcurilor. Zona de sud, deși reprezintă o regiune de câmpie, este caracterizată de o climă mai uscată și aridă, cu precipitații puține, nefavorabilă pentru amenajarea parcurilor.

Destinul parcurilor, conacelor și domeniilor moșierești de pe teritoriul republicii a fost în strânsă legătură cu situația politică prin care trecea republica. Schimbarea regimurilor politice s-a reflectat direct în gestiunea, conservarea și protecția lor.

Pe teritoriul republicii amenajarea parcurilor moșierești începe după anul 1812, odată cu anexarea Basarabiei la Imperiul Rus [17]. Persoanele filoruse și nobilii erau împrăștiate cu suprafețe mari de pământ, pe care își construiau un conac, și cum era moda pe atunci, un parc în care să-și petreacă timpul liber.

Schimbarea regimului politic din anul 1918, nu a influențat negativ domeniile moșierești din Basarabia, deoarece statul român nu a persecutat nobilimea locală. După cel de-al doilea război mondial și instaurarea puterii sovietice în Basarabia, în anul 1945, domeniile și parcurile moșierești au intrat într-o perioadă de declin. Oprimată de noul regim politic, o mare parte din nobilimea locală a emigrat, altă parte a fost nimicită ori asimilată de noua putere. Proprietățile lor au trecut în mâna statului, care le-a naționalizat. Dorindu-se să se șteargă „spiritul burghez” și identitatea națională locală, s-a ajuns la devastarea conacelor și a parcurilor, distrugerea lor sau schimbarea destinației inițiale a domeniilor moșierești. Teritoriul multora din ele s-a folosit cu un alt scop decât cel original: sanatoriu pentru copii (domeniul din satul Rediul Mare, raionul Edineț), instituție de

învățământ (domeniul Manuc-Bei din orașul Hîncești), tabără de vară pentru copii (domeniul de lângă satul Miciurin, raionul Drochia) etc.

În literatura de specialitate [19] este consemnat faptul, conform căruia primele parcuri moșierești au fost luate sub ocrotirea statului sovietic abia la 13 martie 1962 când a fost adoptată Decizia Sovietului de Miniștri a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Conform acestui act, 16 parcuri moșierești au fost declarate monumente ale arhitecturii peisajere. În anul 1975, lor li s-a mai adăugat un grup de 3 obiecte: alea de tei dintre satele Pavlovca și Larga din raionul Briceni, alea de larice, tei și grupuri de conifere (reminiscentă a parcului moșieresc de pe fostul domeniu Focșa) din satul Rassvet, raionul Călărași și Dendrariul Grădinii Botanice a Academiei de Științe din Moldova, orașul Chișinău, actualmente parcul Dendrariu. De asemenea, în anul 1975 s-a pus în discuție vitoarea soarta a parcurilor moșierești și s-a elaborat „Codul monumentelor de istorie și cultură al RSSM” [18]. Îar în anul 1998 când a fost adoptată Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr. 1538-XIII, celor 19 parcuri ocrotite, le-a fost adăugată și Grădina Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. În rezultat, în prezent avem 20 de parcuri moșierești sau grădini ocrotite ca arii naturale protejate de stat, în categoria monumente de arhitectură peisajeră [10]. De notat faptul că, în conformitate cu această lege, este luat sub ocrotire doar parcul, nu și conacul împreună cu anexele. Dar, în Legea privind ocrotirea monumentelor nr. 1530-XII din 22.06.1993 [9], sunt luate sub ocrotire 34 de conace, împreună cu anexele și parcurile, deci întreg domeniul moșieresc sau doar parcul, în cazul când conacul și parcul a fost distruse.

O parte din parcuri, de exemplu: Ivancea, raionul Orhei și Milești, raionul Nisporeni, sunt luate sub ocrotire de ambele legi. Altele, sunt luate sub ocrotire de una din legile menționate mai sus: parcul Rediul Mare, raionul Dondușeni, ocrotit de Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr. 1538-XIII, parcul Criva, raionul Briceni – de Legea privind ocrotirea monumentelor nr. 1530-XII. Unele parcuri, de exemplu: Ruseni și Trinca, raionul Edineț nu sunt sub jurisdicția niciuneia din legile de mai sus, astfel sunt lipsite de protecție din partea autorităților, deci nu pot beneficia de acțiuni de conservare, protecție și întreținere.

Ansamblurile protejate de această lege sunt înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de Stat [15].

Principalele prevederi legale naționale privind parcurile moșierești ca arie naturală protejată, categoria monument de arhitectură peisajeră se conțin în Legea Republicii Moldova privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998, care spune următoarele:

Art.72. - Monumentul de arhitectură peisajeră are ca obiectiv păstrarea și dezvoltarea compozițiilor arhitectonice peisajere și servesc ca depozit al genofondului de plante.

Art.73. - Se declară monument de arhitectură peisajeră parcurile vechi, parcurile silvice, aleile cu valoare istorică, culturală, științifică, estetică, economică și recreativă.

Art.74. - Terenul monumentului de arhitectură peisajeră se exclude din circuitul economic, dar rămîne la dispoziția deținătorului, și se află în subordinea autorității administrației publice locale.

Art.75. - (1) Pe teritoriul monumentului de arhitectură peisajeră se interzice orice activitate nelegată de destinația lui, care amenință integritatea configurațiilor arhitectonice peisajere.

(2) Orice lucrare de reconstrucție și restabilire a monumentului de arhitectură peisajeră se efectuează după un proiect aprobat de autoritatea centrală pentru mediu [4].

Astfel, parcurilor moșierești li se garantează conservarea, păstrarea situației actuale, întreținerea și cel mai important, sunt scoase din circuitul economic. Totodată, este recunoscută valoarea lor primordială ca depozit al genofondului de plante rare, exotice sau locale.

Foștii proprietari au creat din parcurile lor adevărate grădini botanice plantând specii rare și exotice pentru flora republicii. Dăm exemple: chiparosul de balta (*Taxodium distichum* L. Rich) (originar din sud-estul Americii de Nord) , în parcul Hîrbovăț, raionul Anenii-Noi, ginkgo biloba (*Ginkgo biloba* L.), în parcurile Milești, r-nul Nisporeni și Ivancea, raionul Orhei, salcâmul japonez (*Sophora japonica* L.) (originar din Asia de Est), în parcul Rediul Mare, raionul Dondușeni, plopul balsamic (*Populus balsamifera* L.) (originar din nordul Americii de Nord), în parcul Pavlov, raionul Briceni și alte specii. Având în vedere vârsta înaintată a arborilor, este evident că plantele s-au acomodat la condițiile naturale ale republicii și au devenit o sursă prețioasă de material semincer.

În ceea ce privește, parcurile ca monument de arhitectură, prevederile legislative sunt incluse în Legea privind ocrotirea monumentelor

nr. 1530-XII din 22 iunie 1993, unde ele sunt ocrotite ca parc sau fragment de parc sau în cadrul ansamblului conacului:

Art.2. – (1) Monumentele reprezintă bunuri imobile și mobile. Monumente sub formă de bunuri imobile pot fi obiecte aparte ori ansambluri de obiecte.

(3) Ansambluri de monumente sub formă de bunuri imobile se consideră: teritorii și landșafturi naturale, ansambluri și situri arheologice care cuprind cetățui de pământ, așezări nefortificate (grădiști, așezări antice, stațiuni ale omului primitiv, grote, peșteri, grupuri tumulare, necropole, straturi cu valoare arheologică), ansambluri de monumente cu valoare istorică, arheologică sau memorială (memoriale, cimitire) care cuprind obiecte antropologice, valuri de pământ, stele de piatră, morminte antice izolate, șanțuri antice de apărare, obiecte etnografice, ansambluri și rezervații de arhitectură urbană și rurală (orașe, centre orășenești, cartiere, piețe, străzi, cetăți, ansambluri monastice, curți boierești, parcuri, landșafturi naturale cu obiecte de arhitectură) [5].

Cu toate că, parcurile moșierești sunt o categorie de spațiu verde [1, 16], în Legea cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane nr. 591 din 23. 09. 1999 [11], deși sunt definite un șir de tipuri de spații verzi din localitățile urbane și rurale, noțiunea de „parc moșieresc” nu este inclusă.

Ca tip de spațiu verde, parcurile moșierești sunt definite în standardul GOST 28329-89 [6, 7] din anul 1989 care este în vigoare în republică și în toate statele din Comunității Statelor Independente. Conform standardului interstatal amintit mai sus, spațiile verzi se clasifică astfel: *spații verzi de uz comun* (parcurile din orașe, bulevardele, squar-urile), *spațiile verzi de uz limitat* (grădinile botanice, oranjeriile, spațiile verzi din preajma căilor ferate, fabricilor), *spațiile verzi pentru recreere care pot fi de uz public sau limitat, parcurile, pădurile-parc, grădinile, parcurile moșierești, monogrădinile, squar-urile, bulevardele, grădinile botanice, grădinile dendrologice, alpinariile, rocarile, exotariile și parterele*. Notabil este faptul că standardul, recunoaște că parcul moșieresc este un tip de spațiu verde de uz limitat, deci este valoros pentru societate și necesită protecție juridică.

Din aceste considerente, putem menționa că în legislația națională „parcul moșieresc” este definit ca termen legal și noțiune în cadrul standardului GOST 28329-89 [1, 16]. Standardul spune că parcul moșieresc

este un parc care prezintă o deosebită valoare istorică, culturală și naturală, fiind atribuit la categoria de terenuri cu uz limitat.

În legislația și terminologia internațională, pentru parcul moșieresc echivalentul este „historic garden”, adică „grădina istorică” [3]. Cel mai important act internațional privind protecția parcurilor moșierești la scară internațională este Carta de la Florența privitor la grădinile istorice, adoptată de ICOMOS (Consiliul Internațional al Monumenetelor și Siturilor) în 1982 [14]. În cartă este definit conceptul de grădină istorică: “O grădină istorică este o compoziție arhitecturală și vegetală care, din punct de vedere istoric și artistic, prezintă un interes public” [14]. Astfel, obiectul este considerat și un monument din oficiu, o similitudine pe care o găsim și în standardul GOST 28329-85, unde parcul moșieresc este un tip de spațiu verde de uz limitat. Grădina este o compoziție arhitecturală a cărei „material este în special vegetația vie, pierizabilă și renovabilă” [14]. Până în prezent, Republica Moldova nu a semnat Carta de la Florența privitor la grădinile istorice, deci prevederile acestui act internațional nu sunt valabile în republică.

Cu toate acestea, Republica Moldova a semnat și ratificat un șir de convenții privind ocrotirea diversității biologice sau a speciilor de plante. Având în vedere că în parcurile moșierești, au fost plantate diverse specii de arbori și arbuști, o parte din ei fiind exotici, prevederile convențiilor vin pentru a ale asigura speciilor de plante locale și introduse protecția necesară. Dăm mai jos lista convențiilor:

a. Convenția privind Diversitatea Biologică (CBD), Rio-de-Janeiro, 1992, ratificată de Republica Moldova în anul 1995 [8].

CBD promovează „conservarea diversității biologice, utilizarea durabilă a componentelor sale și împărțirea echitabilă a beneficiilor provenite din folosirea resurselor genetice”.

Articolul 6 al CBD spune că „Fiecare Parte Contractantă trebuie să dezvolte strategii, planuri sau programe naționale pentru conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice și să integreze conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice în planuri, programe și politici sectoriale sau intersectoriale”.

Articolul 8 al CBD spune că Părțile trebuie să „Elaboreze, unde este necesar, ghiduri pentru selecția, înființarea și managementul ariilor protejate sau a zonelor unde să se instituie măsuri speciale pentru

conservarea diversității biologice; să reglementeze sau gestioneze resursele biologice importante pentru conservarea diversității biologice, fie în interiorul sau în afara ariilor protejate, cu scopul de a asigura conservarea lor și utilizarea durabilă; să promoveze o dezvoltare corectă din punctual de vedere al mediului și durabilă în zonele adiacente ariilor protejate, cu scopul de a întări protecția acestor arii (aceasta se referă la zonele tampon)” [6].

b. Convenția Patrimoniului Mondial, adoptată la Conferința Generală a UNESCO, în 1972, la Paris, ratificată de Republica Moldova în anul 2002 [13]. Scopul Convenției este de a asigura protecția pentru totdeauna a patrimoniului mondial natural și cultural de o Valoare Universală Excepțională.

c. Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră (CITES), Washington, 1973, ratificată de Republica Moldova în anul 2000 [12]. Convenția își propune să asigure faptul că, comerțul internațional al speciilor de animale și plante sălbatice nu va amenința supraviețuirea acestora.

d. Convenția privind conservarea faunei sălbatice și a habitatelor naturale europene Berna, 1979, ratificată de Republica Moldova în anul 1993 [7]. Convenția este un instrument legal obligatoriu în domeniul protecției faunei sălbatice și a habitatelor naturale, care acoperă majoritatea patrimoniului natural din Europa și se extinde și la unele state din Africa.

e. Convenția de la Espoo privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, 1991, ratificată de Republica Moldova în 1993 [7]. Prevederile Convenției, stabilesc obligațiile Părților de a evalua impactul asupra mediului a anumitor activități, într-un stadiu inițial de planificare și obligațiile semnatarilor de a anunța și a se consulta reciproc cu privire la toate proiectele care pot avea un impact negativ semnificativ peste granițe.

Cel mai important act internațional privind parcurile moșierești este Carta de la Florența privitor la grădinile istorice din 1982, despre care am relatat mai sus. Carta stabilește principalele elemente ale grădinilor și parcurilor istorice principiile de întreținere, conservare, restaurare și restituire și utilizarea lor. Cu regret, a fost constatat că Republica Moldova nu a semnat și ratificat acest document, atât de important pentru ocrotirea parcurilor mișierești.

Analizând legislația Republicii Moldova și cea internațională, privind parcurile moșierești, am ajuns la concluziile:

- Din circa 55 de parcuri moșierești de pe teritoriul republicii, circa jumătate sunt ocrotite de stat. Pentru unele parcuri a fost determinat statutul dublu sau singular de ocrotire, altele în schimb nu sunt protejate de legislația locală, fapt ce dovedește o lacună în protejarea parcurilor moșierești;

- Republica Moldova a semnat și ratificat un șir de convenții internaționale conexe cu domeniul parcurilor moșierești, în vederea protecției lor – Convenția Patrimoniului Mondial din 1972, Convenția privind Diversitatea Biologică din 1992 ș. a.

Bibliografie:

1. Catalogul documentelor normative în domeniul standardizării, Chișinău, Institutul Național de Standardizare și Metrologie, 2008, vol. I și II.
2. Ciobanu Cristina, Vechile conace moșierești cu parcuri în contextul dezvoltării durabile. În „Dezvoltarea durabilă a Regiunii de Dezvoltare Centru”. Chișinău, Editura S. n., 2014. pp. 51-53.
3. Ciobanu Cristina, Considerations about the concept “historic garden”. În abstractele Simpozionului “Conservarea diversității plantelor”, Chișinău, Editura S. n., 2015. p.
4. Cocîrță P., Ciobanu C, Parcurile vechi moșierești și grădinile dendrologice din Regiunea de Dezvoltare Nord, În Calitatea factorilor de mediu în contextul dezvoltării durabile a Regiunii de Dezvoltare Nord. Bălți: S. n., 2015. pp, 57-59.
5. Cocîrță Petru, Ciobanu Cristina, Parcurile moșierești din regiunea de sud a Republicii Moldova, În Culegerea de material a Conferinței Științifice “Biologia și Progresul Științific” consacrată aniversării a 85 de ani din ziua nașterii a și a 62 de ani de activitate științifică și didactică a Profesorului universitar Petru Gh. Tarhon, Chișinău, Editura Pontos, 2015. pp. 142-146.
6. Convenția privind Diversitatea Biologică, Rio-de-Janeiro, 1992.
7. Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1546-XII din 23 iunie 1993, <http://mediu.gov.md/index.php/activitate/cooperare-internationala>.
8. Hotărârea Parlamentului Nr. 274 din 18.05.2015 cu privire la aprobarea Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.

9. Legea privind ocrotirea monumentelor nr. 1530-XII din 22 iunie 1993.
10. Legea privind fondul ariilor naturale naturale protejate de stat nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998.
11. Legea nr. 591 din 23.09.1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale din 2 decembrie 1999.
12. Legea nr.1246-XIV din 28 septembrie 2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție CITES.
13. Legea nr. 1113-XV din 6 iunie 2002 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural (UNESCO, Paris, 1972).
14. Musteață Sergiu, Protecția juridică a patrimoniului arheologic. Culegere de acte normative și convenții internaționale. Chișinău, Editura Ruxandra, 2010.
15. Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de Stat aprobat prin Hotărârea Parlamentului 1531-XII din 22 iunie 1993.
16. ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения. <http://vsegost.com/Catalog/16/1643.shtml>.
17. Дормидонтова Виктория, Гармония искусства и природа, Кишинёв, Издательство Штиинца, 1992.
18. Кравчук Юрий и др. Заповедники и памятники природы Молдавии. Кишинев, Издательство Штиинца, 1976.
19. Леонтьев Пётр, Парки Молдавии, Кишинёв, Издательство Картя Молдовеняскэ, 1967.

Copyright©Cristina CIOBANU

Dezvoltarea turismului în Republica Moldova: repere și soluții

Conf. cerc. dr. Petru COCÎRȚĂ

pcocirta@hotmail.com

Academia de Științe a Moldovei, Moldova

Abstract: The paper reviewed the marks and solutions of the tourism development in the Republic of Moldova. The purpose and objectives of the paper are analyzing the current tourist's base (The natural and socio-cultural heritage) and status as well as developing some recommendations to improve country's image and tourism development in Republic of Moldova. There are presented in brief the analysis of tourism's potential and forms (ecological, cultural, rural, wine, health) in the Republic of Moldova. In the paper is discussing the specific issues of the environment arising from the impact of tourism on the environment in the country and present the conclusions and some proposals on how to improve Moldova's image in order to attract tourists.

Keywords: environment, tourism, natural and socio-cultural heritage, forms of tourism, case-studies.

Introducere

Republica Moldova este o țară cu un bogat potențial turistic, iar valorificarea grijulie și eficientă a resurselor pentru dezvoltarea turismului reprezintă o șansă de dezvoltare în plus. Patrimoniul natural și socio-cultural al țării reprezintă un ansamblu complex de obiecte naturale și cele create de oameni. Îmbinarea armonioasă a utilizării mediului natural cu cel istoric și cultural este un factor important pentru dezvoltarea durabilă a țării - un principiu de bază al Convenției privind Peisajul European (Florența, 2000), ratificată de Republica Moldova la 12 octombrie 2001.

În prezent în conformitate cu Agenda 21 a Republicii Moldova¹, Acordul de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană², Programele

¹ Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă – “Moldova 21”. Consiliul Economic Suprem pe lângă Președinția Republicii Moldova, PNUD Moldova, Chișinău, 2000, 129 p.

² Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353829> (Accesat: 31.03.2016)

naționale ale Republicii Moldova - "Satul Moldovenesc - (2005-2015), Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018"³, documente de ordin politic - Strategia de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova în anii 2003 – 2015, Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 și Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020”⁴ și altele, în Republica Moldova să depun eforturi considerabile într-u fortificarea capacităților turistice, prestarea serviciilor publice accesibile și cost-eficiente și asigurarea protecției patrimoniului natural și socio-cultural a țării. Autoritatea centrală responsabilă în domeniul turismului este Agenția Turismului a Republicii Moldova⁵.

În conformitate cu Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018 (temelia activității Guvernului), instalat în ianuarie 2016, sarcina de bază constă în implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, ratificat la 2 iulie 2014. Capitolul 19 al Acordului menționat prevede acțiuni concrete în ameliorarea activităților și capacităților sectorului turistic, care poate fi un domeniu cu o pondere economică importantă.

Pentru elucidarea stării generale a problemelor ce țin de patrimoniul țării și atracțiilor turistice a Republicii Moldova menționăm unele caracteristici generale.

Republica Moldova (2016)⁶ este un stat format după destrămarea URSS la 27 august 1991, membru al ONU de pe data de 2 martie 1992. Țară este situată în partea de sud-est a Europei (Boxa 1.), între latitudinile nordice 45° și 48° și longitudinile estice 26° și 30°, pe o suprafață de 33843,5 km². Ea are acces direct la ariile Dunării de Jos și Mării Negre și frontiere comune la vest cu România și la nord, est și sud cu Ucraina (Fig.1).

Teritoriul țării este, în ansamblu, colinar, slab înclinat de la nord-vest spre sud-est, coborând treptat de la 429 la 150 m altitudine.

³ <http://www.gov.md/ro/advanced-page-type/government-activity-program> (Accesat: 31.03.2016)

⁴ Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova, 2016, <http://lex.justice.md/?search=true> (accesat: 31.03.2016).

⁵ Agenția Turismului a Republicii Moldova, 2016, <http://www.turism.gov.md/> (accesat: 31.03.2016).

⁶ Republica Moldova, 2016, <http://www.moldova.md/> (accesat: 31.03.2016).

Republica Moldova dispune de o gamă largă de soluri, dominante fiind cernoziomurile (ocupă 75% din suprafață). Rețeaua hidrografică a republicii este formată din 3260 râuri și râulețe cu o lungime totală de peste 16000 km. Principalele sunt fluviile Dunărea, Nistru; râurile Prut, Răut, Cogîlnic, Bâc și Botna, amplasate în bazinul Mării Negre. De asemenea, pe teritoriul țării să găsim circa 3530 lacuri și bazine de acumulare cu o suprafață totală de peste 330 km² și cu un volum de acumulare de circa 1,8 km³. Perioadele calde durează cca 193 zile. Temperatura medie anuală crește de la 8-9 °C la nord pînă la 10-11 °C la sud. Precipitațiile medii anuale variază între 600-650 mm la nord și centru și 500-550 mm la sud și sud-est. Circa 18% din teritoriul Republicii Moldova este afectat de alunecări de teren, iar 20–30 mii locuințe sunt amenințate de distrugerii în urma viiturilor de apă. Calamitățile naturale prezintă un pericol în creștere nu numai pentru securitatea unor comunități separate, dar și pentru dezvoltarea întregii țări.

Mai jos prezentăm în mod succint:

Boxa 1. Date generale. Republica Moldova (2016)⁷

A obținut Independența la 27 august 1991.

Forma de guvernământ – republică.
Suprafață 33.843 km², suprafața de apă 1,4 % - Locul 139. Fără partea stîngă a Nistrului (Unitatea Teritorial-Administrativă din stînga Nistrului) 30.320 km².

Populația 3553,1 mii locuitori (1.01.2016)⁸, fără Unitatea Teritorial-Administrativă din stînga Nistrului (datele neoficiale indică o populație de 505,15 mii loc. (2014)⁹.

Densitatea populației (total) – 117,2 loc./km².

Capitală: Chișinău la 01.01.2016 – 814,1 mii loc.

Limba oficială – română.

Religia dominantă – ortodoxă.

Valuta națională – leul moldovenesc (în Unitatea Teritorial-Administrativă din stînga Nistrului – rublă transnistreană)

⁷ Republic of Moldova, 2016, <http://www.moldova.md> (accesat: 31.03.2016).

⁸ <http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5065> (vizitat: 31.03.2016).

⁹ <https://ro.wikipedia.org/wiki/Transnistria> (vizitat: 31.03.2016).

- analize a situației actuale privind *patrimoniul natural și socio-cultural* al țării;
- analize a *potențialului turistic și formele de turism* în Republica Moldova;
- unele *propuneri* de soluționare a problemelor în domeniile de referință și imaginii Republicii Moldova în ansamblu.

Fig. 1. Moldova – Țară europeană¹⁰

În mod special, menționăm că prezentul material, în majoritatea, sa nu reflectă problemele vizate în partea stângă a Nistrului, cauza fiind - considerente politice existente.

Particularitățile patrimoniului natural și socio-cultural

Republica Moldova (2016)¹¹ e situată în partea centrală a Europei, în nord-estul Balcanilor și estul munților Carpați. Țara face parte din grupul țărilor bazinului Mării Negre, iar poziția ei fizico-geografică a determinat variatele particularități ale condițiilor naturale. Lungimea totală a hotarului național constituie 1389 km, inclusiv 939 km – cu Ucraina, 450 km – cu România. Cu acestea, precum și cu alte state dunărene Republica Moldova întreține strânse legături comerciale și reciproc avantajoase. Hotarul ei de sud se întinde pînă aproape de Marea Neagră, iar ieșirea la mare deschizîndu-se prin limanul Nistrului și fluviul Dunărea. Condițiile climaterice și naturale favorabile și legăturile socio-economice cu alte țări au determinat o evoluție milenară a populației umane în această regiune și formarea unui patrimoniu divers și bogat.

Patrimoniul natural al Republicii Moldova include obiecte naturale importante și de un pitoresc deosebit, constituind una din cele mai

¹⁰ Teleuță A., Capcelea A., Cocîrță P. ș.a. Republica Moldova. Primul Raport National cu privire la Diversitatea Biologica. Ministerul Mediului și Amenajării Teritoriului. Banca Mondială. Chișinău: Știința, 2000. 67 p.

¹¹ Republica Moldova, 2016, <http://www.moldova.md/> (accesat: 31.03.2016).

puternice atracții turistice. Elementele reprezentative ale potențialului natural sunt punctate în cele ce urmează.

Relieful și geologia. Republica Moldova, reprezentând o câmpie deluroasă înclinată de la nord-vest spre sud-est, cu altitudinea medie de 150 m, dispune de forme de relief și de peisaje variate și atractive pentru recreație și turism:

- peisajele și relieful carstic și calcaros din Toltrele Prutului, dealurile Nistrului și ale Răutului, cu stânci recifale, chei carstice și calcaroase, praguri și cascade de apă, peșteri și grote;
- defileul Nistrului și defileurile afluenților Prutului cu peisaje atractive, cascade, praguri, peșteri;
- peisajele colinare, cu păduri și vegetație bogată, ale dealurilor Moldovei Centrale și Tigheciului;
- peisajele stepice colinare din nordul și sudul Republicii Moldova;
- peisajele pitorești și de mare varietate din lunca Prutului.

Pitorescul peisaj al codrilor, care e foarte asemănător cu o regiune premontană, a fost numit de către geomorfologul și pedologul rus Vasili Dokuceaev "Elveția basarabeană". Sud-vestul țării și teritoriul de pe cursul inferior al Nistrului au relief de câmpie mai puțin fragmentată.

Resursele minerale ale Republicii Moldova sînt reprezentate preponderent de roci sedimentare (calcarul, creta, ghipsul, nisipul, gresia, bentonita, tripoli și diatomita), care pot fi folosite la construcții, la producerea cimentului și a sticlei, în industriile alimentară, chimică, metalurgică etc. Pe teritoriul Republicii Moldova au fost identificate minerale nemetalice (grafite, fosforite, zeolite, fluorite, barite, ioduri și bromuri), precum și unele metale industriale (fierul, plumbul, zincul și cuprul). Moldova posedă și depozite mici de lignite, petrol și gaz natural.

Apele naturale sunt reprezentate printr-o rețea hidrografică destul de dezvoltată: circa 3260 de râuri și râulețe, cele mai mari fiind fluviul Nistru și Prut (respectiv 600 și 695 km pe teritoriul țării), Răut (286 km), Cogîlnic (243 km, pe teritoriul țării – 125 km), etc. Pe teritoriul Moldovei se mai află circa 60 de lacuri naturale și peste 3530 lacuri de acumulare. Cele mai mari lacuri naturale sînt Beleu, Dracele, Rotunda, Fontan, Bîc și Roșu, fiecare avînd suprafața oglinzii de apă peste 1 km². Cele mai mari lacuri de acumulare din țară, fiecare cu o capacitate acvatică de peste 30 milioane m³, sînt cele de la Costești-Stîncea, Dubăsari, Cuciurgan, Taraclia și Ghidighici.

Lacurile naturale Manta, Dracele și Belevu formează nucleul rezervației științifice “Prutul de Jos”.

Apele minerale se întâlnesc pe tot teritoriul țării și au o importanță în practicarea turismului balnear. În Republica Moldova se mai află peste 2200 de izvoare cu apă naturală. Circa 20 depozite de ape minerale cu peste 200 izvoare de apă au fost identificate și explorate. Cele mai valoroase se consideră apele minerale care conțin componenți curativi ca sulfurile, iodurile, bromurile, borul și radonul. Cît privește valoarea lor terapeutică, apele minerale ale Moldovei sînt analoage cu apele bine cunoscutele în toată lumea: Karlovî Varî din Cehia, Borjomi din Georgia și Essentuki-17 din regiunea Caucazului de Nord a Federației Ruse, etc. În prezent sînt cunoscute peste 30 de puncte și localități cu resurse de ape naturale cu destinație balneo-medicinală.

Solurile Republicii Moldova reprezintă un patrimoniu natural de un specific aparte. După componența și fertilitatea lor naturală solurile țării fac parte din categoria celor mai valoroase, caracterizându-se și printr-o remarcabilă diversitate, legată de varietățile zonalității orizontale și verticale locale, condițiile climatice și geologice. Învelișul de sol al Republicii Moldova este mănos și variat, fiind constituit din peste 745 de varietăți de soluri. Cernoziomurile alcătuiesc circa 75% din suprafața teritoriului țării. Solurile brune și cenușii de pădure ocupă 11%, iar cele aluviale, adeseori salinizate și înmlăștinite – 12%. Unele terenuri reprezintă importante rezervații de resurse ale solului și sunt sub protecția Legii ariilor protejate naturale de stat (1998)¹².

Vegetația și Fauna în Republica Moldova se caracterizează printr-o diversitate mare de specii și varietăți, însă suportă impact major continuu de ordin antropic prin reducerea drastică în secolele trecute a ariilor și habitatelor acestora.

Vegetația formează peisaje de o frumusețe rară în majoritatea zonelor naturale: de stepă, de silvostepă și în zonele umede. *Flora* include un șir de specii *relicte terțiare și cuaternare*, iar în ultimii 100 de ani însemnată a devenit ponderea grupei de *plante ruderales*. Ca patrimoniu natural poate fi considerată vegetația de proveniență locală, care în

¹² Legea 1538-XIII privind fondul ariilor naturale protejate de stat (1998), <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311614> (accesat: 31.03.2016).

majoritate a fost reprezentată (în trecutul nu prea îndepărtat - 180- 200 de ani) de păduri autohtone de stejar și de fag în partea centrală, precum și în Dealurile Prenistrene, de speciile ierboase de stepă și silvostepă, de stuf și papură în zonele umede ale țării etc. În ultimii 180-200 de ani crește ponderea vegetației din contul speciilor introduse (allohtone): păduri de salcâm, plop, pin etc. De aceea o valoare deosebită reprezintă plantele rare, localizate atât în rezervații, cât și în spațiile naturale din afara acestora. În prezent în calitate de patrimoniu sunt considerate mai multe arii protejate de stat, care conțin diferite categorii specii de plante (Sectoare reprezentative cu vegetație silvică, arbori seculari, plante rare etc).

Fauna este foarte diversă și bogată, iar dintre speciile de stepă și silvostepă o valoare deosebită prezintă speciile de animale *relicte pontocaspice* (inclusiv endemice), localizate atât în rezervații, cât și în peisajele din afara acestora. Prețioase grupe și specii de faună, considerate rare sau pe cale de dispariție în majoritatea sa sunt ocrotite prin lege și reprezintă o parte indispensabilă a patrimoniului natural a Republicii Moldova. Unele din aceste specii fiind mai răspândite în trecut: Căpriorul, Bursucul, Pisica sălbatică – din *Mamifere*; Codalb, Barza neagră, Egreta albă – din *Păsări*; Șarpele lui Esculap – din *Reptile*; Broasca țestoasă de baltă – din *Amfibieni*; Rădașca, Ochi-de Păun de Noapte – din *Insecte* și multe alte specii, devin tot mai importante în perpetuarea patrimoniului natural.

Arii protejate. Cele mai importante obiecte naturale sunt ocrotite prin legislația Republicii Moldova (Cocîrță, 2015)¹³ și printre acestea se numără ariile și monumentele naturale protejate de stat. În Republica Moldova sunt delimitate 12 categorii de arii naturale protejate (rezervații științifice, parcuri naționale, monumente ale naturii, rezervații naturale, rezervații peisajere, rezervații de resurse, arii cu management multifuncțional, grădini dendrologice, grădini zoologice, monumente de arhitectură peisajeră, zonele umede de importanță internațională), iar managementul acestora să efectuează conform Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat (1998)¹⁴.

¹³ Cocîrță P. Legislația ecologică a Republicii Moldova. Chișinău, 2015, 140 p.

¹⁴ Legea 1538-XIII privind fondul ariilor naturale protejate de stat (1998), <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311614> (accesat: 31.03.2016).

Printre cele mai cunoscute și de o frumusețe rară sunt: rezervațiile științifice - Codrii, Plaiul Fagului, Iagorlîc, Prutul de Jos, Pădurea Domnească; monumente ale naturii - izvoarele de la Cotova, pădurile Lipnic și Hîrjauca, Toltrele Prutului, Peștera carstică "Emil Racoviță", etc.; rezervațiile naturale de lângă comunele Sadova, Condrița, Rusești, Cernoleuca, Logănești etc.; rezervații peisajere - Rudi-Arionești, Călărășeuca, Saharna, Fetești, Trebujeni și multe altele.

Patrimoniul socio-cultural

Așezările umane au existat pe teritoriul Republicii Moldova din timpuri străvechi. De aceea în Republica Moldova s-a păstrat, fiind răspîndit în teritoriu, un important patrimoniu cultural de certă valoare: situri arheologice, muzee, case de locuit, conace, cetăți, mănăstiri și biserici, lucrări de artă monumentală, monumente și instalații tehnice, ansambluri de construcție – piețe, străzi, cartiere, sate și centre urbane sau zone etnografice cu arhitectură tradițională. Patrimoniul arheologic al Republicii Moldova este bogat în opere de artă de o vechime considerabilă.

Pe teritoriul Republicii Moldova sunt identificate peste 15000 de *monumente de istorie și cultură*, din diverse epoci istorice, o jumătate din ele fiind reprezentate de monumente arheologice. Dintre acestea, doar 5309 monumente sunt incluse în Registrul monumentelor ocrotite de stat (4239 sunt de importanță națională și 1070 – de importanță locală). Din categoria monumentelor mai relevante fac parte: 891 de edificii ecleziastice, 3 cetăți medievale (Tighina, Soroca, Palanca), 17 conacuri cu parc, circa 700 de monumente de arhitectură urbană și populară, 2543 de monumente arheologice, 1284 de monumente comemorative. În ultimii ani au fost identificate peste 400 de monumente ale patrimoniului cultural care pot fi incluse în circuitul turistic, însă multe dintre ele necesită renovare și restaurare (Monument. MD, 2011)¹⁵. Dintre acestea de o importanță majoră este Complexul natural-cultural „Orheiul Vechi”, care poate fi indiscutabil o carte deschisă a istoriei, reprezentînd una dintre cele mai vestite zone cu vestigii ale stabilirii diferitor civilizații în perimetrul dintre Nistru și Prut. În cavernele de piatră se atestă prezența primelor așezăminte umane vechi de peste cîteva sute de mii de ani. Pe dealul stîncos, în secolele V-III î.e.n., a existat o puternică fortificație a geto-dacilor.

¹⁵ Monument. MD, Republica Moldova, 2011, www.monument.md (Accesat: 5.04.2011).

Problemele majore în acest domeniu constau în lipsa posibilităților de conservare și de gestionare optimală a monumentelor.

Patrimoniul muzeal din Republica Moldova este o valoroasă componentă a patrimoniului cultural național și însumează peste 700 mii de piese ale patrimoniului istoric și cultural mobil, multe din care au o valoare materială, științifică și artistică. În țară există 87 muzee, dintre care 5 muzee și 7 filiale sînt subordonate direct Ministerului Culturii și Turismului, iar 66 – organelor administrației publice locale. Printre acestea se numără Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală (cel mai vechi din țară), Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, Muzeul Meșteșugurilor Populare din Ivanca, etc. O importanță deosebită se atribuie caselor de tip muzeu, cum sunt: la Ocnița conacul lui Constantin Stamati, în raionul Orhei – conacul celebrului fabulist Alexandru Donici, la Zaim – casa poetului-preot Alexei Mateevici, la Cernoleuca – casa pictorului Igor Vieru, la Hîncești – castelul de vânătoare al lui Manuc Bei, etc.

Patrimoniul arheologic al Republicii Moldova este bogat în opere de artă de o vechime considerabilă. Au fost depistate mostre de sculptură încă din perioada paleoliticului tîrziu, iar ceramica culturii „Cucuteni-Tripolie” din perioada eneolitică este atestată în mai multe localități ale țării și posedă valențe artistice incontestabile, prezentînd o întregă mitologie în imagini. O parte din aceste opere pot fi văzute la Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei. Mediul natural al Republicii Moldova și în prezent păstrează multe obiecte arheologice care așteaptă să fie descoperite.

Un exemplu bun în păstrarea și conservarea valorilor socio-culturale reprezintă *Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală* (2016)¹⁶, istoria căruia începe în anul 1889: Zemstva Basarabiei¹⁷ a organizat Expoziția Agricolă și Industrială în 1889, care a și stat la baza fondării instituției muzeale. Fondat ca Muzeu Agricol, pe parcursul existenței sale și-a lărgit treptat domeniul de activitate prin crearea colecțiilor de istoria naturală, natura contemporană, evoluția societății umane și cultura tradițională de pe teritoriul Basarabiei, iar mai tîrziu a Republicii Moldova. În prezent muzeul deține un *patrimoniu* de circa 135 mii de piese. Pe teritoriul Muzeului la 18

¹⁶ Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, 2016, www.muzeu.md (Accesat: 7.04.2016).

¹⁷ Notă - Zemstva Basarabiei – Departamentul de agricultură în Ex-Basarabia.

mai 2008, de Ziua Internațională a Muzeelor sa redeschis *Grădina Botanică* și *Vivariul* cu expoziții permanente de specii autohtone, exotice și decorative de floră și faună. În cadrul Muzeului activează Ansamblul etnofolcloric „Ethnos”, Clubul folcloriștilor, Etnografilor, Interpreților și Amatorilor de folclor, Clubul amatorilor de flori, care promovează cele mai importante valori ale patrimoniului nostru cultural.

Patrimoniul vitivinicol. Vinotecile, centrele expoziționale, sălile de degustare cu o arhitectură excepțională și un colorit național, orașele subterane (Mileștii Mici, Cricova și alt.), magazinele specializate, diversitatea producției (vinuri, coniacuri și alt.), reprezintă un potențial considerabil pentru promovarea turismului vitivinicol în Republica Moldova.

Patrimoniul balneoclimateric. Izvoarele cu ape minerale curative constituie o sursă importantă pentru tratamentul balnear. Stațiunile balneoclimaterice au o importanță majoră pentru restabilirea și menținerea sănătății populației. Ele ar putea deveni un substanțial produs turistic balneoclimateric de nivel internațional cu condiția creării unei infrastructuri adecvate. În republică funcționează 9 stațiuni balneoclimaterice și circa 140 stațiuni de odihnă, care oferă servicii în cadrul turismului de sănătate și frumusețe.

Turismul în Republica Moldova și căile de dezvoltare

Turismul în Republica Moldova este la etapa de dezvoltare rapidă, fiind în același timp o sursă de impact asupra mediului natural. Republica Moldova este o țară cu de un bogat potențial turistic, de aceea valorificarea grijulie și eficientă a resurselor de turism reprezintă o șansă de dezvoltare economiei naționale în plus. Este știut, că “Produsul turistic” al țării reprezintă o combinație complexă de medii naturale și medii create de om, mănăstiri vechi, păduri liniștite, dealuri nesfârșite, cer prielnic și soare prietenos, ceea ce oferă un farmec special pentru vizitatori. Republica Moldova, conform datelor Agenției Turismului din 2013, dispune de peste 400 de puncte importante de atracție turistică și în țară să depun eforturi mari pentru creșterea acestora.

Statul sprijină turismul, ca unul din domeniile prioritare ale economiei naționale, prin mecanisme economice, financiare și prin acțiuni de amenajare și protecție a patrimoniului turistic. În calitate de bază juridică pentru dezvoltarea turismului servesc un set important de acte legislativ-normative, printre care cele mai importante sunt: Constituția Republicii

Moldova, Legea cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova (2006), Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020”(2014) și altele, altor acte normative, precum și a tratatelor internaționale la care țara este parte.

Populația din Republica Moldova este renumită pentru ospitalitatea sa: oamenii sunt întotdeauna bucuroși să găzduiască în casele lor, să povestească despre cultura și tradițiile lor, să trateze cu bucatele și vinul lor.

Analiza evoluției activității turistice în ultimii cincisprezece ani 2001 – 2015, conform datelor Biroului Național de Statistică¹⁸, atestă o variație vizibilă a indicatorilor principali de dezvoltare (Fig.2). Începând cu anul 2001, numărul vizitatorilor încadrați în turismul organizat a crescut de la 51318 persoane până la 102005 persoane în a. 2004, adică de circa 2 ori, apoi a scăzut treptat ajungând la minimum în 2010 - 44550 persoane. Iar în următorii ani acest indiciu a avut din nou o creștere ne semnificativă până la 57407 persoane în anul 2014 cu unele fluctuații spre diminuare.

Un alt exemplu, în perioada anilor 2001 – 2015, numărul de vizitatori în cadrul

turismului intern organizat a sporit de la 35628 persoane în a. 2001 până la 75960 persoane în a. 2004 (o dublare a numărului de turiști), apoi treptat a scăzut la 35594 în 2010 și a avut o

Fig. 2. Dinamica turismului intern în Republica Moldova.

stagnare cu unele fluctuații spre creștere în următorii cinci ani.

Evoluția numărului de persoane în cadrul turismului internațional reflectă aceeași tendință, însă scăderea numărului de turiști către anii 2008-

¹⁸ Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, <http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5065> (accesat: 31.03.2016).

2010 este foarte pronunțată de peste trei ori, care evident să datorează crizei economice globale. În următorii ani însă să atestă o tendință de creștere continuă.

O altă situație să atestă la categoria plecărilor peste hotare (Fig.3). Numărul de plecări a crescut de la 30264 persoane în a. 2001 până la 67846 persoane în a. 2004 (peste două ori), apoi după o micșorare nesemnificativă în 2005 (57231 persoane) a avut o tendință de creștere permanentă până la 189790 persoane în anul 2015, ceea ce confirmă interesul sporit de această formă de turism.

Raportul plecărilor și sosirilor de vizitatori confirmă faptul că Republica Moldova se manifestă constant ca țară emitentă în cadrul turismului internațional.

Un alt indice important este aportul turismului în economia Republicii Moldova. Conform datelor existente, veniturile de la turism nu depășesc 1-1.5% din venitul total al ramurilor economiei naționale. Pentru comparație, în țările recunoscute ca centre ale turismului internațional turismul aduce până la 60% din veniturile bugetare totale. De aceea este imperios necesar de a fortifica eforturile în dezvoltarea multilaterală a turismului scopul final fiind asigurarea accentuată a nevoii umane de cunoaștere, recreere și recuperare fizico-psihice în condițiile unei civilizații contemporane.

Formele de turism.

Conform datelor Agenției Turismului a Republicii Moldova din 2011 și Ghidului migrantului în Republica Moldova (2013)¹⁹ - Formele prioritare ale

Fig.3. Dinamica plecării turiștilor Republicii Moldova peste hotare.

¹⁹ Ghidul migrantului în Republica Moldova, Chișinău, 2013, 84 p. 110_mgro.pdf (Accesat: 7.04.2016)

turismului, practicat în ultimul deceniu în Republica Moldova, sunt turismul rural, turismul vitivinicol, turismul cultural, turismul de sănătate și frumusețe. Cu toate acestea în măsură mai mică să practică și alte forme de turism: turism agrar, turism acvatic, turism sportiv etc. În ultimii ani, în special, după adoptarea în Republica Moldova a Strategiei de dezvoltare a turismului „Turism 2020” (HG nr.338 din 19 mai 2014) se preconizează o diversificare importantă a formelor de turism.

Caracterizarea succintă a formelor de bază a turismului din Republica Moldova conform datelor Agenției Turismului a Republicii Moldova din 2011 să prezinta după cum urmează.

Turismul ecologic. Printre diversele tipuri de turism turismul ecologic reprezintă o formă a turismului orientată spre cunoașterea naturii și conservarea ei. Republica Moldova dispune de un valoros potențial natural foarte pitoresc, cu atracțiile sale magnifice, reprezentând cele mai bogate resurse turistice.

În Republica Moldova o mare parte din landșaft - terenuri agricole, păduri, parcuri, râuri, alte terenuri, atât de stat cât și private, deși nu sunt considerate zone protejate, formează o parte majoră a ofertei ecoturistice. Partea de nord a țării este mai deluroasă în comparație cu cea de sud care se distinge prin lacuri, râulețe și alte obiecte. Partea de centru este mai bogată în peisaje forestiere. Toate peisajele din Republica Moldova se disting prin variația formelor și conținutului și prin coloritul extrem de bogat, care în mod special se datorează zonelor de interferență biogeografică, apartenenței bazinului Mării Negre și climei respective favorabile. Din punct de vedere climateric Republica Moldova este situată în zona temperat-continentală a viiturilor temperate Mediteraniene.

Turismul ecologic trebuie să presupună dezvoltarea tuturor formelor de turism, management și marketing turistic, care să respecte integritatea naturală, socială și economică a mediului prin explorarea resurselor naturale și culturale în interesul generațiilor viitoare.

Turismul cultural. Republica Moldova dispune de un variat patrimoniu cultural, care se caracterizează prin perpetuarea unei culturi de milenii a poporului băștinaș și dezvoltarea mai multor culturi ale altor minorități naționale cu multe particularități în tradiții, limbă, folclor, bucătărie, etc., care fac parte din bogatul spectru al vizitei în Moldova.

Potențialul cultural al Republicii Moldova, alături de rămășițele și monumentele sale istorice, care totalizează peste 15000, se completează de multe instituții de artă și de cultură, cu grupuri etnografice și folclorice, arhitectură și tehnică populară și centre de ambarcațiune.

Turismul rural. Această formă de turism, în ultima perioadă, contribuie la majorarea numărului punctelor de atracție și se bucură de o popularitate deosebită în lume. Mediul rural din Republica Moldova, cu satele sale pitorești, denotă un potențial turistic important. Turismul rural poate oferi vizitatorilor interesați servicii de cazare specifice vieții de la sate și posibilitatea de a se încadra în activitățile și preocupările rurale. Turiiștii se pot familiariza cu folclorul și tradițiile locale, pot vizita unele obiective de importanță istorică și culturală: lăcașe de cult, conace boierești, case vechi etc.

Turismul vitivinicol constituie una din prioritățile dezvoltării turismului în Republica Moldova. O adevărată carte de vizită a Republicii Moldova sânt vinurile, care au obținut distincții înalte la prestigioase concursuri internaționale. Vinotecile, centrele expoziționale, cramele cu o arhitectură deosebită și un colorit național reprezintă un potențial considerabil pentru promovarea turismului vitivinicol în Republica Moldova. În centrele de tratament balnear acvatic strugurii și sucul de struguri este practicat pe scară largă.

Arta vinificației a fost valorificată de către populația locală din cele mai vechi timpuri.

În prezent Republica Moldova este bine cunoscută pe plan internațional ca un stat vinifer dezvoltat.

Multe companii vinicole din Moldova oferă facilități pentru primirea vizitatorilor. Ca o țară viniferă, Republica Moldova oferă vizitatorilor posibilități de a alege rutele de vizită preferate: beciuri și orașe subterane, camerele de depozitare a vinului, fabrici de prelucrare a vinului, să asiste la procesul de producere a vinului spumant, divinului, heresului, balsamului, etc. Combinate cu viță-de-vie pe parcursul traseului turistic „Drumul vinului în Republica Moldova” și vinăriile reprezintă un motiv substanțial de a vizita țara.

Republica Moldova este unica țară, care în fiecare an organizează Festivalul Național al Vinului. Acest eveniment este organizat și sărbătorit foarte splendid în fiecare a doua Sâmbătă din luna Octombrie. Vizitatorii din

mai mult de 100 de țări vin în Moldova pentru a vedea carnavalul fabricilor vinicole și pentru a degusta cele mai bune vinuri.

Turismul de sănătate și frumusețe. Este o formă importantă de turism, care permite utilizarea potențialului natural al Republicii Moldova (Apa, Pădurea, Fructe și altele) pentru tratament balnear și recreație. În acest context în țară se evidențiază un potențial variat pentru dezvoltarea acestui tip de turism. Izvoarele cu ape minerale curative constituie o resursă de bază importantă pentru tratamentul balnear.

În general, după cum reesă din prezentarea succintă a unor forme de turism, toate mărturisesc în mod clar existența unui potențial enorm de atracții turistice, care necesită o valorificare integră în circuitul turistic național și internațional și care poate avea consecințe economice foarte favorabile pentru Republica Moldova.

Discuții

Informația și datele prezentate mai sus mărturisesc odată în plus că ramura turismului este un domeniu complex, starea și dezvoltarea căruia se bazează pe managementul modern a diferitor forme de turism, gestionarea corectă a patrimoniului natural și socio-cultural. Majoritatea activităților țin cont de cerințele Forului global ONU cu privire la implementarea Agendei 21, primii pași ale căreia au fost lansați după Conferința internațională privind mediul și dezvoltarea, organizată de Națiunile Unite la Rio de Janeiro în vara anului 1992.

În prezent, la baza Programului de activitate al Guvernului pentru anii 2016-2018 a fost pusă implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, în special prin realizarea Planului național de acțiuni, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014. În domeniul turismului - capitolul 19 al Acordului menționat prevede cooperarea internațională eficientă și strânsă întru:

1. Consolidarea dezvoltării unui sector al turismului competitiv și durabil, ca factor generator de creștere și emancipare economică, de ocupare a forței de muncă și de schimburi externe (Art.103);

2. Cooperarea la nivel bilateral, regional și european, bazată pe următoarele principii (Art.104): (a) respectarea integrității și a intereselor comunităților locale, în special în zonele rurale; (b) importanța patrimoniului cultural, precum și (c) interacțiunea pozitivă între turism și protecția mediului;

3. Concentrarea pe următoarele aspecte (Art.105): (a) schimbul de informații, de cele mai bune practici, de experiență și transferul de know-how, inclusiv în ceea ce privește tehnologiile inovatoare; (b) crearea unui parteneriat strategic între interesele publice, private și comunitare pentru a asigura dezvoltarea durabilă a turismului; (c) promovarea și dezvoltarea produselor și a piețelor de turism, a infrastructurii, a resurselor umane și a structurilor instituționale, precum și identificarea și eliminarea barierelor din calea serviciilor de călătorie; (d) dezvoltarea și punerea în aplicare a unor strategii și politici eficiente, inclusiv a aspectelor juridice, administrative și financiare corespunzătoare; (e) formarea în domeniul turismului și consolidarea capacităților pentru a îmbunătăți standardele serviciilor, precum și (f) dezvoltarea și promovarea turismului local.

În acest context activitatea legislativ-normativă în domeniul turismului trebuie să fie canalizată spre susținerea și îmbunătățirea serviciilor turistice, dar și spre diversificarea formelor de turism. O importanță majoră în trasarea direcțiilor de dezvoltare a domeniului și planificarea acțiunilor de durată are instituirea și funcționarea unui sistem de monitorizare continue a stării patrimoniului natural și socio-cultural, particularităților turismului în Republica Moldova, precum și a modului în care conservarea patrimoniului și dezvoltarea turismului pot fi reciproc avantajoase.

În prezent Republica Moldova există exemple concrete de elucidare a diferitor tipuri și forme ale patrimoniului natural și socio-cultural, dar și probleme, unele soluții privind utilizarea și conservarea obiectelor acestuia. Este stabilit că cele mai efective forme de păstrare a patrimoniului sunt: ariile naturale protejate, siturile arheologice, muzeele, casele de locuit, conacele, cetățile, mănăstirile și bisericile, monumentele și instalațiile tehnice etc. Trebuie de remarcat că toate tipurile de obiecte ale patrimoniului prin evoluția sa și condițiile de formare sunt legate între unele de altele, astfel încât formează o imagine amplă despre trecutul, prezentul și viitorul acestei regiuni. Cu toate acestea, nivelul activităților în acest domeniu lasă de dorit, cauzele de bază fiind cele din domeniul socio-economic.

Este cunoscut că impactul turismului asupra mediului depinde mult de modul și condițiile de organizare, de gradul de informare, dar și de comportamentul, conștiința și cultură turiștilor. Este stabilit, că mai mare

impact asupra mediului îl are turismul neorganizat, care deocamdată rămâne masiv, imprevizibil și în afara unui control adecvat din partea autorităților. Exemple elocventede acest gen în Republica Moldova sunt locurile de odihnă din preajma acumularilor mari de apă (Ghidighici, Dănceni, Dubăsari, Costești, Vadul lui Vodă), sectoarele pitorești din văile râurilor Nistru și Prut și a râurilor mici, ariile naturale protejate - „Codrii”, „Prutul de Jos” și multe altele.

Influența negativă a turismului asupra mediului să manifestă de asemenea prin: utilizarea masivă a unităților de transport (terestru, acvatic și aerian), invadarea și deteriorarea spațiilor naturale, utilizarea apei și energiei în infrastructura turistică, generarea deșeurilor și altele. În ariile turistice intensive să evidențiază și alte aspecte de impact, de exemplu, eroziunea și degradarea solului, diminuarea diversității biologice.

În aspect general, trebuie de menționat că intensificarea dezvoltării turismului fără specialiști atestați și o organizare rațională este primejdioasă mediului și resurselor naturale și poate eroda însăși baza turismului cu implicații potențiale dezastruoase asupra economiei locale și regionale și asupra condițiilor sociale în zonele turistice.

Principiile dezvoltării durabile implementate în sistemul turismului contribuie la integrarea funcțiilor necesare domeniului ale mediului natural, cultural și uman, dar și să respecte echilibrul fragil, care este caracteristic multor destinații turistice. În acest sens turismul ecologic reprezintă o astfel de formă a turismului durabil. Însă trebuie de conștientizat că toate formele de turism trebuie să respecte principiile și normele ecologice fără echivoc, fiindcă numai în așa mod turismul poate avea o perspectivă.

Esența principiilor dezvoltării durabile necesare pentru dezvoltarea tuturor forme de turism și pentru crearea unei imagini atragătoare și viabile ale Republicii Moldova constă în următoarele:

- dezvoltarea în condiții de mediu viabil și sănătos, de respectare strictă a echilibrului ecologic, a diversității ecologice native și de protecție a mediului;
- dezvoltarea în condiții unui mediu social și cultural durabil cu susținerea, dezvoltarea și protejarea identității culturale;
- dezvoltarea în condiții de economie durabilă – o societate dezvoltată în condiții de gestiune adecvată a resurselor cu obținerea unor efecte economice atât pentru prezent, cât și pentru viitor.

Realizarea dezideratelor menționate este o mărturisire argumentată și concludentă de implementare "De facto" a Agendei 21 (Agenda dezvoltării durabile).

Or, în realizarea Planurilor și Programelor pentru implementarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană, precum și Agendei 21 la diferite nivele (local, regional, național etc.) pot fi sesizate destule fapte și materiale concludente luând ca bază țările mai dezvoltate în domeniul turismului și cu o economie prosperă.

Concluzii

1. Republica Moldova este o țară mică, dar poziția ei geografică și resursele naturale, istorice, culturale și umane reprezintă un bogat potențial turistic, dar care necesită să fie valorificat în continuare.

2. Pe parcursul anilor de independență s-a format un set acte juridice și documente naționale și internaționale (legi, regulamente, strategii, programe, planuri, etc.) strict necesare pentru dezvoltarea ramurii turistice.

3. Patrimoniul natural și socio-cultural al țării reprezintă un ansamblu complex de multiple obiecte cu atracție turistică foarte variată și deosebită. Îmbinarea armonioasă a utilizării mediului natural cu cel istoric și cultural este un lucru important pentru dezvoltarea durabilă a țării - un principiu de bază al Convenției privind Peisajul European (Florența, 2000), ratificată de Republica Moldova la 12 octombrie 2001.

4. Turismul în Republica Moldova este la etapa de dezvoltare rapidă, fiind în același timp o sursă de impact asupra mediului natural. Dezvoltarea turismului prin valorificarea grijulie și eficientă a resurselor de turism reprezintă o șansă de dezvoltare economiei naționale în plus.

5. Implementarea în mod complex și integru a Strategiei "Turism 2020", precum și a Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, ar putea demonstra "De facto" fortificarea capacităților turistice, prestarea serviciilor publice accesibile și cost-eficiente și asigurarea protecției patrimoniului natural și socio-cultural a țării.

6. Este imperios necesar de a fortifica eforturile în dezvoltarea multilaterală a economiei naționale conform Agendei 21, inclusiv a turismului, scopul final fiind asigurarea accentuată a nevoilor umane de cunoaștere, creație, recreare și recuperare fizico-psihiice în condițiile unei civilizații contemporane.

Bibliografie:

1. Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353829> (accesat: 31.03.2016)
2. Agenția Turismului a Republicii Moldova, 2016, <http://www.turism.gov.md/> (accesat: 31.03.2016).
3. Agenția Turismului a Republicii Moldova, 2013, <http://www.turism.gov.md/index.php?pag=atractii&I=> (accesat: 17.05.2013).
4. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, 2016, <http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5065> (accesat: 31.03.2016).
5. Cocîrță P. Legislația ecologică a Republicii Moldova. Chișinău, 2015, 140 p.
6. Ghidul migrantului în Republica Noldova, Chișinău, 2013, 84 p. 110_mgro.pdf (Accesat: 7.04.2016)
7. <https://ro.wikipedia.org/wiki/Transnistria> (accesat: 31.03.2016).
8. Legea 1538-XIII privind fondul ariilor naturale protejate de stat (1998), <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311614> (accesat: 31.03.2016).
9. Monument. MD, Republica Moldova, 2011, www.monument.md (accesat: 5.04.2011).
10. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, 2016, www.muzeu.md (accesat: 7.04.2016).
11. Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018, 2016, <http://www.gov.md/ro/advanced-page-type/government-activity-program> (accesat: 7.04.2016).
12. Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova, 2016, <http://lex.justice.md/?search=true> (accesat: 31.03.2016).
13. Republica Moldova, 2016, <http://www.moldova.md/> (accesat: 31.03.2016).
14. Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă – „Moldova 21”. Consiliul Economic Suprem pe lângă Președinția Republicii Moldova, PNUD Moldova, Chișinău, 2000, 129 p.

15. Teleuță A., Capcelea A., Cocîrță P. ș.a. Republica Moldova. Primul Raport National cu privire la Diversitatea Biologica. Ministerul Mediului și Amenajării Teritoriului. Banca Mondială. Chișinău: Știința, 2000. 67 p.

Copyright©Petru COCÎRȚĂ

Integration of Romani People in Hungary

Professor Emeritus István SÜLI-ZAKAR

suli-zakar.istvan@science.unideb.hu

University of Debrecen, Hungary

Ph.D. Candidate Ágnes PÁLÓCZI

palocziagnes89@gmail.com

University of Debrecen, Hungary

Ph.D. Candidate Tibor KÓTI

tiborkoti7@gmail.com

University of Debrecen, Hungary

Abstract: The intense population growth of Romani people as a result of which every tenth Hungarian citizen will be Romani within a few years. However, in contrast of the aging Hungarian society Romani population represents a youthful group which unambiguously seems more-and-more significant both in political and human resource aspects. It is generally known that a considerable proportion of Romani people in Hungary live on welfare grants. This, besides that the social and economic integration of Romani people, the so-called “Romani issue” became a hot political issue, also means a serious burden on the society. This is due to the differences in values, their problems in erudition and mode of life, the bias of the majority of citizens against Romani people which can be eliminated or at least reduced by accelerating integration processes. The authors believe that the socio-geographical studies of Romani people, besides the remarkable sociological and romological achievements so far, can give an efficient tool for identifying and solving the problems.

Keywords: Romani people (gypsy people), integration, intense population growth, underprivileged social groups, ethnical identity, ethnic groups, language skills, education, living condition, crime, EU Eastern partnership.

Introduction. The growing number and spatial spreading of Hungarian Romani people currently in the state of population explosion increase the sensitivity of most people in the aspect of living next to each other. The shift in proportion in population sharpened and enlarged the differences of the two groups in mode and view of life which led to social stress. Therefore ethnic conflicts occur more often between Hungarian population in majority and Romani population in minority, which are

unfortunately generated by party politics, as well. Further escalation of the crisis endangers the social and economic stability of Hungary, which requires the inevitable integration of Romani people as a solution. Since the end of communism in Hungary for such purposes only a few attempts have been made, therefore, it is high time for people from both groups who recognize that accelerating Roma integration cannot be further postponed without serious adverse consequences to meet. To achieve mutual amending intentions is the aim since the most serious social and ethnic conflicts in Hungary nowadays are related to Romani people.

Romani population in Hungary. The first census of Romani population is dated in 1782 and their number was 43,738. Interesting fact that statistical surveys with such high scientific accuracy about Romani population were carried out only in Hungary probably even up to now (KEMÉNY, I. 1997). From the aspect of accuracy of the statistics the so-called Census of Romani Population held on 31st January 1983 by the Royal Hungarian National Offices of Statistics (in Hungarian: OMKSH) can be mentioned as a positive example. In 1893 the number of the registered Romani people was 274,940 in the Kingdom of Hungary, which was more than the estimations in 1873 by 60.000 people (Figure 1). This great number demonstrates that the immigration of the Olah Romani people from Wallachia had been in progress in those decades. At the time of the census the proportion of Romani people was 1.7 % in Hungary and 5.1 % in the counties of Transylvania (KOC SIS, K. – KOVÁCS, Z. 1999).

According to the census of 1893 the mother tongue of a considerable number of the Hungarian Romani people, 104,750 people from the total amount of 274,940 was Hungarian, which is 38.1%. However, 82,405 Romani people (29.9%) had Romani language and 67,046 (24.4%) had Romanian as the native language and many of them had moved to the Carpathian Basin only in the 19th century. As it is in the census of 1893, 69.2% of male Romani people had a regular job and 36.7% of them were day labourers, 28.9% of them were craftsmen and 3.6% of them were musicians. The proportion of craftsmen among Romani people was significant compared to the total population of Hungary at that time, when the majority of Romani craftsmen were metalworkers (half of the smiths in the villages were Romani) and the number of Romani locksmiths and nailers was high, as well. Among Romani woodworkers the wooden trough carvers and

spindle makers, among Romani construction workers (mainly mud workers) those who were making adobe bricks and walls were overrepresented (HAVAS, G. 1982).

Figure 1: The proportion of Romani population in the processes and the cities of Hungary (Source: Census of Romani Population 1893)

In the Kádár era Romani people were mainly considered to be people of an ethnic group facing social problems and according to the report of the Central Committee (CC) of the Hungarian Socialist Workers' Party (HSWP) written in 1961 assimilation was regarded as the solution for these issues. Therefore the Political Committee of the Central Committee of the HSWP passed a resolution at 20th July 1961 with the title of 'Certain tasks about improving the situation of the Romani population'.

Making the living conditions of Romani people better can be achieved by three tools: work, accommodation, and education. The resolution prescribed that Romani settlements and the re-house of Romani people into the near municipalities. The aim was not only to raise the living standards but the dispersion of Romani people among the total population

in order to quicken their assimilation. The resolution fundamentally defined the social status of Romani people: 'Our politics about the Romani population is based on the principle that despite some ethnographic features Romani people do not form a whole ethnic group.' The main argument against considering Romani people to be an ethnic group was that it might strengthen their separateness and inhibit their integration into the society (their assimilation). The resolution labeled Romani people as a social class to be eliminated which suggests that the Romani issue was considered to be only a social issue.

The resolution established a ternary category system which determined the perception about Romani people until the end of the era. Integrated Romani people, who were no more considered to be Romani people according to the assimilation ideology, belonged to the first category. The second category included Romani people whose integration was in progress but they still lived separated. Romani people showing no ability and willingness to be integrated, who were the problematic group, belonged to the last, third category. However, this approach fell in its own trap since it had to face with the dilemma of assimilative politics: "a policy aiming to decrease dissimilarities of a certain group automatically focuses on the particularities of the group thereby implicitly recognizes its dissimilarities.

After this resolution of the Political Committee, the first government decree about the removal of settlements not meeting the so-called social requirements was stated in 1964. However, as a result of socialist industrialization and great construction projects Romani males could get jobs. 85-90% of Romani males could work in the mining and industrial districts of Borsod and Nógrád counties while in Szabolcs and Hajdú-Bihar counties Romani males fit to work were transported to the constructions of the capital and Trans Danube Region by the so-called 'black trains'. The resolution of the Political Committee of the HSWP's CC stated in 1961 resulted in significant achievements such as removal of Romani settlements unfit for human life, increasing number of Romani children in education and higher employment rates among Romani people. However, the end of communism stopped, moreover considerably set the integration of Romani people back. After two and a half decades we can declare that Romani people were hit the most by the regime change (KERTESI, G. 2000, 2005).

Romani population in the EU. Nowadays, the majority of European Romani people with a total number of 10-12 million live in SE Europe (Central Eastern Europe and in the Balkan), and they showed a significant population growth in the last decades. At the first meeting of the delegates of European Romani people held in London between 8th and 12th April 1971 when the International Romani Union (IRU) was founded the participants estimated the number of Romani people living in the continent to be around 3-3.5 million. According to very moderate estimations at present the number of the Romani population is around 10 million people in Europe. However, as it is in the discussion paper prepared by the Hungarian Government in 2011 for the acceptance of European Roma Strategy during its presidency for the European Parliament, there is a Romani population with the total number of 10-12 million in Europe, most of them with EU citizenship. In contrast to nowadays' Europe with its rapidly aging and decreasing population, Romani population has shown demographic boom nearly over the whole last decade. SE European countries with the greatest Roma population are already EU members or candidates but their integration to the western market is not trouble-free. In such disadvantageous circumstances the situation of Romani citizens is especially hopeless in SE Europe, in the actual periphery of EU (Süli-Zakar I., 2012/b). EU members with the greatest Romani population are those who joined between 2004 and 2007, namely Romania (2-3 million people), Bulgaria (1,2 million people), Hungary (600-700 thousand people) and Slovakia (500-600 thousand people).

In the four decades after the foundation of the International Romani Union (IRU) the number of European Romani people nearly tripled. Romani delegates, at the meeting held in London in 1971, said that they were the delegates of European Romani people with a total number of 3-3.5 million, and according to moderate estimations the current number of European Romani people is approximately 10 million. In the report for the EU written during the Hungarian Presidency the number of European Romani people is estimated to be 10-12 million, also demonstrating that Romani people are in a considerable population growth (BOTLIK, ZS. 2012). In nowadays' Europe Romani people show the greatest natural population growth, even ahead of Albanians.

Special identity of Romani people. Authors find the Romani-Hungarian separation only in the aspect of lifestyle not based on ethnical or national criteria. (Although, the authors experienced that some Romani leaders would demand for it.) Arguments for the opinion of the authors:

1. every Hungarian Romani is Hungarian citizen, therefore according to national criteria they are all Hungarians;
2. at least 80-85% of Hungarian Romani people speak only Hungarian, Hungarian is their native language, thus the majority belong to the Hungarian nation based on linguistic and cultural national aspects, as well;
3. according to the self-statements about nationality registered at the latest census most Romani people are Hungarian, and evidently, the fundamental principle that “Hungarian is who declares himself/herself as Hungarian” applies to their cases, as well. (It is worth noting that most people with dual identity put Hungarian at first place.)

Without appropriate statistical studies it is very difficult to define the place of Romani people in the Hungarian society (FERGE ZS. 2001, SÜLI-ZAKAR I.-CZIMRE K.-PÁLÓCZI Á. 2014). Hungarian Romani people, like underprivileged groups and ethnics in other countries, even very rich countries, are overrepresented in lower social levels (Figure 2).

Figure 2 Underprivileged social groups (ethnics) in Hungary (A) and in the USA (B)

A: Hungary – Hungarians and Romani people

B: USA – white, Afro-Americans, Indians, Hispano-Americans, etc.

Regarding integration and social advancement, the geographical distribution of Romani population is rather unfavourable. According to the census of 2011, 47.2% of Romani ethnic live in cities (6.4% in Budapest, 9.5% in county cities, 31.3% in other cities). The rest (52.8%) live in strongly segregated conditions of small villages in the most underprivileged periphery in the north-eastern marginal areas, Central Tisza Region and South Trans-Danube Region.

Based on the 2011 census, Romani population was overrepresented in 31 settlements, however, recent studies from the Department of Social Geography and Regional Development, University of Debrecen based on the telephone interviews with every settlement, indicate that ethnic change took place in 137 settlements, primarily in Cserhát, Central Tisza Region and in Ormánság (PÉNZES, J.-PÁSZTOR, I. Z. 2014). Number of Romani people has increased in the periphery not only due to demographic boom but location changes thanks to cheap house prices, as well. Boosting economic growth is extremely difficult in such areas due to the settlement pattern of such segregated small towns (VIRÁG, T. 2006).

Romani people are a 'hiding' ethnic group; to accurately define their number is almost impossible. Nevertheless, their intense demographic growth can be traced both in census data and estimations (HABLICSEK, L. 2007). In censuses answers to ethnic questions are voluntary. Formerly one in three Romani people admitted their Romani roots, while the Romani population with a total number of 315 600 found in the census of 2011 is only around the half of the number (657 600) estimated by L. Hablicsek also in 2011. The data base of the census of 2011 – though the authors agree that only half of the Romani people declared their ethnic status – can be used for representing the geographical distribution of Romani people (Figure 3). Ratio of Romani population is the greatest in the following counties: Borsod-Abaúj-Zemplén (8.5%), Szabolcs-Szatmár-Bereg (8.0%), Nógrád (7.65%) and also in other NE Hungarian counties (Heves 6.3%, Jász-Nagykun-Szolnok 4.94%, Hajdú-Bihar 3.39%), and South Trans-Danube Region (Somogy 5.28%, Baranya 4.54% and Tolna 3.93%). According to the estimations, which represent reality much better, these numbers should be doubled. Estimations of sociologists about the actual number of Hungarian Romani people reflect reality much better than the data base of the population census (KEMÉNY, I.- JANKY, B. 2003, KERTESI, G.- KÉZDI, G. 2009).

These estimations were based on that Romani people are considered to be Romani by the people living close to the person.

Authors believe that at present the number of Hungarian Romani people can be estimated around 700 thousand people based on former sociological assessments. It is very difficult to define who is considered to be a Romani in mixed neighbourhoods due to mixed marriages. Living conditions of people in deep poverty have merged so much that it is impossible to distinguish Romani people and not Romani people from each other. István Kemény estimated the number of Hungarian Romani people to be around 320 000 in 1971.

Figure 3 Geographical distribution of Romani people by counties in 2011

Source: population census from Hungarian Central Statistical Office. He found that for 231 000 people (70.4% of them) Hungarian, for 61 000 people (21.2% of them) Romani and for 25 000 people (7.6% of them) Romanian was the mother tongue (KEMÉNY, I. 1976). At present days Hungarian Romani people with an estimated number of 700 000 can be categorized into three ethnic groups (ERDŐS, K. 1989, SÜLI-ZAKAR, I., 2012a):

a) The so-called 'Hungarian Romani people' (magyar cigány), named 'Romungros' in Romani language, living in Hungary since the Middle Ages

are the greatest group with 70% of the Romani people living in Hungary. Their own former language became extinct a long time ago. Hungarian has been their mother tongue for generations. Most of them self-declared that they had been Hungarians not Romani people in population censuses.

b) The so-called Vlach Romani people (oláh cigány) migrated to Hungary from Wallachia in the 19th century. Nowadays they give 21% of the Romani people in Hungary. Their language is the Lovari dialect of the Romani language, which is still spoken by many of them even today. (They name themselves as Rom, which means man, husband and its plural is Roma).

c) Boyash (beás cigány) Romani people live in the counties of the South Trans-Danube Region who migrated here from Banat and Southern Transylvania also in the 19th century. Around 8% of the Romani people living in Hungary are Boyash Romani people and belong to this ethnic group. According to our experience, they insist on their mother tongue the most which is the ‘Banat’ dialect of the archaic Romanian language. The remaining 1% of the Romani people living in Hungary are the small groups of Sinti and Wendish Romani people who live in the western border-lands (ERDŐS, K. 1958) (Figure 4).

SÜLI-ZAKAR, István

Estiamtion (2011): approx. 640 000

Figure 4: Estimated numbers of Romani people living in Hungary and their ethnic groups by regions (2009)

Geographical distribution of the ethnic groups was determined by using the data base of the population censuses of 2001 and 2011 (SÜLLI-ZAKAR, I. 2012a). This approach is not unassailable which is recognized by the authors. During the population census in 2001 one third of the Romani people said that they had belonged to a Romani ethnic (Roma, Boyash, Romani). These rates are rather kind of enlightenment. 25,6% of people belonging to Romani ethnic (48 685 people) reported that their native language had been not Hungarian (and among family and friends they had spoken Romani and Boyash language instead of Hungarian). In 2011 not Hungarian was the mother tongue of 54 339 Romani people from the total 315 101, while the national average was 17,2%. The ratio of Romani people speaking not Hungarian as their mother tongue by counties shows significant differences. Their ratio is the lowest in Borsod-Abaúj-Zemplén County where nearly every Romani is Romungro.

Language skills. Usually, speaking an own, common language is an important base of the identity of nationalities (ethnic groups) in Europe. In the case of Romani people common language is missing from the identity forming factors. Less competent experts claim that Romani (Lovari) language could be the common language. However, only Vlach Romani people, giving only 21% of the Romani people living in Hungary consider Romani language as their own common language and language replacement is accelerating in their case, as well. In addition, there are many significant differences in the dialects of Romani (Lovari) language.

According to well established estimations drawn up after the millennium, 86.9% of the Romani people in Hungary spoke Hungarian, 7.7% spoke Lovari, 4.6% spoke Boyash and 0.8% of them spoke other (German, Vendish, Serbian) languages (KEMÉNY, I. – JANKY, B.- LENGYEL, G. 2004). Nowadays young Romani people barely speak Lovari and Boyash languages thanks to television, school and moving into towns, cities (BOGDÁN A. 2012). Around 50% of the Romani people living in the Danube-Tisza Interfluve and North Transdanubia speak not Hungarian as their native language; the majority of them are Vlach Romani people. The number of Romani people whose mother tongue is not Hungarian is the highest in these areas. (Most of them are Boyash Romani people speaking Romanian as their native language. Based on the database of the Hungarian Central Statistical Office Romani people speaking Lovari and Romanian cannot be

distinguished.) Considering the data mentioned above, the geographic distribution of Romani people in Hungary can be given. Hungarian Romani people live dominantly in Budapest, in the central counties and especially in NE Hungary. At least half of the Romani people in the Danube-Tisza Interfluve and South Transdanubia are Vlach Romani (Rom-s = Roma).

In the case of Boyash Romani people with Romanian as their native language living in South Transdanubia, ethnicity and speaking not Hungarian as native language almost completely overlapped a couple of decades ago (Figure 5).

Figure 5 Changes in the number of those with Romani mother tongue according to the two latest population censuses:

a, Ratio of people whose mother tongue is not Hungarian (48 685 people) among Romani people (Roma, Boyash, Romani) with a total number of 190 046 by counties in 2001. National average: 25.6%

b, Ratio of people whose mother tongue is not Hungarian (54 339 people) among Romani people (Roma, Boyash, Romani) with a total number of 315 101 by counties in 2011. National average: 17.2%

Maps created with the same legend present clearly that assimilation of Romani people in Hungary considering language has become intense in the last decades. Lovari and Boyash languages are spoken only by elder generations; younger Romani people do not speak this language at all. Dataset of the two latest population censuses about native languages of Romani people are compared and it can be declared that Vlach Romani people especially show fast assimilation, with the exception of Vlach Romani populations in Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest and Bács-Kiskun counties. Furthermore, native Romanian speaker Romani people show moderate population growth even in comparison with the population growth of Boyash Romani people.

Despite the inaccuracies of the Hungarian population censuses regarding the ethnic data these maps demonstrate the fast assimilation of Romani people linguistically. In 2001 190 046 people and in 2011 315 339 people declared themselves to be Romani, while 48 685 and 54 339 people said they were native Lovari and Boyash speakers, respectively. These data demonstrate the increasing rate of self-declaration of Romani identity and decreasing number of those speaking Romani/Boyash as their mother tongue.

More people declared their Romani identity in 2011 than in 2001 by 63%, while the number of native Romani/Boyash speakers increased only by 11%. The latest population census also demonstrates that due to changes in the statistical data registration methods self-declaration of double identity (hybridity) among Romani people has become dominant (TÁTRAI, P. 2014). It was demonstrated earlier that increasing divergence can be observed between data about ethnic and native language (symbolic ethnicity) in the case of Romani people living in Hungary. According to the calculations of Patrik Tátrai, the so-called AN-index, which shows the rate of native speakers in 100 people belonging to any ethnic group, is decreasing among the Hungarian Romani people: in 1990 the index was 33.7, in 2001 25.5 and

in 2011 17.6 (TÁTRAI, P. 2014). In 2001 31%, while in 2011 nearly three quarters of the Romani people in Hungary declared themselves to have double identity. Authors consider that efforts for integration are proved by the fact that in 2011 81% those declaring themselves as Romani people selected Hungarian as their first nationality. In their case the correct description is that they are people to the Hungarian identity of whom Romani identity is associated as well (TÁTRAI, P. 2014).

Integration or assimilation. “Attempts to build a multicultural society have failed... and the dream in which people would live side-by-side happily in a multicultural society did not work” said Angela Merkel, the Chancellor of Germany in 2010. At the beginning of the migrant crisis she said that refugees and migrants have to adapt to the German society, they have to learn German and cannot refuse integration and cannot create parallel societies. Fears of the Chancellor are reasonable since no countries can be politically, socially or economically stable if unable to ensure the integration of groups of people living in their territory.

The social, economic and political relations of the majority and minority are usually extremely complicated and the current situation is formed and resulted by dynamic interacts (MOLNÁR, J. 2015). Hence the result of cooperation (or non-cooperation) depends not only on the majority but the minority (Romani population) as well in Hungary. Mutual intents for advancement are of fundamental importance.

In most cases majority is able to spontaneously assimilate minority. Hungarians assimilated Jasig and Cuman people and those Swabians and Slovaks who migrated to the Hungarian Great Plain in this way. Assimilation is the process by which ethnic identity is changed by another ethnic identity. Ethnic assimilation is frequently forced (e.g. after the Treaty of Trianon the minority of Hungarians in the successor states were forced to change their identity: re-slovakianization). For centuries Romani people living in Hungary were forced to be assimilated, therefore e.g. calling them Romani people was banned and they had to be called as ‘new-Hungarians’. Latest assimilation attempts by the official politics were made in the 1960s and 1970s in the Kádár era. Nowadays the word ‘assimilation’ is a kind of a swearword thus instead of it the main goal is named as achieving integration in the relation of majority and minority. From ethnical aspects integration means that expanding relationships between certain groups of people

(ethnic groups) does not depend on the ethnic identities of the groups any more. Regarding the relation of majority and minority integration refers to union, fusion and cooperation. During assimilation minority give up its cultural traditions and merge with the majority both culturally and linguistically. In the case of integration the establishment of a strong relationship between majority and minority is expected while minority can successfully preserve their traditions, their culture.

One of the main problems of integration of Romani people living in Hungary is that this group of people with a total amount of approximately 700 000 is not homogeneous regarding culture. The most important basis of cultural identity in Europe is common language (despite some counterexamples such as the Scots, Irish, or Serbian, Bosnian and Croatian people). In Hungary the mother tongue of most Romani people is Hungarian and contrary to Romungro people not native Hungarian speaking Roma people or Boyash people consider themselves to belong to the Romani culture (also demonstrated by population census data).

Integration can be obstructed by segregation, discrimination and marginalisation. Segregation is the process when the minority either forcedly or willingly, become separated, set apart from the majority and create or try to create a parallel society. Discrimination is when the majority exclude minority from public goods or opportunities based on racial, ethnic, or religious identity. By marginalisation minority is sidelined to the periphery socially, geographically and economically, and the relationship of these people with majority is weak and they have a slight chance for social advancement.

From the above mentioned phenomena discrimination is the most serious since it occurs due to the deliberate rejection from the majority. It is based on negative stereotypes about the members of the minority and their culture. In Hungary not every marginalized people is Romani, moreover it can be stated that most people living in social, economic and geographic peripheries are not Romani, though it cannot be questioned that they are overrepresented (SÜLI-ZAKAR, I. 2015). Segregation can be a free decision but also a target for the minority, though according to our research, segregation of Romani people living in Hungary is mainly like a forced compulsion on them also from historical perspectives.

Factors hindering integration. Achieving social and economic integration for Romani people is hindered most of all by their low educational level. At present days, as well, activation of Romani human resources is hindered by their poor education (FORRAY, R. K. 2000). Majority of Romani people entered public education only in the second half of the 20th century and mainly due to the coercive measures of the current state power. Before that education of Romani children happened within the family according to the requirements of Romani lifestyle. It meant the transmission of traditions and work experience both orally and in practice. Certain ethnic groups (e.g. Chacho Roms) were afraid of public education since they believed that it could degrade and contradict to Romani identity and values. Great fear of the parents was that their children would leave Romani society and become 'gazho' as a result of public education.

Since 2014 kindergarten became also compulsory besides primary school for all children in Hungary and the state penalizes absenteeism by withdrawal of social aids. However, 13-14 years old Romani girls are often absent from school due to "marriage" (JANKY, B. 2007). According to a sociological survey, two thirds of adult Romani people in Tiszavasvári did not finish elementary school and the one third of the rest has no higher degree than elementary school. The ratio of adult Romani people with middle and higher educational degrees is less than 5%.

By today almost every Romani children is enrolled in the public educational system in Hungary. This has been greatly encouraged by social welfares, school canteen (free of charge), and governmental compulsion. (After a certain amount of absence of the child from school parents will not get the family allowance, in addition, social workers buy the necessary goods therefore the family does not get any money.) It is frequent and disadvantageous that not Romani parents take their not Romani children from schools where Romani children go, consequently such schools become segregated. Hungarian parents are afraid mainly of illnesses, lice and cabbies and they also emphasize that due to the unruly behavior of Romani children both the quality of education and the educational success decrease extremely fast.

Nevertheless, education has an important role in achieving integration of Romani people in today's globalized postindustrial society. Children living within the worst conditions learn the fundamental knowledge

of hygiene, the use of cutlery and the rules and norms of European coexistence in kindergarten. The educational level of Romani people living in Hungary is so low that it is very far from the expectations of nowadays. Most adult Romani people did not finish elementary school though getting a job is difficult even with a completed elementary school degree. The asked people often say that finishing elementary school is unnecessary since Romani people who finish elementary school become unemployed, public workers or underpaid 'black laborers'.

Unemployment has been hindering Romani integration for a long time. In the Kádár era after the resolution of the Political Committee the government decision about closing Romani settlements which did not meet the so-called social requirements was adopted in 1964. After that Romani settlements in towns and cities became closed and families were moved to empty houses in the geographical peripheries suffering from depopulation in NE Hungary. In the social industrialization and large construction projects resulted in the employment of Romani men, as well. In the mining and industrial areas of Borsod and Nógrád 85-90% of Romani men of working age were employed and those who lived in Hajdú-Bihar and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties were transported by the so-called 'black trains' to the constructions of the capital and Transdanubia. The end of communism not only stopped but degraded the integration of Romani people (KERTESI, G., 2000, 2005). Many of them became unemployed by the closing of great factories and companies and since they had no lands before they did not get any land compensation either (KERTESI, G.- KÉZDI, G., 1998).

By the middle of the 1980s 90% of Romani men of working age had a permanent job in Hungary. Due to privatization and economic crisis after the end of the communism unemployment was devastating among Romani people. Since then most Romani job seekers have found no permanent job (PÁSZTOR, I. – PÉNZES, J. 2012). According to official data only 10% of adult Romani men are employed. Important to note, that about black laborers no statistical data are available, however, their number can be higher than that of who work legally. The number of seasonal agricultural workers (who harvest vegetables and fruits or pick feathers of geese) is especially high and they are employed mainly illegally. Romani employees are related to agriculture only seasonally, Romani peasantry had no chance to develop for centuries. Romani people and families who could become farmers

assimilated into the Hungarian peasantry. The number of Romani female employees was never high and due to prolonged demographic growth the majority of Romani population is dependent.

In our socio-geographic surveys the incomes of households were particularly emphasized. According to our interviews, the incomes of Romani families are mainly childcare aids and social welfares. As a consequence, it can be stated that having many children in a Romani family is sadly the result of an economic pressure since more children mean more aids and such aids are the most important income of most Romani families (LENGYEL, G. 2004, FÓNAI, M.-VITÁL, A. 2005).

One of the most significant hindering factors of Romani integration is that they live in geographical peripheries in small villages near the state borders or in urban ghettos. According to the map created by the study of personal income and personal income taxes, employment rate and investments by settlements, we can declare that mainly Roma people live in pauperized, particularly deprived, extremely peripheral settlements (SÜLLI-ZAKAR, I. 2005). In such peripheral areas of the country companies barely can be found and the only employer is the local government and unemployment rate exceeds 90% (PÉNZES, J. 2010). 33 free enterprise zones planned by the government, and later actually designated as districts, include the most pauperized settlements thus it can be hoped that tax benefits and aids to job creation will result in economic revival even in such disadvantageous periphery areas. Authors hope that after this world economic crisis economic revival will occur and as a result the number of job offers also for Romani population can rise (e.g. construction industry, food industry). Fundamental breakthrough, however, cannot be expected due to the low educational level of Romani population. Slow advancements are expected after younger but more educated Romani people enter the world of work.

From social aspects the prolonged demographic boom of Romani people is a significant issue of Roma integration. In Hungary demographic growth of Romani people started far later than in the cases of other ethnic groups including Hungarians. In the case of the latter, demographic boom started in the 1870s and 1880s but for Romani people this started in the third decade of the 20th century when healthcare acts became compulsory extended for every citizen. The following demographic transition has been

still lasting in their case, however, among Hungarian citizens it was over by the 1950s and from 1981 natural population decline can be observed in Hungary. (This is an average value which already includes the considerable amount of population growth of Romani citizens /KEMÉNY, I. 1976/). Notwithstanding among the different Romani ethnic groups there are some differences in demographic aspects, as well. According to the social survey in Tiszavasvári in the case of Hungarian Romani people demographic growth is in declining stage but in the case of Vlach gypsies it is still in rising stage (LENGYEL, G. 2004, FÓNAI, M. VITÁL, A. 2005). Age pyramid of Hungarian Romani people (Romungros) shows contracting, aging characteristics while the age pyramid of Vlach Romani people shows an actual pyramid shape which refers to expansion and lots of young people (SÜLI-ZAKAR, I. 2012b).

For achieving integration it is also important to decrease segregation of Romani population, also for demographic reasons. Romani streets, Romani settlements cannot receive the following Romani generations in great number, in addition the cheap land and house prices of the part of towns formerly owned by old Hungarian people is attractive for Romani people living segregated. Our field surveys were focused first of all on streets and parts becoming mixed in ethnic aspects. Romani people and Hungarians think particularly differently about such environments. Hungarians consider this is disadvantageous mainly since they cannot move somewhere else due to financial constraints. On the other hand, Romani citizens are optimistic to live among Hungarian since for them it means the end of segregation and it is a kind of improvement. But the reality is that Romani people are in touch with the poorest Hungarian citizens. This is also established by our surveys focusing on mixed marriages. It is interesting that in mixed marriages both the Hungarian and the Romani partner think about their circumstances positively and promisingly. In the future segregation will be unsustainable not only for subjective but also objective reasons (GYERGYÓI, S. 1990, VIRÁG, T. 2006). However, it is noteworthy that in our interviews most of the prominent people often correct our questions saying that in their town there is no Hungarian-Romani coexistence but simply coexistence. According to our experience for fading stereotypes positive examples can be found first of all in settlements of mixed population. Close coexistence and what it means in practice help to reduce prejudice, to change people's opinion. Romani people moved to mixed neighborhoods

attempt to become similar to the Hungarians around them. However, it rather means the merging of people at lower social and economic levels.

The most problematic issue of Hungarian-Romani coexistence is the perception of crime. Ethnographers and sociologists called attention earlier to that Romani people do not consider actions against the law to be moral sin in order to survive, to sustain them themselves (ERDŐS, K. – VEKERDI, J. 1989). Democratic fundamentals of prejudice of the majority is the concept of equal rights – equal duties. This concept questions positive discrimination as well, in addition according to the continuously repeated public opinion crime rates are far higher among the Romani population. It was the reason for the public outrage induced by the explanation of the former Minister of Internal Affairs of the left-liberal government about talking about 'crime for a living'. The majority does not want to tolerate 'crime for a living', however, due to the living conditions of the Romani population they often have to break the law and this will lead to more serious ethnic conflicts in the future. This situation can be changed only in cooperation: the majority should to give up stereotypes, segregation should be decreased while Romani people have to accept European values and norms (e.g. European norms of coexistence, respect of private properties, taking care of living environment).

Most conflicts between Romani people and the majority and most stereotypes are related to modesty of Romani people about their living environment. For who ever visited Romani settlements there is no need for further asseveration. There are untidy overgrown gardens and fronts, messy, dirty streets and the walls of houses are crumbling. On the other hand there are also good examples, e.g. in mixed streets Romani families making efforts for integration plant flower gardens around their houses and take care of their garden. In the periphery of NE Hungary neglecting gardening and stopping horticulture, related to both majority and minority, are explained partly by the increasing number of theft. By all means efforts like that of the 'Give enough food to all children!' Foundations have to be supported in the course of which Romani families showing willingness to cultivate their garden are given seeds and young farm animals. In spite of the experience of the last years that only a small portion of such families succeeded in farming, this deserves further support and even this relatively small success should be accepted as positive results. Environmental

education about how to be demanding on clean, tidy, organized living environment should be part of school curriculum, children should learn about it in schools. In the course of field surveys we experienced numerous times that roof tiles damaged by storms are not replaced even months after the storm and this can easily result in leakage and by time the house become too dangerous to live in.

In our social geographic surveys living conditions and house equipments were investigated. We could conclude that in Tiszavasvári there are significant differences between the two ethnic groups of Romani people related to their living circumstances. In half of the houses of Hungarian Romani people there is piped water, bath room, water cleaning toilet, sewage system which are essential in modern households. However, in the Széles Street which is situated in the Romani part of the city Romani inhabitants get water from the public well in the street. (Local government provides opportunity to have a shower in the community centre.) According to our survey about the equipments in houses we can report that the use of electronic devices, first of all television, washing machine and fridge, is rapidly spreading. Houses of Hungarian Romani people are far well-equipped than the houses of Vlach Romani people. Computers were not registered in any house of Vlach Romani people in our former survey. Further advancements in this field are hindered by the low levels of income. Serious problem is the accumulation of utility bill debts. For this reason power supplier companies often turn off electricity and as a result the number of electricity thieves increases in Tiszavasvári.

Since health situations of Romani people are much worse their life expectancy at birth is less by 10-15 years than that of Hungarians. However, we have to distinguish Romani people who live in Romani settlements and Romani people who live in different circumstances. While Romani people living in Romani settlements have a greater chance to be infected than others. For instance, flu epidemic or other epidemics related to respiratory system spread extremely fast through the whole Romani settlement. They sooner die due to congenital diseases e.g. predisposition to obesity or vascular diseases, hypertonia all leading to heart and cerebrovascular diseases. Unfortunately, Romani females often die in stroke, while Romani males often die in heart attack. Pulmonary asthma and pneumonia are also frequently occurring diseases. It is explained by the fact that poor people

who live in crowded rooms with unhealthy atmosphere which are unheated in winter season and do not wear adequate clothes and do not eat healthy get sick far sooner. Tuberculosis is again a very serious current disease occurring epidemically often among Romani people living in Romani settlements. Important to note infectious hepatitis, as well, occurring among Romani people more often than among Hungarian citizens. Occurrence and spreading of diseases depend on how crowded the area is and also on hygienic and social conditions. Sexual crimes and inadequate hygiene result in the spreading of venereal diseases such as AIDS and syphilis. The increasing number of Romani prostitutes coming from Hungary to Western Europe is seriously concerning. Taking care of children inadequately and their bad hygienic situation often cause skin diseases; lice, scabies and, in some Romani settlements, even ringworms occur. These spread by contact and their spreading is very fast. In schools children infect each other easily and then the recently infected children can infect the family at home. Health visitors, district nurses give lotions and sprays for lice, antiseptics and advices to such families but their efforts are ineffective since their sense of responsibility is inadequate and they do not try to do everything to stop diseases. Family welfare services can work more effectively with Romani people since repugnance decreases by time and social workers and their partners helping on Romani people become respected. Their precious work is extremely difficult since in some cases a single social worker is responsible even for 50 families. This amount of people is almost unmanageable for one person and this reduces the quality of work.

EU Eastern Partnership. Due to population growth resulted by the demographic boom of Romani people and to high unemployment rate, considerable amount of Romani people attempted to migrate to western countries. However, their efforts were hindered for many reasons. Desperately hopeless Romani people wanted to move to the wealthy regions of Western Europe and North America from Eastern Central Europe. To hinder this, the targeted countries took inhuman measures. For instance Canada restored visa requirements against the Czech Republic, and recently attempted to do the same against Hungary as well. Italy and especially France send Romani people in great numbers back to Romania and Bulgaria (KOVÁCS, A. 2002). In 2013 the most popular politician of the governing

socialist party in France was Manuel Valls, Minister of Internal Affairs, who closed illegal Roma settlements all over the country with broad social agreement. The National Front party in France led by Marine Le Pen, the Lega Nord in Italy, the Vlaams Belang (Dutch for 'Flemish Interest') in Belgium and the Party for Freedom led by Geert Wilders in the Netherlands are all getting more popular due to their anti-Roma politics. Romani migrants especially from Romania and Bulgaria, who became able to travel freely within EU thanks to their EU member status, were 'transported' back to their home countries by e.g. France and Italy quite ruthlessly. By 2015 German leaders are planning to send poor migrants (=Roma people) from Serbia and Macedonia back to where they are from (SÜLI-ZAKAR, I. 2012a). European Union considers every member state to be democratic and safe countries where there is no racism or Roma persecution. Romani migrants living in Canada and having 'criminal lifestyle' were obviously transported back to Hungary. The Canadian government started a campaign in Miskolc to stop migration. They decided to do that in Miskolc since 40% of Hungarian Roma migrants with a total number of around 4400 were from Miskolc or its surroundings.

Authors expect that in the future Romani migration towards the west will be hindered more intensively and the growing population of Romani people will stay in southeast European countries where due to changing ethnic composition coexistence will become more stressful. This will lead to almost unsolvable political problems in countries already devastated by economic problems. It is likely that Romani people will migrate from crowded peripheral Romani settlements into cities where they will form ethnic ghettos.

Countries in the eastern periphery of EU are expecting financial support from the Union, obviously. Well-known fact is that all former social and economic attempts for the development of the Roma population were undermined by the regime change in post-communist countries. However, the authors believe that executive bodies and leaders of the European Union do not manage the Romani situation in SE Europe according to its importance, which obviously does not mean they would not respond to atrocities against Romani people. In fact, critics regarding human rights and social situation are offensive against local politics and the majority while ignoring crimes committed by Roma people. However, the problem about

the EU's greatest ethnic minority does not seem to be solved as a common issue. In 2011 during Hungarian EU presidency it was planned to write the Pan-European Roma Strategy. Finally, instead of a common European Romani strategy, the 'EU framework for national Roma integration strategies' was accepted. Not only the titles but especially the essences fundamentally differ from each other. The accepted version made the issue of the integration of Romani people with growing population, with all its financial and moral burden, to be one of the internal affairs of countries which are still in 'second gear' and seriously affected by the world economic crisis. According to the authors' opinion, this policy is unacceptable and countries dealing with the Roma issue should attempt joint applications for EU funds in order to accelerate urgent integration of Romani people (SÜLI-ZAKAR, I. – PÁLÓCZI, Á. – SZABÓ, D.A., 2012).

Summary. 'The rugged path' of integration of Romani people and their special situation analyzed in this social geographical study do not differ much from what can be experienced in the neighbouring countries (MUSINKA, A. – KOLESÁROVÁ, J. 2012). In many aspects, such as Romani self-governments, living circumstances, education, social welfares and supports, Hungary precedes other SE European and Balkan countries. However, cooperation of EU members joined after 2004 in order to accelerate integration of European Romani people would be beneficial. In the preamble of the Pan-European Roma Strategy 10-12 million Romani people are mentioned that means they are the greatest minority in Europe. Focusing on the spatial characteristics of Romani people it can be stated that the densest Romani settlements are in the line of South Balkan, Carpathian Basin and Sudetes disregarding Spain. Great numbers of Romani people live in Wallachia and Transylvania (Romania), in the western and north-eastern counties of Bulgaria, in NE Hungary and Trans-Danube Region, in Eastern Slovakia and in Sudetes (Czech Republic).

Authors believe the risk of developing parallel societies is high in countries where a considerable Romani minority is present due to their number and their political strengthening if Romani integration fails. This would cause a common European problem (SÜLI-ZAKAR, I. – PÁLÓCZI, Á. – SZABÓ, D.A. 2012). Based on our research the following statement can be made:

1. European Romani people, with increasing population, are forming a unique ethnic group. They are not a homogeneous community. The different Romani groups are on different levels of integration which must be taken into account in further strategies.

2. In case of significant economic growth many Romani people are ready and able to work and identify with the goals of the majority of the society.

3. Demographic trends can be predicted. (By 2050 the number of the European Romani population will reach 20-25 million, while in Hungary 2 million Romani people and 6 million Hungarians will live.)

4. If integration fails the number of conflicts will increase and the different demographic trends will amplify the contrast between Romani people and Hungarians.

5. Wealthy countries hinder the migration of Roma people more intensively by time.

6. Education have an important role in the integration of Romani people, its main goal is to familiarize them with European values.

7. Stereotypes can be cleared only by positive examples and practices.

8. The relation of Romani identity and European identity must be defined and we have to find out how these could be harmonized.

9. Romani leaders must be the representatives of European values (the Ten Commandments of Moses, respect for private property, taking care of living environment, etc.), as well, and emphasize the importance of integration since integration cannot be imagined without cooperation.

10. Social and economic integration of Romani people is a common European value and mission. It can be succeeded only by intense sacrifices of the EU. (Romani people probably will not become an official ethnic minority in the EU but for their prosperity in their homelands wealthy countries of Europe also have to make sacrifices avoiding the social division of the EU.) Activation of the reserves of human resources of Romani people has become a national issue. Within a few decades the aging majority of the society will become retired and almost half of the population in working age will be Romani. It is crucial whether the income of these people will be only aids and welfares or as productive citizens they will contribute to the prosperity of Hungary.

Bibliography:

1. BOGDÁN A. (2012): The Hungarian „Beás Romani people” identity and their language using – the third generation. - In: Roma population on the peripheries of the Visegrad countries Integration issues and possible solutions, Didakt Kft., Debrecen, pp. 109-115.
2. BOTLIK Zs. (2012) Cigányok (romák) Európában. – Földgömb 6. pp. 10-11.
3. CSALAG Zs. (1973) Etnikum? Faj? Réteg? Adalékok a „cigányság” fogalmához, Világosság, 1.sz.
4. ERDŐS K. (1989): A magyarországi cigányság (1958).-In: Erdős Kamill cigánytanulmányai (Szerk. VEKERDI J.) A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiadványai, Békéscsaba, pp. 42-56.
5. FERGE Zs. (2001) A magyarországi szegénységről. - INFO-Társadalomtudomány 15., pp. 17-26.
6. FÓNAI M. – VITÁL A. (2008): A tiszavasvári magyar cigány és oláh cigány lakosság szociális helyzete és egészségi állapota. – Falu 4. pp. 63-82.
7. FORRAY R. K. (szerk.) (2000): Romológia-Ciganológia. – Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 314 p.
8. GLATZ F. (szerk.) (1999): A cigányok Magyarországon – Magyarország az ezredfordulón, MTA, Dabas Jegyzet Kft, AliPrint Bt., Budapest 269 p.
9. GYERGYÓI S. (szerk.) (1990): Kirekesztéstől a beilleszkedésig I.-II. kötet, Mozaik Kiadó Iroda, Piremon Nyomda, Debrecen, 691 p.
10. HABLICSEK L. (2007): Kísérleti számítások a roma lakosság területi jellemzőinek alakulására és 2021-ig történő előrebecslésére. - Demográfia 1. pp. 7-54.
11. HAVAS G. (1982) A baranyai teknővájó cigányok – Cigányvizsgálatok (szerk. Andor M.) Művelődéskutató Intézet, Budapest
12. KEMÉNY I. (1997) A magyarországi roma (cigány) népeességről, Magyar Tudomány 6.sz., pp.644-656
13. KEMÉNY I. (2004): A magyarországi cigány népesség demográfiája. Demográfia, 3-4.
14. KEMÉNY I. (szerk.) (1976): Beszámoló a magyarországi cigányok helyzetével foglalkozó 1971-ben végzett kutatásokról, MTA Szociológiai Kutató Intézet, Budapest, 40p.
15. KEMÉNY I.-JANKY B. (2003): A cigány nemzetiségi adatokról. – Kisebbségkutatás, 2. pp. 309-315.

-
16. KEMÉNY I.-JANKY B.-LENGYEL G: (2004): A magyarországi cigányság 1971-2003. – Gondolat Kiadó, 192 p.
 17. KERTESI G. (2000): A cigány foglalkoztatás leépülése és szerkezeti átalakulása 1984 és 1994 között. Közgazdasági Szemle, 5., pp. 406-443.
 18. KERTESI G. (2005): Roma foglalkoztatás az ezredfordulón – a rendszerváltás maradandó sokkja. Szociológiai Szemle, 2., pp. 57-87.
 19. KERTESI G. – KÉZDIG. (1998): A cigány népesség Magyarországon – Dokumentáció és adattár, Socio-typ., Budapest
 20. KERTESI G. – KÉZDIG. (2009): Néhány adat a magyarországi roma népességről. – http://hvg.hu/itthon/200908_Nehany_adat_a_magyarorszagi_roma_nepess_egro?s=jobline, Letöltve: 2013. január 31.
 21. KOC SIS K. – KOVÁCS Z. (1999): A cigány népesség társadalomföldrajza – Magyarország az ezredfordulón MTA, Budapest, pp. 13-19.
 22. LENGYEL G. (2004): Részletek Tiszavasvári cigányságának népességleírásából. Kisebbségkutatás 2. pp. 316-343.
 23. MOLNÁR J. (2015): Néhány gondolat a magyarországi romák interkulturális stratégiájáról.-In: Geográfus körút (KeczeliL.-KovácsI.-NezdeiCs.szerk.), Virágmandula Kft., Pécs, pp. 195-216.
 24. MUSINKA, A. – KOLESÁROVÁ, J. (2012): Situation of the Roma in Slovakia and their status in the contemporary Slovak Society. – In: Roma population on the peripheries of the Visegrad countries (Edited by J. Péntzes and Zs. Radics). DIDAKT Kft., Debrecen. pp. 104-118.
 25. A Magyarországon 1893. január 31-én végrehajtott CZIGÁNY ÖSSZEÍRÁS EREDMÉNYEI. – Magyar Statisztikai Közlemények Új folyam IX. kötet. Athenaeum Társulat, Budapest, p. 59.
 26. PÁLÓCZI Á. (2013): Main Social Issues Related to the Integration of Romani people in Borsod-Abaúj-Zemplén County. – In: Regional Development and Cross-Border Cooperation, Editura Universităţii din Oradea, pp. 46-52.
 27. PÉNTZES J. – PÁSZTOR I. Z. (2014): Romák Magyarországon. A Földgömb, 11. szám pp. 17-18.
 28. SÜLI-ZAKAR I. (2012a) A cigányság integrációjának szociálgeográfiai alapjai (A roma népesség demográfiai robbanása és migrációja a XXI. századi Európa nagy kihívása) – In: Tiszteletkötet Dr. Kormány Gyula egyetemi
-

magántanár 80. születésnapjára (Szerk.: Dr. Frisnyák S. – Dr. Kókai S.) - Nyíregyháza. pp. 255-271.

29. SÜLI-ZAKAR, I. (2012b) The question of the Roma's integration in Europe and Hungary. – In: Roma population on the peripheries of the Visegrad Countries (Spatial Trends and Social Challenges) (Eds. J. Péntes – Zs. Radics) – Debrecen, pp. 9-31.

30. SÜLI-ZAKAR, I. – PÁLÓCZI Á. – SZABÓ D. (2012) Social geographical conditions for the integration of the Roma population – In.: Roma population on the peripheries of the Visegrad countries (Eds.: J. Péntes – Zs. Radics) Debrecen, pp. 28-53

31. SÜLI-ZAKAR I.- CZIMRE K.– PÁLÓCZI Á. (2014): Social Frontiers between the Roma Minorities and Mainstream Population in Southeast Europe (The Rough Ways of the Roma Integration) In.: EUROLIMES. Volume XVII., Oradea University Press, Oradea. pp. 146-168.

32. SÜLI-ZAKAR, I. (2015): A magyarországi cigánység népesség földrajzi vizsgálata.-In: Tiszteletkötet Dr. Gál András geográfus 60. születésnapjára, Kapitális Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza-Szerencs, pp. 531-553.

33. TÁTRAI P. (2014): Etnikai folyamatok Magyarországon az ezredforduló után. - Területi Statisztika, 54 (5). pp. 506-523.

34. VIRÁG T. (2006): A gettósodó térség. Szociológiai Szemle, 1., pp. 60-76.

Copyright © István SÜLI-ZAKAR, Ágnes PÁLÓCZI, Tibor KÓTI

ISTORIE POLITICĂ / POLITICAL HISTORY

Aspecte teoretico-metodologice privind studierea proceselor de guvernare supranațională: cazul Uniunii Europene

Prof. univ. dr. hab. Ludmila ROȘCA

rosca@irim.md

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

ECSA-Moldova

Doctorandă Cristina MORARI

morari.cristina@yahoo.com

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Abstract: The present article strives at studying and analyzing the theoretical and methodological aspects concerning the process of supranational governance. The case study involves the European Union. The investigation starts with defining broadly the notion of governance, implying its categories at different levels. Then it concentrates on supranational governance within the European Union, emphasizing the five principles of functionality.

Keywords: the European Union, politics, process, public institution, supranational governance.

Problema dimensiunii globale a guvernării constituie un domeniu de cercetare de interes în jurul căruia au generat diverse abordări teoretice de-a lungul mai multor decenii. Se observă că literatura de specialitate cu referire la guvernare este eterogenă, izvoarele teoretice fiind din diferite sfere: relații internaționale, științe politice, administrare publică, studii organizaționale, economie etc.¹

Constatăm că în domeniul științelor politice conceptul de guvernare politică desemnează „procesul de coordonare a actorilor publici și privați, grupurilor sociale și instituțiilor în vederea atingerii anumitor scopuri de comun acord”². Din punct de vedere etimologic, categoria de guvernare derivă de la termenul de origine greacă „kubernîn”, ceea ce semnifică a

¹ Chotray V., Stoker G. Governance Theory and Practice, a Cross-Disciplinary Approach. Palgrave Macmillan, 2010, 312 p.

² Hermet G. et al., Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, Paris : Armand Colin, 2000, 384 p.

pilota sau a cârmui. Ulterior, în perioada medievală, de la termenul grecesc s-a format categoria „gubernare”, cu aceeași conotație³. Ținem să evidențiem că „a governa”, prin definiție, înseamnă a conduce sau a controla cu autoritate, „a fi la guvernare”. Însă, în anii 80 ai secolului XX, se atestă o tendință de separare a noțiunii de la sensul său îngust, care se referă doar la guvern, fiind incluși deja și actorii societății civile. În această ordine de idei se remarcă că conceptul de guvernare include, unifică mecanismele, procesele și instituțiile prin care cetățenii și grupurile acestora își exprimă interesele sale, realizează drepturile sale legitime și îndeplinesc obligațiile civice⁴.

Cît privește sfera relațiilor internaționale, aici interesul și preocuparea pentru guvernare intuim că a apărut urmare a consolidării interdependențelor complexe. În acest sens, ne permitem să afirmăm că anume drept rezultat al interdependenței, a crescut dramatic necesitatea pentru reglementarea politică dincolo de statul-națiune. Respectiv, statele se văd constrânse să cedeze o parte din suveranitatea lor națională. Generalizînd, putem susține că necesitatea pentru o cooperare internațională și o guvernare globală a crescut semnificativ anume în ultimele decenii. Crearea organizațiilor internaționale, în special a celor interguvernamentale, și a regimurilor internaționale începînd cu anii 1950 și mai ales 1970, servește drept exemplu elocvent în acest sens. Totodată, drept consecință, aceste instituții au devenit parte a sistemului internațional și au influențat comportamentul statelor.

Este important să menționăm că guvernarea este mai întîi de toate o activitate politică și ea constă în coordonarea și luarea deciziilor în cadrul pluralismului viziunilor și intereselor actorilor implicați. În opinia autorului Mansbach, eroziunea capacității statului este însoțită de apariția și creșterea autorității altor instituții care asistă și consiliază statele în realizarea unor

³ Tamas S., Dicționar politic. Instituțiile democratice și cultura civică. București, ed. Academiei Române, 1993, 326 p., P.122.

⁴ Салем. Е.-А., Теоса В., Международные стратегии разрешения региональных конфликтов как предмет исследования в теории международных отношений // Știința politică în Republica Moldova. Studii internaționale. Con.științifică, dedicată 15 ani de la fondarea FRIȘPA, 15 -16 octombrie 2010, Chișinău, CEP USM, 2011, c71-80.

scopuri anumite⁵. O serie de actori non-guvernamentali și interguvernamentali se preocupă de probleme ce țin de domeniul mediului, drepturilor omului, economie, gender și alte probleme cu caracter umanitar, care depășesc competențele guvernelor și cu care împreună crează o societate civică globală.

În aceeași ordine de idei, J. Rosenau oferă o definiție comună a guvernării globale, ce face referință la sisteme de reguli de la toate nivelurile activității umane – de la nivelul familiei la cel al organizației internaționale – pentru care îndeplinirea obiectivelor prin exercitarea controlului implică repercusiuni transnaționale. Conform părerii aceluiși cercetător, „guvernarea include activitatea guvernelor dar... include și alți actori care dețin mecanismul de a crea cerințe, a stabili scopuri și a implementa politici...”. În termenii lui J. Rosenau, actorii non-statali crează o lume „multicentrică” în contrast cu „statul centric”⁶. Pe de altă parte, P. Wapner susține că trebuie să „înțelegem că statele nu mai dețin monopolul asupra instrumentelor ce guvernează afacerile umane, dar mai degrabă forme non-statale de guvernare care sunt și pot fi utilizate în schimbările inițiate”⁷.

Cercetătorul J. Kooimans se remarcă printr-o încercare inedită de definire a guvernării din perspectiva politicului, văzînd în aceasta o relație între conducători și conduși, între deținătorii puterii și societatea în ansamblul ei. În viziunea acestuia, guvernarea este un proces larg, la care pe lângă organizațiile și instituțiile guvernamentale trebuie să participe și cele din sectorul neguvernamental.

O altă definiție a guvernării este dată de Commission on Global Governance în raportul său publicat în 1995 în care explică această categorie ca fiind “totalitatea modalităților prin care instituțiile și indivizii își administrează afacerile commune”⁸.

⁵ Mansbach R., *The global puzzle: Issues and Actors in World Politics*. New York: Houghton Mifflin, 2000. 573 p., p.196.

⁶ Abbott K. W., Duncan S., *Hard and soft law in international governance // International Organization*, 2000, nr. 54 (3), p. 421-456, P.145.

⁷ Wapner P., *Environmental Activism and World Civic Politics*. New York: State University of New York, 1996, 238 p., P.5.

⁸ Commission on Global Governance. *Towards the Global Neighbourhood. The Report of the Commission on Global Governance*. Oxford: Oxford University Press, 1995.

Din perspectiva autorului I. Johnson, prin definiția dată guvernării acesta încearcă să facă trecerea către guvernarea de tip multinivel, văzînd în aceasta pe toți actorii posibili și capabili să ia decizii. Prin urmare, guvernarea este concepută a se realiza ca o exercitare a puterii pe diferite nivele administrative, în mod eficient, transparent și responsabil⁹.

Cît ține de literatura de specialitate în domeniul relațiilor internaționale, se identifică mai multe poziții noi de guvernare. În primul rînd, există o arhitectură în curs de dezvoltare la nivel global de guvernare prin exemplul unor organizații internaționale, nu numai Organizația Națiunilor Unite, dar de asemenea cu un rol pentru Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Organizația Mondială a Comerțului. În al doilea rînd, se manifestă apariția unui model de guvernare multi-nivel, care include următoarele nivele: local, subnațional, regional, global, în care regiunile lumii își organizează propriile afaceri sociale și economice, și în care Uniunea Europeană și Consiliul Europei sunt exemple de guvernare politică regională¹⁰.

Ținem să menționăm că în literatura de profil, se regăsesc și opinii care susțin că guvernarea este un termen asociat cu integrarea europeană și instituțiile și procesele globale, fiind caracterizat prin difuzarea competențelor de luare a deciziilor la diferite nivele ale politicii¹¹.

Generalizînd definițiile guvernării prezentate în diverse surse de profil, identificăm următoarele direcții conceptuale de bază:

- guvernare globală – se concentrează asupra conceptului;
- guvernare locală – se axează pe dezvoltare, democrație locală, ONG-uri;
- guvernare stabilă (profundă) (sound governance) – centrată pe organizații internaționale și guvernare corporatistă (corporate governance).

⁹ Johnson I., Redefining the concept of Governance, // <http://www.bvsde.paho.org/texcom/cd050853/johnson.pdf> (accesat la data 20.05.2013)

¹⁰ Cottier T., Multilayered Governance, Pluralism, and Moral Conflict // *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 2009, Vol. 16, nr.2, p. 647- 679, P.648.

¹¹ Steffek J., Public Accountability and the Public Sphere of International Governance // *Ethics & International Affairs*, 2010, nr. 24, p. 45–68.

Astfel, cercetătorii Rosenau J. N. și E.-O. Czempiel în cadrul unui amplu studiu se referă la fenomenul guvernării fără guvern¹². Autorii realizează o delimitare a conceptului de guvernare fără guvern referindu-se la binomul guvernare-ordine globală și la funcțiile exercitate de acest tip de guvernare.

Într-un alt studiu cu caracter interdisciplinar „Guvernarea. Teorie și practică: abordare multidisciplinară”, V. Chotray și G. Stoker consideră că este foarte actual în condițiile în care acest termen guvernare este tratat destul de ambiguu și constituie obiectul de studiu al mai multor discipline socio-umane. În această lucrare este analizată, în primul rând, teoria guvernării și guvernarea ca concept în cadrul administrării publice și a științelor politice, a instituțiilor economice, în studii de dezvoltare, studii socio-juridice și guvernarea corporatistă, de mediu. Referindu-se la concept și la aspecte practice de guvernare în cadrul relațiilor internaționale, aceștia se axează pe următoarele teme: structuri și instituții ale guvernării globale, locul statului în cadrul acestei guvernări, hegemonia neoliberalismului și ordine mondială, și democrație. Totodată se referă și la noi modele de guvernare – guvernarea multi-nivel cu implicații globale, regionale, locale¹³.

Prin guvernare politică ne referim și la organizarea unor acțiuni colective printr-un set de structuri de conducere numite instituții sau regimuri¹⁴. Instituțiile create stabilesc o serie de reguli prin a modela comportamentul membrilor acestei organizații, utilizează diferite strategii de consolidare a eficacității acesteia.

O nouă interpretare în limba română a termenului „governance” – guvernanță, o identificăm în literatura de specialitate, publicată în România și anume, traducerea lucrării savantului danez A. Mette Kjaer (2010). Observăm că acestei categorii de guvernanță i se oferă o interpretare nouă asupra modului în care acest concept a fost folosit în domeniul

¹² Rosenau J. N., *Along the Domestic – Foreign Frontier: exploring Governance in a turbulent world*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, 488 p.

¹³ Chotray V., Stoker G., *Governance Theory and Practice, a Cross-Disciplinary Approach*. Palgrave Macmillan, 2010, 312 p.

¹⁴ Cottier T., *Multilayered Governance, Pluralism, and Moral Conflict // Indiana Journal of Global Legal Studies*, 2009, Vol. 16, nr.2, p. 647- 679, P.648.

administrației publice și politicilor publice, în relațiile internaționale, studiile europene și politicile comparate¹⁵.

Cu toate acestea, termenul de guvernanță rămîne o categorie evazivă în spațiul științific, definită și conceptualizată pentru a ilustra argumentele privind modul în care guvernanța a fost utilizată în diferite subdomenii cu caracter aplicativ. Totodată, reieșind din faptul că nu există vreo definiție universal și unanim acceptată de alți autori a „guvernăței”, nu dispunem de suficiente temeuri pentru utilizarea acestei categorii în loc de „glocal governance”.

În încercarea definirii dimensiunii globale a guvernării politice, cercetătorii P.-O. Busch și H. Jorgens se concentrează anume asupra mecanismelor și strategiilor ale guvernării internaționale. Ei realizează o tipologie a acestor mecanisme, evidențiind următoarele 3 tipuri: de armonizare, impunere și difuziune, pe care le descriu în detalii și chiar exemplifică modul de realizare a acestor mecanisme în contextul relațiilor internaționale.

O altă abordare ce merită a fi menționată este cea dezvoltată în articolul semnat de N. Woods și vizează buna guvernare în cadrul organizațiilor internaționale. Autorul încearcă să analizeze contextul apariției bunei guvernări pe agenda internațională. În această ordine de idei, cele trei principii esențiale bunei guvernări identificate de autor – participare, responsabilitate, corectitudine – sunt supuse unor precizări prin prisma analizei modului de reflectare și realizare a acestora în organizațiile internaționale.

Remarcăm că actul guvernării și-a găsit expresie și în documentele oficiale ale organizațiilor internaționale. Astfel, UE a elaborat un document ce vizează guvernarea europeană - White Paper on European Governance. Acest act stipulează faptul că UE trebuie să aplice principiile bunei guvernări conform responsabilităților sale asumate și în vederea sporirii eficienței sale în contextul relațiilor internaționale, a colaborării cu actorii guvernamentali și non-guvernamentali din țările lumii a treia¹⁶.

¹⁵ Mette Kjaer A., Guvernanta. Cluj-Napoca: CA Publishing, 2010, 272 p.

¹⁶ European Commision White Paper on European Governance // http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0428en01.pdf (accesat la data 19.04.2013).

La capătul acestor considerații putem să afirmăm că multitudinea definițiilor referitoare la conceptul de guvernare politică subliniază ideea că aceasta se referă la ceva mult mai larg și complex decât guvernul. Acest concept subliniază că nu doar statele sau instituțiile sunt singurii actori importanți în procesul de conducere. Într-o oarecare măsură, toate definițiile se concentrează asupra rolului rețelelor în realizarea obiectivelor comune; aceste rețele pot fi interguvernamentale sau inter-organizaționale (Rhodes), transnaționale (Rosenau) sau pot fi rețele de încredere și reciprocitate, depășind clivajul stat-societate (Hyden). În ciuda acestor similitudini, definițiile sunt utilizate în sub-domenii diferite ale științei politice și, prin urmare, se referă la dezbateri diferite.

Drept precizare, R. Rhodes face referire la guvernare ca fiind un termen la modă în contextul reformării sectorului public. Rosenau analizând conceptul de guvernare se referă la emergența unor probleme globale ce necesită soluții globale. Organizațiile internaționale (Consiliul Europei, UE) încearcă să contribuie atât la definirea teoretică cât și realizarea în practică a guvernării politice prin aplicarea mecanismelor și strategiilor specifice.

Așa cum a fost menționat anterior, categoria de „global governance” încă nu beneficiază de un consens terminologic. El a fost introdus în relațiile internaționale pentru a desemna acel cadru al globalizării când este posibil să se guverneze fără guverne, de exemplu, prin intermediul rețelelor transnaționale¹⁷. Alți cercetători îl reduc la activitatea operațională a guvernelor, înțelegând prin aceasta că guvernele rămân pivotul politicilor publice dar cooperează și cu alți actori sociali.

O altă problemă care în opinia autorului necesită a fi elucidată este că guvernarea (governance) este deseori confundată cu guvernământul, guvern, conducere (government), deși sunt două concepte diferite. Cercetătorul Stoker G., în publicația sa *Governance as Theory: Five Propositions* menționează că termenul de guvernământ se referă la instituțiile formale ierarhice, care participă la stabilirea normelor și regulilor.

¹⁷ Rosenau J. N., *Governance, Order, and Change in World Politics // Governance without Government. Order and Change in World Politics.* eds J. Rosenau, E.-O. Czempiel. Cambridge: Cambridge University Press, 1992, p. 1–29.

Guvernămîntul are prerogative de a lua decizii și decreta legi, distribui autoritar valorile, cu anumite limite privind mijloacele și finalitățile¹⁸.

În acest sens se consideră judicios de a face o primă distincție dintre guvern cu acțiunea sa, guvernămînt, și guvernarea. O încercare în acest sens a fost întreprinsă de cercetătorul Munteanu M., în lucrarea sa *Guvernanța europeană și dinamica formulării politicilor publice în România*. Astfel, dacă guvernul este mecanismul de stat investit cu autoritatea și legitimitatea de a acționa asupra cetățenilor prin cele trei mari puteri – legislativă, executivă și judiciară – și prin instituții care concentrează puterea și aplică deciziile, iar guvernarea la intervenția centrală bazată pe autoritate, în schimb, guvernarea este o “altfel de guvernare”, o alternativă la acțiunea guvernamentală, care vizează (re)distribuirea puterii în spațiul public printr-o (re)negociere a autorității și o abordare incrementală a deciziei în rețele parteneriale: parteneriate sociale (guvern – patronat – sindicate), parteneriat public – privat (structuri de stat – mediul de afaceri) sau parteneriat civic (autorități publice – societate civilă)¹⁹.

Cert este faptul că guvernarea ca fenomen și proces este mult mai complexă decît guvernămîntul. Concludentă în acest sens este definiția guvernării formulată de James N. Rosenau în lucrarea „*Governance without Government: Order and Change in World Politics*”: „guvernarea nu este sinonimă guvernămîntului. Ambii termeni se referă la un comportament ce urmărește un scop, la activități precis orientate, la un sistem de reguli, dar guvernămîntul sugerează activități care sunt susținute de autoritatea formală, de o putere coercitivă, care veghează la implementarea politicilor, în timp ce guvernarea se referă la activități desfășurate ca urmare a unor valori și scopuri împărtășite, care nu derivă neapărat din responsabilități prevăzute legal și care nu trebuie puse în aplicare sub presiunea coerciției. Guvernarea este, prin urmare, un fenomen mult mai cuprinzător decît guvernămîntul”²⁰.

¹⁸ Stoker G., *Governance as Theory: Five Propositions* // *International Social Science Journal*, 1998, nr. 50(155), p. 17–28.

¹⁹ Munteanu M., *Guvernanța europeană și dinamica formulării politicilor publice în România* // *Sfera Politicii*, 2006.

²⁰ Birzea C., *Cetățenia europeană*, POLITEIA–SNSPA 2005 // <http://www.scribd.com/doc/56699948/Cetatenia-Europeana-Cezar-Birzea> (accesat la data 06.04.2013).

Principial importantă, în acest context, este abordarea comprehensivă și multilaterală a guvernării, pentru a putea elucida dimensiunile acestui fenomen, în vederea evidențierii distincției față de guvern/guvernământ. Sintetizând numeroase opinii și viziuni ale certătorilor vizați în domeniu, intuim următoarele:

- Guvernarea nu reprezintă spațiul public dominat de acțiunea guvernului, ci un cadru operațional unde politicile publice sunt susținute de diverși actori. Prin urmare, centrul atenției nu mai este implementarea administrativă, ci acțiunea politică în cadrul unui spațiu public determinat²¹.

- Guvernarea este un fenomen mai complex decât guvernul, implică instituții guvernamentale dar și mecanisme non-guvernamentale generale, persoane, organizații. Teoria guvernării sugerează că apare un nou stil de guvernare care operează concomitent cu stilul tradițional de guvernare, dar care caută să cuprindă complexitatea.

- Guvernarea este un sistem de reguli care funcționează doar dacă este acceptat de către majoritatea, pe când guvernele pot funcționa chiar și în prezența unei opoziții față de politica acestuia. Guvernarea reprezintă ordinea plus intenționalitatea. Ordinea globală consistă din aranjamente de rutină prin care trece politica mondială într-o anumită perioadă.

Totodată, G. Stoker sintetizează adițional noi diferențe, dintre care:

- „Guvernul se referă la instituțiile oficiale ale statului și la puterea coercitivă legitimă asupra căreia au monopolul. Guvernul se caracterizează prin capacitatea de a lua decizii și prin puterea de a le aplica. Cuvântul „guvern” se aplică în special proceselor formale și instituționale care, la nivelul statului național, au ca scop să asigure menținerea ordinii publice și facilitarea acțiunii colective”.

- „Guvernarea vizează, în ultimă analiză, tot crearea condițiilor puterii organizate și ale acțiunii colective. Rezultatele guvernării nu sunt deci diferite de cele ale guvernului. Diferențele rezultă mai ales din metodele utilizate. Guvernarea se referă la elaborarea structurilor de guvernare prin care frontierele dintre sectorul public și sectorul privat, precum și în interiorul fiecăruia din acestea, tind să se estompeze. Esența guvernării este

²¹ Bruhl T., Rittberger V., From international to global governance: Actors, collective decision-making, and the United Nations in the world of the twenty first Century // www.globalgovernance.eu, 84.

că ea privilegiază mecanismele de guvernare care, pentru a funcționa, nu au nevoie de autoritate și de sancțiunile date de puterea publică”²².

Analizând aceste caracteristici definitorii, putem să afirmăm că guvernul (sistemul de instituții oficiale ale statului național) și acțiunea sa (guvernarea în sens direct, legat de guvern) presupun exercitarea legală a puterii, pe când guvernarea în sens larg, inclusiv guvernarea globală, constă într-un sistem participativ și deliberativ, unde ordinea nu mai este impusă de sus în jos, ci rezultă din interacțiunea unui mare număr de participanți care se influențează reciproc.

În viziunea aceluiași autor Stoker G., în studiul *Governance as Theory: Five Propositions*, guvernarea semnifică faptul că activitatea statului nu aparține doar statului, dar poate fi transferată dincolo de statul-națiune, într-o dinamică incluzând varietatea actorilor și instituțiilor în cadrul diverselor arene politice. În contrast cu acțiunile interne ale guvernelor statale, guvernarea nu este limitată de teritoriu, se focusează asupra diverselor activități și cooperare internațională. Această guvernare se referă la stabilirea unui sistem de reguli între acești actori care promovează o cooperare sesizabilă, coordonează cooperarea și legitimitatea activităților și rezultatelor²³.

Constatăm, de asemenea că în prezent, guvernarea globală este supusă unor provocări majore, printre care: revoluția tehnologică, globalizarea, sfârșitul războiului rece. Se anticipează că statul se va diviza în părți funcționale, distincte care vor interacționa cu părți similare în exterior, creînd o densă rețea a relațiilor ce vor forma ordinea transnațională. Studiile în domeniu demonstrează că guvernarea fără guverne este răspîndită în societățile industrial dezvoltate atît timp cît statele și actorii non-statali recunosc că problemele și conflictele pot fi reglementate prin cooperare legitimitatea guvernării în dimensiunea de rezultat este asigurată.

O altă dimensiune care principial necesită a fi analizată constituie diferențierea semnificației conceptelor guvernare internațională și guvernare globală. Conform unor abordări, spre deosebire de guvernarea internațională, guvernarea globală se caracterizează prin diminuarea

²² Rosenau J. N., *Toward an Ontology of Global Governance // Approaches to Global Governance Theory*. eds Hewson M., Sinclair T., eds. Albany, New York: State University of New York Press, 1999, p. 287–301., P.20.

²³ *Ibidem*, p.17-28.

proeminenței statelor și prin implicarea actorilor non-statali în procesele de stabilire a normelor și regulilor, monitorizarea realizării acordurilor.

În acest context, cercetătorii Bruhl T. și Rittberger V. identifică argumente pentru a aprecia că, guvernarea internațională reprezintă rezultatul rețelei non-ierarhice ale instituțiilor centralizate, (în special, dar nu exclusiv guvernamentale) care reglementează comportamentul statelor și altor actori internaționali în diverse domenii ale politicii mondiale. Guvernarea globală reprezintă rezultatul rețelei non-ierarhice ale instituțiilor internaționale și transnaționale: nu doar organizațiile internaționale și regimurile internaționale, dar și regimurile transnaționale reglementează comportamentul actorilor²⁴.

În cadrul guvernării internaționale delimităm și categoriile de guvernare soft și hard. Guvernarea soft nu este limitată interacțiunilor formale, și poate genera din normele și valorile comune împărtășite și recunoscute de toate statele membre ale unei organizații (democrație, stat de drept, economie de piață). Guvernarea hard accentuează rolul conducerii prin negocieri și implementarea acordurilor juridice, a deciziilor politice.

Transferînd atenția de la studierea la nivel generalizat a proceselor de gestionare supranațională, la un caz particular, vom evidenția că un exemplu de guvernare regională îl prezintă Uniunea Europeană. În 2001 UE a definit modelul de „guvernare europeană” bazat pe cinci principii:

1. Deschidere
2. Participare
3. Responsabilitate
4. Eficiență
5. Coerență.

Potrivit documentului emis de Comisia Europeană White Paper on European Governance - „guvernarea europeană” desemnează reguli, procese, comportamente ce vizează modul de exercitare a puterii la nivel european²⁵.

²⁴ Месснер Д., Архитектура мирового порядка // Международная политика, 1998. N. 11.

²⁵ European Commission White Paper on European Governance // http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0428en01.pdf (accesat la data 19.04.2013).

În context, unii cercetători ai UE identifică guvernarea multi-nivel cu o anumită organizare instituțională ce implică rețele de actori, dispuse pe trei niveluri: regional, statal și nivelul UE²⁶. Studiile dedicate guvernării UE se referă în special la eficiența elaborării politicilor europene, cum ar fi, spre exemplu, asigurarea respectării legislației de către statele membre.

De asemenea ținem să precizăm că guvernarea este un mecanism cu o finalitate, care îndrumază sistemele sociale spre realizarea scopurilor propuse. Aceste scopuri, obiective ale guvernării nu sunt nici constante, nici determinate din exterior, dar sunt plasate într-un spațiu și timp specific. Scopurile guvernării sunt în același timp “bunuri normative” (deoarece sunt valabile și oportune) și “bunuri funcționale” (nerealizarea unui sau altui obiectiv poate declanșa crize politice). Scopurile, obiectivele se regăsesc în strategiile aplicate de organizațiile internaționale²⁷.

Totdată, D. Messner, în lucrarea sa “Arhitectura Ordinii Mondiale,, identifică șase dimensiuni ale guvernării globale:

- Policentrismul architectural - politica se bazează pe efortul colectiv de identificare a problemelor și soluțiilor, adică apriori bazat pe sistem de “suveranitate divizată,,.

- Varietatea de actori - statul păstrează monopolul consolidării și punerii în aplicare a diferitelor politici, doar că actorii privați joacă un rol tot mai important în etapele de definire a chestiunilor de analiză, comunicare, executarea directă, colectarea de date, monitorizare.

- Diversitatea formelor de comunicare internațională - guvernarea globală se întemeiază pe determinarea colectivă și soluționarea problemelor; se anticipează colaborarea sectorului public și cel privat. Organizațiile internaționale în arhitectura guvernării globale pot îndeplini funcția de coordonare și promovare a modului global de percepție.

- Asimetria managementului global - guvernarea globală stă la intersecția intereselor naționale, relațiilor de putere și necesitatea eforturilor comune de a rezolva problemele care merg dincolo de competența statelor individuale.

²⁶ Mette Kjaer A., Guvernanța. Cluj-Napoca: CA Publishing, 2010, 272 p.

²⁷ Rosenau J. N., Toward an Ontology of Global Governance // Approaches to Global Governance Theory. eds Hewson M., Sinclair T., Albany, New York: State University of New York Press, 1999, p. 287–301.P. 296.

- Flexibilitatea maximală - atingerea celui mai mare număr posibil de participanți precum și extinderea nivelurilor de implicare (nivel-local-național-regional-interregional-internațional-mondial)²⁸.

În acest sens, am putea spune că transformarea politică decisivă și inovarea instituțională, reformarea procedurală și instituțională la diferite niveluri vizează să adapteze organele de guvernare a statelor în particular la noile realități, transformarea sistemului existent de guvernare mondială într-unul viabil și eficient²⁹.

Prin urmare, putem să conchidem că în vederea asigurării realizării unui studiu cuprinzător și fundamentat în ceea ce privește identificările de „global governance” în procesele de gestionare supranațională a Uniunii Europene, este principial importantă conceptualizarea categoriilor guvernare, guvernare globală, guvernare internațională, guvernare regională, guvernanta, gestionare, administrare supranațională, noțiuni care, de fapt, provin din vocabularul limbii engleze „global governance”, „world governance”, „regional governance”.

Se pare că prin aceste categorii, deși nu identificăm o poziție univocă, se subînțelege realizarea funcțiilor de guvernare politică la un nivel superior decât cel statal, cum ar fi spre exemplu cel internațional și cel regional.

Deși aspectele de ordin regional ale guvernării globale vor fi tratate în paragraful următor, ținem să evidențiem că guvernarea politică la nivel regional/ internațional este valabilă doar în contextul în care se admite delegarea parțială a suveranității statelor membre în adresa organizațiilor internaționale respective.

Ținând cont de faptul că obiectul de studiu în cazul dat îl reprezintă Uniunea Europeană, prin prisma Politicii Externe și de Securitate Comună, subliniem că UE este un caz particular, specific și nu se trebuie asociat aplicării elementelor de global governance organizațiilor internaționale precum Organizația Națiunilor Unite. Utilizarea sintagmei „guvernare politică a Uniunii Europene” rezidă din caracterul său *sui generis* de organizare și funcționare, inclusiv prin instituirea unui cadru comunitar de cooperare nu dar inter-național, dar și supra-național.

²⁸ Месснер Д., Архитектура мирового порядка // Международная политика, 1998. N. 11.

²⁹ Gilpin A., A realist perspective on international governance // Governing Globalization: Power, Authority and Global Governance, Polity Press, 2002, 237 p.

Bibliografie:

1. Abbott K. W., Duncan S., Hard and soft law in international governance // International Organization, 2000, nr. 54 (3), p. 421-456.
2. Bănescu D. A., Complexe de securitate – unități de analiză a dinamicii de securitate // Revista Cadran politic, nr. 39, 2009 // http://arhiva.cadranpolitic.ro/view_article.asp?item=2136 (accesat la data 12.03.2013).
3. Beitz C.R., Social and Cosmopolitan Liberalism // International Affairs, vol.75 N.3, 1999, p. 515-529.
4. Bîrzea C., Cetățenia europeană, POLITEIA–SNSPA 2005 // <http://www.scribd.com/doc/56699948/Cetatenia-Europeana-Cezar-Birzea> (accesat la data 06.04.2013).
5. Burian Al., Introducere în teoria relațiilor internaționale, Chișinău, 2008, 352 p.
6. Busch P.- O., Jörgens H., Governance by diffusion? An analytical distinction of three international governance mechanisms, Paper presented at the 45th Annual Convention of the International Studies Association, March 17-20, 2004 // [www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/0/7/2/5/2/pages72524/p72524-1.php](http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/0/7/2/5/2/pages72524/p72524-1.php) (accesat la data 02.06.2013).
7. Bruhl T., Rittberger V., From international to global governance: Actors, collective decision making, and the United Nations in the world of the twenty first Century // www.globalgovernance.eu.
8. Buzan B., Popoarele, statele și teama, Editura Cartier, Chișinău, 2000, 386 p.
9. Buzan B., Waever O., Regions and Powers – The Structure of International Security, Cambridge University Press, 2003, p. 45 // http://assets.cambridge.org/97805218/14126/frontmatter/9780521814126_frontmatter.pdf (accesat la data 31.05.2013).
10. Caney S., International Distributive Justice // Political Studies, N.49/5, 2001, p. 974-997.
11. Chotray V., Stoker G. Governance Theory and Practice, a Cross-Disciplinary Approach. Palgrave Macmillan, 2010, 312 p.

12. Commission on Global Governance. Towards the Global Neighbourhood. The Report of the Commission on Global Governance. Oxford: Oxford University Press, 1995.
13. Cottier T., Multilayered Governance, Pluralism, and Moral Conflict // Indiana Journal of Global Legal Studies, 2009, Vol. 16, nr.2, p. 647- 679.
14. Dicționar diplomatic, Editura Politică, București, 1979, 1063 p.
15. Dolowitz D., Marsh D., Learning from abroad: the role of policy transfer in contemporary policy making // Governance: An International Journal of Policy and Administration, 2000, nr. 13 (1), p. 5-24.
16. Dolghi E., Strategii și mecanisme de guvernare politică a Consiliului European. Cazul Republicii Moldova, Teză de doctor în politologie, Chișinău, 2012, 173 p.
17. European Commission White Paper on European Governance // http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0428en01.pdf (accesat la data 19.04.2013).
18. Gilpin A., A realist perspective on international governance // Governing Globalization: Power, Authority and Global Governance, Polity Press, 2002, 237 p.
19. Goldstein L., Ban C, The European human-rights regime as a case study in the emergence of global governance // Ba A.D., Hoffmann M.J. Contending perspectives on global governance coherence, contestation and world order, London, Routledge, 2005, p.154-174.
20. Johnson I., Redefining the concept of Governance, // <http://www.bvsde.paho.org/texcom/cd050853/johnson.pdf> (accesat la data 20.05.2013)
21. Franceschet A., Sovereignty and Freedom:Immanuel Kant's liberal internationalist legacy // Review of International Studies, N.27/7, 2001, p. 667-669.
22. Hermet G. et al., Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, Paris : Armand Colin, 2000, 384 p.
23. Huber D., A decade which make history – the Council of Europe 1989-1999, Strasbourg: The Council of Europe Publishing, 286 p.
24. Mansbach R., The global puzzle: Issues and Actors in World Politics. New York: Houghton Mifflin, 2000. 573 p.

25. Mason A., *Community, Solidarity and Belonging*, Cambridge University Press, 2003
26. McGrew, A. *Liberal Internationalism: between realism and cosmopolitanism*, Polity Press, 2002.
27. Mette Kjaer A., *Guvernanța*. Cluj-Napoca: CA Publishing, 2010, 272 p.
28. *Mic dicționar enciclopedic*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986, 834 p.
29. Munteanu M., *Guvernanța europeană și dinamica formulării politicilor publice în România // Sfera Politicii*, 2006.
30. Nelson J. M., *Promoting policy reforms: The twilight of conditionality? // World Development*, 1996, nr. 24 (9), p. 1551-1559.
31. Popa V., *Implicațiile globalizării asupra securității naționale*, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2005. 48 p.
32. Plano J.C., *Dicționar de analiză politică*, București, ECCE HOMO, 1993, 195 p.
33. Rosenau J. N., *Along the Domestic – Foreign Frontier: exploring Governance in a turbulent world*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, 488 p
34. Rosenau J. N., *Governance, Order, and Change in World Politics // Governance without Government. Order and Change in World Politics*. eds J. Rosenau, E.-O. Czempiel. Cambridge: Cambridge University Press, 1992, p. 1–29.
35. Rosenau J. N., *Toward an Ontology of Global Governance // Approaches to Global Governance Theory*. eds Hewson M., Sinclair T., eds. Albany, New York: State University of New York Press, 1999, p. 287–301.
36. Steffek J., *Public Accountability and the Public Sphere of International Governance // Ethics & International Affairs*, 2010, nr. 24, p. 45–68.
37. Stoker G., *Governance as Theory: Five Propositions // International Social Science Journal*, 1998, nr. 50(155), p. 17–28.
38. Stone D., *Learning lessons, policy transfer and the international diffusion of policy ideas // CSGR Working Paper 69/01*, Coventry: Center for the Study of the Globalisation and Regionalisation, CSGR, 2001.
39. Tamas S., *Dicționar politic. Instituțiile democratice și cultura civică*. București, ed. Academiei Române, 1993, 326 p.
40. Wapner P., *Environmental Activism and World Civic Politics*. New York: State University of New York, 1996, 238 p.

41. Waltz K. Theory of International Politics, 2008.
42. Месснер Д., Архитектура мирового порядка // Международная политика, 1998. N. 11.
43. Салем. Е.-А., Теоса В., Международные стратегии разрешения региональных конфликтов как предмет исследования в теории международных отношений // Știința politică în Republica Moldova. Studii internaționale. Con.științifică, dedicată 15 ani de la fondarea FRIȘPA, 15 -16 octombrie 2010, Chișinău, CEP USM, 2011, с71-80.
44. Цыганков П. А. Теория международных отношений. Москва, 2003. 585 с.

Copyright©Ludmila ROȘCA, Cristina MORARI

Descentralizarea în Franța: un compromis dintre stat și colectivitățile locale

Conf. univ. dr. Angela POPOVICI

popovici2000@gmail.com

Academia de Administrare Publică, Moldova

Conf. univ. dr. Corneliu POPOVICI

corneliu@gmail.com

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Résumé: L'expérience des réformes précédentes et les débats récents sur l'impact fiscal de la réforme de décentralisation ou sur la place définitive de l'État dans la nouvelle organisation des pouvoirs locaux montrent toutefois que la décentralisation est «un art d'exécution» qui doit démontrer, dans la pratique des nouveaux instruments juridiques et dans l'exercice des compétences locales, qu'un équilibre stable a pu être trouvé entre une tradition institutionnelle encore vive, une attente sociale qui se réfère souvent à l'État et les besoins d'une démocratie moderne.

Mots clés: État, décentralisation, collectivités locales, compétences locales, démocratie moderne. réforme. tradition institutionnelle.

Timp de treizeci de ani, descentralizarea este un proces continuu în Franța, la fel ca în multe țări OECD. Aceste schimbări au cauze atât economice, cât și politice. Reconfigurarea sistemelor naționale de administrație publică, cu toate acestea, urmează căi specifice și naște diverse interpretări. În Franța, unde procesul de descentralizare a accelerat foarte mult de la începutul anilor 2000, a fost difuzată și consolidată o interpretare: "Statul se retrage", acesta transmite anumite competențe comunităților, el delegă anumite împuterniciri pentru a se concentra asupra puterii sale suverane. Interpretarea care se impune cunoaște mai multe variante. Într-o versiune mai rafinată, se adaugă, de exemplu, că statul organizează retragerea sa din teritorii pentru a le governa mai bine de la distanță și a restabili autoritatea sa. Oricare ar fi variantele, versiunea națională a procesului de reconfigurare a sistemului francez de administrare pune amprenta sa pe narațiunea eroică unde actorul (statul), înzestrat cu

conștiința și voință, cu o viziune strategică privind viitorul pe termen lung, impune cu ușurință unui alt actor pasiv (comunitățile) voința sa de redistribuire a sarcinilor, de unde iese evident câștigător (o autoritate restabilă, o versiune modernă a statului puternic).

De la începutul anului 2003, Franța este angajată într-o amplă reformă de descentralizare. Dincolo de o simplă redistribuire a competențelor între autoritățile centrale și locale, scopul este de a transforma descentralizarea într-o pârghie puternică pentru a demara o reformă ireversibilă a administrației publice, considerată cu atât mai necesară cu cât încercările anterioare în această direcție au avut rezultate dezamăgitoare. Descentralizarea este astăzi percepută ca un proces politic pentru a remodela organizarea puterilor și a îmbunătăți eficiența acțiunii publice. Această ambiție a condus guvernul la reforma Constituției din 2002, pentru a conferi un caracter permanent principiilor reformei și diverselor sale extensii.

Până la începutul anilor 1990, Franța a fost o țară organizată, în esență, în jurul unui stat centralizat, autoritățile locale fiind plasate sub supravegherea și controlul direct al acestuia. Începuturile unei reale dorințe de descentralizare prin transferul de competențe către autoritățile care nu sunt dependente de stat, apar în discursul generalului Charles de Gaulle la Lyon, în 1968 ("efortul secular de centralizare nu mai este necesar acum"), dar eșecul referendumului privind regionalizarea în 1969 marchează o oprire bruscă și a fost nevoie de legile din martie 1982 și ianuarie-iulie 1983 pentru ca autoritățile locale (municipalități, departamente și regiuni) să se afirme definitiv ca actori instituționali. Întregul proces legislativ inițiat la acel moment a schimbat profund distribuția competențelor între autoritățile de stat și cele locale, chiar dacă nu a fost pusă în discuție organizarea nivelelor de administrare. Reforma lansată în 2002 își propune să tragă învățăminte din aceste dispoziții, aprofundând autonomia locală.

În Franța, spre deosebire de multe alte țări europene, construcția națională a fost opera statului, încă înainte de Revoluția Franceză. Această caracteristică politică și istorică a marcat în mod sensibil arhitectura instituțiilor, în special în relația dintre structurile de stat centrale și autoritățile locale.

Baza politică și juridică a descentralizării rezultă din faptul că statul unitar este liber să organizeze prin lege transferul sau delegarea unei părți a

atribuțiilor sale către autoritățile locale. Din secolul al XIX-lea diverse legi au organizat structura administrativă a Franței. Ele au rămas, în esență, neschimbate până la reforma de descentralizare din 1982-1983, când a fost pusă în aplicare o nouă organizare a sistemului local, în care ponderea statului a rămas totuși importantă.

Constituția franceză din 1958 recunoaște trei niveluri de comunități: comunele, departamentele, regiunile. Deși nu reprezintă o autoritate locală, organizațiile intercomunale se dezvoltă rapid. În Franța comuna are o dimensiune identitară puternică, care se explică prin trei motive:

- vechimea apariției, majoritatea comunelor datând din Evul Mediu, uneori chiar din epoca romană sau pre-romană;
- numărul: 44 000 de comune în 1789, 37 692 în 1962 și 36 679 în 2002, aproximativ 500 000 de aleși locali;
- dimensiunile reduse: 90% din municipii au mai puțin de 2000 de locuitori, 69% mai puțin de 700, 2% au mai mult de 10.000 și doar cinci commune cu peste 300 000 de locuitori.

Legea municipală din 1884 preciza deja că "Consiliul Local soluționează prin deliberări problemele comunei". Această clauză generală de competență a fost precizată prin legea din 7 ianuarie 1983, care trece în revistă o serie de domenii specifice de competență: urbanism, asistență socială, învățământ primar.

Potrivit noii legi Consiliul Municipal este ales pentru șase ani prin scrutin majoritar plurinominal în două runde în municipiile mici (mai puțin de 3500 de locuitori). În orașele cu peste 3500 de locuitori alegerea se face prin vot majoritar în două runde. Primarul este ales de consiliul municipal. Având în același timp un consiliu ales și un primar, unele orașe mari (Paris, Lyon și Marseille) sunt conduse de o organizație bazată în special pe arondismente, în fruntea cărora sunt plasați primari cu competențe limitate.

Structura teritorială a Franței este adesea descrisă ca atipică în comparație cu cea a altor mari țări din Europa. Analiza comparativă arată că principala diferență este numărul de comune: Franța reunește jumătate din comunele europene. Situația este însă relativ omogenă în ceea ce privește nivelele intermediare. Alți factori arată diferențe semnificative în ceea ce privește relațiile dintre comunități (Franța menține principiul lipsei de supraveghere a unei comunități asupra alteia) și distribuirea resurselor și a competențelor: astfel regiunile franceze au mai puține competențe și

resurse decât în alte țări europene, inclusiv cele, care ca Italia, nu sunt organizate pe baze federale.

Dezvoltarea intercomunalității cu fiscalitate proprie confirmă o tendință înregistrată de la punerea în aplicare a Legii din 12 iulie 1999 privind consolidarea și simplificarea cooperării intercomunale. Numărul de comune consolidate era de circa 30.000 la începutul anului 2003. Instituțiile publice de cooperare intercomunală cu fiscalitate proprie reprezintă circa 49 de milioane de locuitori.

Deși colectivităților teritoriale li se recunoaște faptul că sunt mai apropiate de cetățeni în raport cu preocupările acestora, iar întreprinderile private sunt considerate mult mai dinamice, sectorul public național continuă să exercite o mare putere de atracție. Procesul de descentralizare este totuși în derulare, chiar dacă se izbește de greutățile istorice cu o împărțire administrativ-teritorială arhaică și neadaptată, dar care cunoaște o accelerare rapidă de la marea reformă din 1982.

Adesea prezentată ca omologul descentralizării, deconcentrarea constă în a delega reprezentanților statului în teritoriu a funcțiilor sau puterilor până atunci exercitate la nivelurile centrale ale statului. Legea din 6 februarie 1992 privind administrarea teritorială a Republicii a consacrat reînnoirea acestei orientări care s-a făcut în mare măsură în favoarea prefectilor. Din 1983, timp de două decenii, comunitățile locale au implementat în mod activ competențele care le-au fost transferate de "primul val" de descentralizare. Dincolo de funcțiile lor tradiționale (domeniul public, sprijin pentru proiectele locale) administrațiile locale s-au pomenit cu atribuții extinse grație transferului de competențe prin Legile din 7 ianuarie și 22 iulie 1983. Aceste transferuri au fost operate prin blocuri de competențe (misiuni în cadrul aceluiași domeniu tematic), însoțite de alocări bugetare echivalente cu cheltuielile făcute anterior de stat și transfer de personal sau servicii deconcentrate ale statului.

Comuna are atribuții în domeniul planificării urbane, unele facilități locale etc. Acțiunile de asistență socială, dezvoltare rurală, transport școlar, construcții și întreținerea colegiilor și porturilor maritime (în afara porturilor de interes național) au fost încredințate departamentului.

Regiunea are ca misiune de a facilita dezvoltarea economică, prin intermediul atribuțiilor sale de dezvoltare urbană, de sprijinire a afacerilor și formare profesională. Ea este, de asemenea, responsabilă pentru

construirea și întreținerea școlilor și gestionarea porturilor fluviale. Din 1997 regiunii i-a fost delegat și managementul transporturilor feroviare regionale. Din 2002 regiunea poate fi, de asemenea, autoritate care concesionează aeroporturi (în afara celor mai importante). În cele din urmă, comunitățile pot acorda ajutoare înreprinderilor, respectând regulile concurenței.

În noile condiții autoritățile locale au devenit actori economici majori. Având în vedere fondurile mobilizate, bugetele comunităților locale în 2003 au reprezentat o masă echivalentă cu jumătate din bugetul de stat. Prin competențele care au revenit comunităților, descentralizarea a crescut foarte mult ponderea economică a intervențiilor locale. Cheltuielile de funcționare direct legate de noile atribuții (acțiune socială, formare, educație) au condus din 1982 la o creștere cu 40 % a bugetului regiunilor și o creștere de 182% și 111%, respectiv pentru municipalități și departamente.

Resursele autorităților locale se compun din subvențiile de stat și impozitele locale. Fiecare dintre aceste surse de finanțare reprezintă aproximativ 45% din total, restul fiind împrumuturile, tarificarea prestațiilor directe și veniturile domeniului public. Problema autonomiei resurselor locale se pune datorită ponderii subvențiilor guvernamentale. Ele reprezintă o creștere serioasă comparativ cu 1998. În plus, a crescut și contribuția statului la impozitul pe venit primit de autoritățile locale. Astfel, statul este primul contribuabil local prin compensarea pentru eliminarea taxelor locale.

Având în vedere această evoluție, ponderea impozitelor directe în resursele locale (cu excepția împrumuturilor) a avut tendința să scadă și a ajuns în prezent la 36% pentru regiuni, 43% pentru departamente și 48% pentru municipalități.

Pentru a permite autorităților locale de a dispune de resurse umane adaptate la noile lor misiuni, Legea din 26 iulie 1984 a creat funcția publică teritorială cu statut specific, distinct de cel al funcționarilor publici. Potrivit principiului liberei administrări a colectivităților locale, acestea decid înființarea sau suprimarea locurilor de muncă și selectarea angajaților respectând normele accesului prin concurs și recrutării prin contract. Funcția publică teritorială numără circa 1,5 milioane angajați, dintre care 75% activează în comune sau în organisme care le sunt atașate.

Descentralizarea din 1982 a înlocuit sistemul de supraveghere de stat asupra actelor autorităților locale prin controlul de legalitate posterior de către judecătorul administrativ (Curtea Administrativă și Curtea

Administrativă de Apel, Consiliul de Stat fiind judecătorul suprem). Judecătorul administrativ poate fi sesizat de către oricine cu interes să conteste un act, dar este în special sesizat de prefect, care are ca sarcină asigurarea respectării legilor. Circa opt milioane de acte administrative sunt controlate anual, rezultând 174 000 de observații ale prefectilor și 1 700 de recursuri.

În cazul actelor bugetare, legea a stabilit un control specific din partea Curții de conturi regionale care să asigure conformitatea cu normele stabilite prin lege (vot în echilibru, respect pentru data aprobării bugetelor, verificarea cheltuielilor obligatorii). Dacă constată nereguli, Curtea de conturi împuternicește prefectul să opereze schimbări în buget sau să înscrie automat cheltuielile obligatorii. 129 000 de bugete sunt examinate anual, rezultând 569 de recursuri. Curțile de conturi regionale exercită, de asemenea, un control al managementului serviciilor publice locale.

"Blocurile de competență" nu au împiedicat o anumită dispersiune a intervențiilor locale într-un număr tot mai mare de domenii. Pentru a facilita coordonarea politicilor publice, statul, începând cu 1983, a încheiat cu regiunile contracte ale planului Stat – regiune pentru alocarea unei părți semnificative a creditelor pentru operațiunile de interes comun, la care sunt adesea asociate alte comunități, inclusiv departamentele. Principalele domenii vizate sunt infrastructura rutieră și feroviară, clădirile universitare, amenajarea în mediul rural, ajutor pentru întreprinderi, facilități culturale și medico-sociale.

Încheiate pe o perioadă de 5-7 ani, aceste contracte au fost dotate de stat cu credite de pînă la 20 miliarde de euro și un volum echivalent din partea autorităților locale. Partenerii contractului decid de comun acord cu privire la selectarea operațiunilor pentru finanțare. Această procedură, recunoscută inițial ca foarte eficientă, astăzi este criticată din cauza dificultății de a respecta previziunile financiare inițiale, complexitatea mecanismelor decizionale și multiplicarea co-finanțării (aproape sistematică pentru toate proiectele).

Programele regionale finanțate prin fondurile europene (FEDER, FSE și FEOGA) reprezintă, de asemenea o cantitate considerabilă de credite puse la dispoziția dezvoltării locale de către Uniunea Europeană. Cu 16 miliarde de euro în subvenții pentru perioada 2000-2006 pentru Franța, aceste programe sunt adesea implicate în co-finanțarea proiectelor sprijinite prin

planuri de contract (în afară de proiectele de infrastructură de bază, care nu sunt eligibile, cu excepția departamentelor de peste mări). Aceste programe sunt gestionate la nivel regional în cadrul unui parteneriat la care participă reprezentanți ai statului, autoritățile locale și actorii economici și sociali. Statul își asumă răspunderea finală pentru gestionarea dispozitivului cu privire la Comisia Europeană.

Dezbaterile cu privire la descentralizare nu au încetat în ultimii douăzeci de ani și au dus la schimbări în dispozițiile legale. Inițiative importante au fost lansate pentru a iniția un "al doilea val" al descentralizării: în primul rând, în 2000, cele 154 de propuneri ale Comisiei prezidate de Pierre Mauroy, fost prim-ministru, apoi după alegerile prezidențiale și parlamentare din 2002, cu guvernul lui Jean-Pierre Raffarin.

Acest nou impuls are ca scop de a trage învățăminte din cei 20 de ani de descentralizare, clarificând exercitarea responsabilităților de către diferiți actori și adaptând procedurile și structurile administrării teritoriale.

Noua fază a descentralizării inițiată în 2002-2003 a avut ca scop în primul rând să învețe din lecțiile transferului de competențe realizat începând cu anii 80, prin simplificarea repartizării atribuțiilor între diferiți actori locali și autoritățile centrale. Acest obiectiv este urmărit prin noile transferuri de competențe. Orientarea reformei este de a consolida polurile misiunii care s-au stabilit în conformitate cu textele și politicile publice definite la nivel local. Regiunea a recunoscut funcția de "a pune în coerență" politicile locale aplicate în relație cu autoritățile centrale; alte niveluri teritoriale sunt chemate să satisfacă nevoile de "proximitate". Pentru regiuni, acest obiectiv de clarificare și completare se regăsește în noile atribuții în materie de formare profesională sau a ajutorului individual pentru întreprinderi, domenii în care ele au intervenit deja în mod semnificativ, deoarece alte comunități nu puteau prelua inițiativa ajutorului direct întreprinderilor decât în cadrul stabilit de regiune. Regiunile preiau, de asemenea, managementul personalului tehnic, asigurând funcționarea liceelor.

Descentralizarea celei mai mari părți a drumurilor naționale (aproximativ 20 000 km din 33.000 km în total), initial preconizată în beneficiul regiunii, a avantajat din 2006 și departamentele, care gestionau deja 300.000 km de drumuri județene și dispuneau de serviciile tehnice necesare. Această soluție evită crearea unui nou nivel de competență

tehnică în materie de drumuri, regiunea fiind implicată în planificarea lucrărilor pentru a asigura coerența intervențiilor pe rețelele locale, prin elaborarea unui model regional de infrastructură și transporturi. Statul păstrează responsabilitatea privind rețeaua de interes național (circa 18 000 km, din care 8000 km de autostrăzi concesionate).

În mod similar, descentralizarea a atribuit departamentelor noi prerogative în domeniul social. Departamentul a primit misiuni noi în domeniul turismului și personalului de întreținere a colegiilor.

Experiența blocurilor de competență, definite în 1982, și-a demonstrat limitele din cauza dorinței autorităților de a interveni în domeniile care depășeau atribuțiile ce le-au revenit inițial: lipsa de tutelă a unei comunități asupra alteia și utilizarea pe scară largă a contractelor între stat și colectivitățile locale a făcut mai dificilă identificarea responsabilităților locale.

Pentru a îndeplini obiectivul de clarificare urmărit de guvern, revizuirea constituțională din martie 2003 a prevăzut că "în cazul în care exercitarea unei competențe necesită concursul mai multor comunități teritoriale, legea poate conferi uneia dintre ele puterea de a stabili modalitățile de acțiune comună". În acest fel s-a urmărit evitarea multiplicării, în unele domenii, a concurenței instituționale între comunitățile care doresc să intervină în același timp și fără coordonare, respectând în același timp principiul non tutelei unei comunități asupra alteia. În practică, liderul comunității lider va defini orientările generale care trebuie respectate de către alte părți interesate, printr-un plan, de exemplu, pentru echipamente sau de norme generale de eligibilitate pentru subvenții în anumite proiecte. Două domenii de competențe oferă exemple în acest sens: rolul regiunii în ceea ce privește ajutorul pentru întreprinderi; misiunea departamentului în cadrul acțiunii sociale și medico-sociale.

Descentralizarea a dat naștere colectivităților teritoriale cu organizări originale în care repartiția de putere, distribuția competențelor, modurile de coordonare se alătură într-o formă de coordonare nouă. Puține lucrări au fost realizate asupra specificității majore a funcționării organizației locale "una politică compusă din aleși, alta administrativă, compusă din funcționari teritoriali, care au fiecare legitimitatea și universul lor propriu – democratic pentru unii, tehnocratic pentru alții". Plecând de la cazul cel mai specific al regiunii putem demonstra că una din cheile de înțelegere a instituției rezidă

în interfața dintre aceste două grupuri de actori și că modul de repartizare al puterii, al funcțiilor și al responsabilităților, ca și coordonarea între cele două universuri, depind, cu siguranță, de rolul pe care legea a dorit să o dea unora și altora dar, de asemenea, și de natura competențelor exercitate. Putem spune că există o slăbiciune instituțională a executivelor regionale din cauza ambiguităților rolului de administrație teritorială.

Dorința de a oferi autorităților locale mai multă autonomie în definirea și punerea în aplicare a politicilor locale este afirmată și în materie de finanțe locale. Problema este de a crește responsabilitatea financiară și, prin urmare cea politică, a comunităților în exercitarea responsabilităților, inclusiv oferindu-le mai multe resurse fiscale pornind de la care vor putea să varieze taxele și impozitele în conformitate cu obiectivele urmărite. Spre deosebire de alocațiile de stat care sunt calculate pornind de la efortul consimțit de stat în momentul transferului competenței în cauză, transferul resurselor fiscale permite să nu se depindă de normele de indexare stabilite de stat, dar, și pentru a face posibile alegeri reale de către assembleele și executive locale, responsabile în fața alegătorilor lor. Ca parte a revizuirii constituționale din 2003, principiul adoptat este de a garanta autorităților locale libera gestiune a resurselor de care dispun și a consolida independența lor economică.

Aceste redistribuiri de competențe vizează nu numai reorientarea autorităților centrale spre responsabilitățile sale esențiale. Ele au ca scop și restaurarea unei relații strânse dintre cetățeni/alegători și instituțiile locale, reabilitarea politicii și consolidarea unui nou model de democrație reprezentativă și participativă. Totodată, organizarea teritorială a serviciilor publice trebuie să se adapteze la această nouă configurație.

Legea din 6 februarie 1992 privind administrarea teritorială a Republicii Franceze a consolidat informarea și participarea locuitorilor la viața comunității prin diferite măsuri: punerea la dispoziția publicului, la sediul primăriei, a documentelor bugetare; elaborarea documentelor de informare cu privire la situația financiară a comunității și a angajamentelor sale față de organismele externe; oportunități pentru consultarea directă a cetățenilor cu privire la chestiunile care țin de competența comunei; participarea persoanelor din exterior la comisiile de lucru create de consiliile municipale; facilitarea organizării ședințelor speciale a adunărilor locale, etc. Cerința tot mai mare de consultare și reflecție pe scară largă înainte de a

adopta orice decizie care ar putea avea un impact semnificativ este o tendință care se afirmă din plin. Legea din 6 februarie 1992 a prevăzut pentru consiliile municipale posibilitatea de a organiza referendumuri consultative.

Revizuirea constituțională din martie 2003 a introdus trei dispoziții de mare importanță:

- recunoașterea dreptului de petiționare, care va permite alegătorilor din fiecare colectivitate locală să înscrie pe ordinea de zi a adunării deliberative a comunității orice chestiune care tine de competența ei;

- posibilitatea, pentru organele unei comunități, de a supune unui referendum proiectele sau actele în limitele competenței lor;

- posibilitatea de a consulta electoratul cu privire la crearea sau schimbări în organizarea unei comunități cu statut special.

Punerea în aplicare a descentralizării trebuie să conducă la o redimensionare în profunzime a organizării și funcționării serviciilor teritoriale ale statului care reprezintă 95% din numărul funcționarilor publici. Acestea doar parțial au resimțit consecințele transferului de competențe produs din 1982, sporind astfel riscul unei slabe coordonări și nepermițând guvernului să se concentreze asupra sarcinilor sale de bază.

Noile transferuri de competențe care au vizat serviciile responsabile pentru infrastructura rutieră, dezvoltarea economică și întreținerea școlilor și colegiilor au fost însoțite de un transfer complet al personalului în cauză și nu pur și simplu de o realocare. Dimensiunea redusă care a rezultat pentru anumite servicii, dar și dorința declarată de a relansa mișcarea de reformă care vizează concentrarea capacității de expertiză și simplificarea structurilor, a condus la regroupări funcționale în sânul "polurilor regionale" plasate sub autoritatea prefectului regional. Această redimensionare, care a durat mai mulți ani, începând din 2004, avea ca scop să ajute la identificarea funcțiilor pentru care statul trebuie să-și asume răspunderea directă (securitatea și ordinea publică, prevenirea riscurilor, amenajarea teritoriului, ocuparea forței de muncă și coeziunea socială, educație, etc). Ea va fi însoțită de o mai largă autonomie de gestionare pentru responsabilii de servicii în cadrul programelor bugetare ale statului.

Echilibrul astfel găsit trebuie totuși să îndeplinească așteptările în mod regulat exprimate de cetățeni în favoarea unei prezențe a statului care nu se limitează la funcțiile suverane, dar, de asemenea, se axează pe

prevenirea și soluționarea crizelor economice grave, asistenței pentru comunele mici și teritoriile defavorizate și, mai larg, pe misiunile de coeziune socială și teritorială.

În cele din urmă, aceste modificări nu au rămas fără efecte asupra structurilor administrației central, a căror inacțiune a fost adesea criticată ca fiind o frână a oricărei dorințe pentru reformă: transferul de competențe trebuie să ducă la eliminarea unor structuri devenite inutile în misiunea lor sau necorespunzătoare în organizarea lor.

În cazul în care lasă deoparte problema numărului și articulării diferitor niveluri de guvernare, inclusiv dezbaterile departament/regiune, reforma de descentralizare inițiată în 2002 în Franța accentuează o evoluție care a început acum douăzeci de ani. Un model de stat unitar descentralizat apare astăzi: abandonând "co-administrarea teritoriului" de către autoritățile de stat și colectivitățile locale, schițată în anii 90, el favorizează o diferențiere mai clară a competențelor diferitor actori instituționali și creșterea autonomiei comunității, bazată în special pe o mai mare responsabilitate financiară. În plan politic, afirmarea caracterului descentralizat al organizării Republicii marchează dorința de a rupe cu tendința istorică, în mod tradițional, suspicioasă față de afirmarea autorităților locale.

Experiența reformelor anterioare, dezbaterile recente cu privire la impactul fiscal al reformei sau locul statului în noua organizare a autorităților locale, arată că descentralizarea este "o artă a executării", care trebuie să demonstreze în practica noilor instrumente juridice și în exercitarea competențelor locale, că a fost posibilă atingerea unui echilibru stabil între o tradiție instituțională încă vie, o așteptare socială care de multe ori se referă la stat și nevoile unei democrații moderne.

Bibliografie:

1. Auber, Emmanuel «La fonction publique territoriale confrontée aux décentralisations». Revue Lamy des Collectivités Territoriales, 1er juillet 2012, n 81, p. 72-76.
2. Auber, Emmanuel; Cervelle, Delphine Les collectivités territoriales: une approche juridique et pratique de la décentralisation. Paris, SEDES, 2012, 286 p.

3. Bœuf, Jean-Luc Le quarteron de la décentralisation: contribuable, usager, électeur, citoyen. Paris, Éd. du Secteur public, 2012. 133 p.
4. Bœuf, Jean-Luc; Mangan, Manuela Les collectivités territoriales et la décentralisation. Paris, la Documentation française, 2009. 174 p.
5. Cabanis Andre, Procesul de descentralizare în Franța: modernizarea împărțirii administrative teritoriale și autonomia colectivităților locale, http://ramp.ase.ro/_data/files/articole/5_08.pdf
6. Conan, Matthieu «L'autonomie financière des collectivités territoriales». Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA), 16 avril 2012, n 14, p. 759-763
7. Dreyfus, Bernard «La fonction publique territoriale, une majorité perfectible!». Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA), 24 septembre 2012, n° 31, p. 1712-1716.
8. Fleury, Benoît «Relations Etat-collectivités territoriales: un contrôle rénové pour prendre acte de la décentralisation». La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, 13 février 2012, n 6, p. 4-5.
9. France. Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale Les grands textes de l'aménagement du territoire et de la décentralisation; [réd. par] Christel Alvergne, Pierre Musso; Paris, la Documentation française, 2003. 399 p.
10. Fouilland, Brigitte «De l'aménagement au gouvernement des territoires : où est l'Etat ? Dossier Etat et territoires». Projet, Paris, mai 2009, n 310, p. 13-24.
11. Janicot, Laetitia «La tutelle de l'État sur les collectivités territoriales». Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA), 16 avril 2012, n 14, p. 753-758
12. La décentralisation (1789 – 2010), <http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire>
13. Pontier, Jean-Marie «Les transmutations du contrôle sur les collectivités territoriales». La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, 5 novembre 2012, n 44, article 2348.
14. Rouzeau, Michel «Le coût de la décentralisation» La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, 5 novembre 2012, n 44, article 2353

Relații diplomatice luso-chineze (14 martie 1907 – 16 octombrie 1912). Perspectivă a diplomatului portughez Martinho de Brederode

Conf. univ. dr. Alina STOICA

stoicalina79@yahoo.com

Universitatea din Oradea, România

Abstract: Stimulating the interest of mutual understanding between states is a highly debated issue, which is continuously rising among European researchers. It wrote a lot not only about relations with neighbors, but also about relations with distant countries, whether in Europe or other continents. In Portugal's bilateral relations with various countries, the literature is overwhelming. Former colonial empire allowed the existence of relationships with countries both on the European continent and also on American, Asian or African ones. In this context it is integrated the paper, which seeks for some aspects of the Luso-Chinese bilateral relations, the Portuguese diplomat's perspective, Martinho de Brederode (1907-1912).

Keywords: diplomacy, international relations, Portugal, China, colonial empire.

1

¹ Emilian Bold, Ilie Seftiuc, *România sub lupa diplomației sovietice (1917-1938)*, Iași, Editura Junimea, 1998; Lucian Leuștean, *România și Ungaria în cadrul „Noii Europe”(1920-1923)*, Iași, Editura Polirom 2003; Bogdan Catana, *Relații diplomatice româno-sârbe (1880-1913)*, Craiova, Editura Universitaria Craiova, 2009

Florea Dragne, „Relații româno-cesoslovace (1918-1921)”, în *Acta Musei Napocensis*, VI/1969; Ion Petrică, *Confluente culturale româno-poloneze*, București, Minerva, 1976; Mehmed Ali Ekrem, *Relații româno-turce între cele două războaie mondiale (1918-1944)*, București, Editura Științifică, 1993; Vasile Docea, *Relații româno-germane*, Cluj Napoca, Presa Universitară Clujană, 2000; Carmen Burcea, *Diplomație culturală. Prezențe românești în Italia interbelică*, București, Institutul Cultural Român, 2005

Dumitru Vitcu, *Relațiile româno-americane timpurii*, București, Editura Albatros, 2000

Romulo de Carvalho, *Relações entre Portugal e a Rússia no Século XVIII / Relații între Portugalia și Rusia în secolul XVIII*, Lisabona, Livraria Sá da Costa Editora, 1979; Isabel Castro Henriques, *História das Relações Afro-Portuguesas (séculos XV-XX) / Istoria relațiilor afro-portugheze (secolul XV-XX)*, Quartet, 1998; Maria Manuela Tavares Ribeiro, “Portugal – do Passado Atlântico ao Futuro da Europa” / „Portugalia – de la traversarea Atlanticului, la

China primelor două decenii ale secolului XX, datorită gândirii sale egocentrice, anterioare, potrivit căreia orice venea din exteriorul granițelor sale era inferior culturii și civilizației chineze, s-a confruntat cu inevitabilul. Dezvoltarea comerțului cu puterile Occidentale i-a pus pe chinezi în fața realității devastatoare. „Conceptul pe care China îl menținea din vremi imemorabile despre unica sa măreție a fost puternic zdruncinat prin consolidarea contactelor cu occidentul”².

În toamna anului 1907, Martinho de Brederode și-a preluat atribuțiile diplomatice în capitala chineză. La 4 octombrie 1907 a pornit spre Pechin, luându-și postul în primire în data de 2 decembrie 1907³. „Am sosit chiar astăzi și mi-am asumat conducerea legației, în calitate de Însărcinat cu afaceri”⁴, preciza Brederode într-o telegramă trimisă Ministerului Afacerilor Externe de la Lisabona.

Sosit la Pechin în ultimii ani ai Chinei Imperiale, la scurt timp după revoluția Rusă din 1905, care a avut un puternic răsunet în China, „arătând că revoluția și lupta armată devin chestiuni la ordinea zilei, pentru soluționarea problemelor celor mai arzătoare”⁵, diplomatul portughez constată la fața locului progresele rapide obținute de mișcarea revoluționară. Raportează constant Lisabonei elemente din desfășurarea numeroaselor răscoale armate, care au izbucnit între 1906 și 1908 în provinciile Hunan, Guandun, Guansi, Iunan și Sîciuan. Multe dintre ele erau organizate de *Liga Revoluționară (Tun-Mîn-Hui)* și au determinat în mare parte sporirea sentimentului anti-manciurian al poporului.⁶

Dinastia chineză se afla în criză. Concret, autoritatea o deținea împăratul manciurian din Pechin, dar puterea imperială era exercitată de mai vârstnica împărăteasă mamă, Cixi (Tzu-hsi). În cercurile diplomatice de

viitorul Europei, în *Portugal-Brasil no século XX. Sociedade, Cultura e Ideologia / Portugalia-Brazilia în secolul XX. Societate, Cultură și Ideologie*, São Paulo, EDUSC, 2003, p. 383-401

² Michael Lynch, *China: de la Imperiu la Republica Populară 1900-1949*, București, Editura BIC-ALL, 2004, p.6

³ *Anuario Diplomático e Consular Portugues (1918-1919)*, Lisabona, Imprensa Nacional, 1920, p.165

⁴ ADMAE, Lisabona, *fund Legação de Portugal em Pequim / Legația Portugaliei din Pechin*, CX 198, Serie A, nr.3, Pechin, Raport martinho de Brederode, 2 decembrie 1907

⁵ *Scurtă istorie a Chinei*, Pagini de Istorie Universală, București, Editura Tineretului, 1959, p.293

⁶ *Ibidem*, p.295

la Pechin circulau o serie de informații epatante despre familia imperială. Alături de ministrul Suediei, Martinho de Brederode a fost înștiințat de Subsecretarul de Stat de la Ministerul Afacerilor Străine din Pechin, Liang-Tan, despre starea de sănătate precară a împăratului. Apare în documentul respectiv și o explicație: „din cauza căldurii de vară, care în acest an aici a fost teribilă”⁷. În însemnările sale însă, Brederode își amintea de momentele în care l-a văzut pe împărat: „vreau să spun că în puținele dăți în care l-am văzut pe împărat, acesta părea cu adevărat foarte bolnav și slab. Cu ochii foarte inteligenți, dar cu o atitudine rezervată și de obicei înfricoșătoare. Cred că este profund nefericit, absolut supus voinței de fier a împărătesei văduve, [...] care îi aplică încă și acum, periodic, pedeapsa corporală ca și când ar fi un copil mic”⁸.

Sursa: Harta Chinei. Vezi:

<http://users.erols.com/mwhite28/chin1910.htm>

Așa cum se obișnuise deja în misiunile diplomatice anterioare, diplomatului portughez îi plăcea să fie la curent cu pulsul vieții interne a

⁷ ADMAE, Lisabona, *fond Legação de Portugal em Pequim*, CX. 199, M. 1, Seria A, nr.19, Raport, 5 august 1908, f.1

⁸ *Ibidem*

statului unde era acreditat. Deși misiunea pe teritoriul Chinei s-a desfășurat pe o perioadă de aproximativ cinci ani și jumătate, Martinho de Brederode nu a funcționat doar pe lângă legația de la Pekin. La 15 iunie 1908, prin decizia guvernului de la Lisabona a fost numit Consul la Canton. Interesele Portugaliei în China au determinat transferul frecvent al acestuia din Macao la Canton sau Shanghai⁹.

Realinierea relațiilor internaționale din primii ani ai secolului XX, în urma războiului dintre Rusia și Japonia (1904-1905), a avut consecințe grave asupra Chinei. În plus, schimbările de pe continentul european și inițiativele Marii Britanii, ale Franței și Rusiei de a strânge raporturile dintre ele în ideea păstrării echilibrului amenințat de tot mai avansata putere militară germană, aveau tot mai importante implicații în Extremul Orient, „dat fiind că Marea Britanie încheiase deja o alianță cu Japonia în 1902, prin care cele două țări se angajau să nu aducă atingere puterii navale a celeilalte în zonă. Acum prin extindere. Japonia s-a apropiat de noii aliați ai Marii Britanii”¹⁰. Au rezultat o serie de acorduri care atingeau în mod direct sau indirect interesele Chinei, în pofida recunoașterii suveranității sale.

Toate acțiunile Marilor Puteri Occidentale evidențiază dezinteresul acestora în privința intereselor chineze, fiecare urmărind atingerea propriilor obiective. De exemplu, Franța dorea o serie de avantaje cu privire la căile ferate din Imperiul Chinez, avantaje pe care în cele din urmă le-a și primit¹¹. Aceste avantaje au fost compensate de prejudiciile aduse de creșterea puterii Germaniei, în general, în special pe teritoriul Chinei. Pe această linie a intereselor politico-economice din teritoriile aflate sub control, în august 1908 protecția turcilor din Imperiul Chinez a trecut din sarcina Franței în cea a Germaniei. „Aceasta a fost o lovitură pentru prestigiul francez aici”¹², nota Brederode.

În analiza sa asupra implicării Chinei în sistemul internațional contemporan, Martinho de Brederode nota, la 15 august 1908: „Jurnalele vorbesc acum foarte mult despre un proiect de alianță chino-americană, în contextul în care America o ajutase (pe China n.n.) împotriva rușilor și

⁹ *Ibidem*

¹⁰ Michael Lynch, *op.cit.*, p.91

¹¹ ADMAE, Lisabona, *fond Legação de Portugal em Pequim, CX. 199, Serie A, Pechin, Raport, 10 iulie 1908*

¹² *Ibidem*, Pechin, Raport, 7 august 1908

japonezilor. Roiau acum soldați japonezi pe străzile din Pekin”¹³. Tratatul menționat nu s-a materializat. Este foarte probabil ca articolele de ziar apărute în capitala chineză să fi fost doar alarme false, puse la cale de americani, care făceau parte din strategia acestora de a abate vigilența Japoniei de la evenimentele în curs. Statele Unite ale Americii erau preocupate de faptul că expansiunea lor în regiunea Pacificului se va interfera cu interesele Japoniei. În consecință, americanii urmăreau să determine Japonia, ca, de teama unei alianțe chino-americane, să accepte adoptarea unor acorduri oficiale. Astfel relațiile încordate cu japonezii puteau fi evitate.

Demersurile americane s-au materializat în 1908, când cele două state au încheiat acordul *Rot-Takahira*, prin care își recunoșteau reciproc drepturile în Extremul Orient și se angajau să continue politica ușilor deschise în China¹⁴.

Politica americană demonstrează faptul că Imperiul chinez nu constituia un aliat respectat, considerat egal, ci doar monedă de schimb, obiect de amenințare, măr al discordiei în raporturile cu Japonia etc.

La fel a fost percepută China și de celelalte puteri europene. Dovada este dată de numeroasele *tratate inechitabile*¹⁵, care au adus o multitudine de prejudicii Chinei și au determinat numeroase revolte în toate provinciile și districtele chineze. Creșterea numărului de străini, care controlau aproape în totalitate porturile din sudul și sud-estul Chinei, a determinat apariția unei antipatii crescânde în rândul opiniei publice chineze, antipatie alimentată și de guvernul manciurian condus de împărăteasa văduvă, Cixi. Mișcarea s-a îndreptat împotriva chinezilor creștinați¹⁶ și a misionarilor străini și a fost

¹³ *Ibidem*, CX.198, nr.45, Pechin, Raport, 15 august 1908

¹⁴ *Ibidem*, p.92

¹⁵ Este vorba de tratatele care subordonau China intereselor marilor puteri occidentale: Franța, Anglia, Germania, SUA. Aceste tratate au creat peste cincizeci de „porturi deschise”, care se aflau sub controlul puterilor occidentale și care au stabilit o serie de zone de „concesiune” în principalele orașe, unde legea europeană era consolidată, iar chinezii erau considerați parteneri inferiori. Acest lucru reiese și din inscripția aflată pe poarta unui parc din Shanghai, care spunea: „Este interzisă intrarea câinilor și a chinezilor”. Vezi: Michael Lynch, *op.cit.*, p.6

¹⁶ Mulți dintre negustorii de origine chineză, care locuiau în porturile din sud și sud-est, pentru a se bucura de o serie de avantaje, de facilități în afacerile lor, au descoperit tactica naturalizării portugheze, franceze sau engleze, adică a dublei cetățenii. Probleme au apărut atunci când aceștia se foloseau pe rând de o cetățenie sau de cealaltă în funcție de

cunoscută sub numele de *Răscoala boxerilor*¹⁷ (1898-1900). Bucurându-se de sprijinul împărătesei, care a îmbinat ura împotriva străinilor cu opoziția față de reformele¹⁸ ce-i amenințau puterea, boxerii au lansat atacuri violente asupra reședințelor străine din Pekin. Întregul corp diplomatic se simțea amenințat. Revoltele au continuat și în anii următori. În opinia lui Martinho de Brederode, „aceste nemulțumiri sunt o afacere negativă pentru popor, dar perfectă pentru mandarinii¹⁹ și misionarii chinezi. Pentru fiecare biserică demolată sau pentru rănirea sau uciderea unui preot catolic sau protestant, sau pentru maltratarea unui chinez [creștinat – n.n.], sunt cerute importante indemnizații de la guvernele statelor de unde proveneau”²⁰. „Parte din banii respectivi revin mandarinului care a provocat incidentul”

interesele momentului, producând divergențe între autoritățile portugheze spre exemplu și cele chineze. Martinho de Brederode în raporturile sale menționează un caz de acest gen. Este vorba de chinezul Chang-lut-Kai, naturalizat portughez, care certat cu justiția chineză, pentru o problemă economică provocată de fiul său, căuta ajutor și protecție la consulatul portughez. Despre acesta Brederode spunea: „își amintește de cetățenia sa portugheză doar când avea probleme și nevoie de susținere în tribunalele chineze”. În plus, personajul respectiv „nu-și avea firma înregistrată [așa cum era legal – n.n.] la nici un consulat portughez”. Brederode, în calitatea sa de consul, trebuia să apere cetățenii portughezi aflați sub jurisdicția consulatului portughez pe care îl conducea. Ori, situația mai sus menționată era destul de delicată și diplomatul portughez cerea ajutorul Ministrului Afacerilor Externe de la Lisabona pentru soluționarea problemei respective. Vezi: ADMAE, Lisabona, *fond Legação de Portugal em Pequim*, CX 69, A.63, Serie A, nr.10, Canton, Raport, 10 ianuarie 1911; *Ibidem*, 20 ianuarie 1911; *Ibidem*, 23 ianuarie 1911.

¹⁷ Răscoala sau mișcarea boxerilor este un termen generic folosit pentru a eticheta o seamă de societăți secrete antioccidentale care considerau biserica creștină drept principalul dușman. Denumirea în sine era preluată de la artele marțiale pe care le practicau. Vezi: *Ibidem*, p.25

¹⁸ Împăratul Ch'ing, Kuang-hsu, a încercat să preîntâmpine amenințarea imperialistă, adoptând reforme educaționale și administrative moderne. Faptul a deranjat opoziția conservatoare. La rândul său, împăratul a fost iritat de faptul că împărăteasa Tz'u Hsi (Cixi), care, favorizând un ultim efort de a înlătura influența străină, a susținut rezistența armată (1898). Vezi: Chi-hsui and Hsu Cheng-yu în <http://www.roportal.ro/articole/401.htm>

¹⁹ În Raportul său, Martinho de Brederode făcea referire, în acest caz, la locuitorii vorbitori de limbă mandarină, care predominau partea de nord și sud-est a Chinei, inclusiv capitala Pechin. În primii ani ai secolului XX, aceștia erau cei care exercitau autoritatea în China. Vezi:

<http://www.a-china.info/dicionario>,
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_mandarim

²⁰ ADMAE, Lisabona, *fond Legação de Portugal em Pequim*, Cx.198, Serie A, nr.94, Pechin, Raport, 11 iulie 1908, f.12-13

reiese din unul din rapoartele lui Martinho de Brederode²¹, restul revenea probabil guvernului.

Și totuși, în opinia diplomatului portughez, poporul chinez, „cu excepția mandarinilor și a oamenilor din guvern, dincolo de toate defectele sale (mincinos, lăudăros) nu este antipatic și are de asemenea multe calități. Este categoric superior insuportabililor și orgolioșilor japonezi. [...] Și cea mai bună probă de umilință și docilitate a poporului chinez este pasivitatea cu care acest popor de peste 400 de milioane de oameni se lasă oprimat, despuat și maltratată de o minoritate reprezentată de guvernul și administrația chineză”²².

1. Macao - zonă de conflict

Când, în 1557, portughezii au reușit să obțină de la autoritățile chineze permisiunea de a se instala în Macao, statutul care le-a fost atribuit se integra perfect în sfera de aplicare a sistemului de impozitare a relațiilor externe ale Imperiului Chinez, care considera că el, „Imperiul de Mijloc, este superior în civilizație tuturor celor care există sub soare, iar împăratul său este intermediar între cer și pământ”²³. Prin urmare, controlul administrativ al portughezilor în Macao a crescut gradual începând cu secolul al XVI-lea, însă abia din 1887 China a recunoscut oficial suveranitatea și ocupația perpetuă portugheză în Macao, în urma tratatului de prietenie și comerț chino-portughez²⁴. Macao a devenit primul port european în Orient, centru creștin și comercial în zonă.

La scurt timp au apărut însă și factorii de distrugere a stabilității. Numeroase state europene și companii monopoliste interesate de comerțul cu China au început progresiv să abordeze și alte porturi din sudul Chinei, stabilind cu acestea relații comerciale evolutive.

Dincolo de toate acestea și de fragila opoziție a autorităților chineze, Cantonul a devenit portul centralizator al comerțului cu occidentalii, cunoscut sub denumirea de *Sistemul comercial din Canton*²⁵. Prezența

²¹ *Ibidem*, f.13-14

²² *Ibidem*, f.16-17

²³ A. H. de Oliveira Marque, *Historia dos portugueses no Extremo Oriente / Istoria portughezilor în Extremul Orient*, vol III, Lisabona, Fundação Oriente, 2000, p.13

²⁴ World Statesmen.org. Foreign Concessions and Colonies. Chinese Eastern Raibood Zone. Vezi: http://www.worldstatesmen.org/China_Foreign_colonies.html#Macao

²⁵ A. H. de Oliveira Marque, *op.cit.*, p.16

străinilor și dificultățile rezidenților din Macao curând au dat naștere unei intense fuziuni ilicite de interese între negustorii străini și rezidenții din Macao și chiar din Goa²⁶. Străinii au început să transporte produse ca și când ar fi fost portugheze. Foloseau bărci cu steaguri false portugheze și proliferau în insulele apropiate orașului Macao activități de contrabandă.²⁷

Rolul provinciei va fi puternic obstrucționat de ocuparea Hong-Kongului de către englezi, ca efect al Primului război al Opiumului (1841). A fost fără îndoială un moment de cotitură în istoria acestei provincii, care și-a pierdut efectiv importanța politică și strategică pe care o deținea în zonă²⁸.

În prima decadă a secolului al XX-lea, *problema dependențelor* provinciei Macao creează un abis între cele două națiuni. Dacă până atunci China nu reacționase în niciun fel împotriva extinderii influenței portugheze în insulele din jurul orașului Macao, acum, pe fondul mișcărilor republicane și mai ales al reafirmării naționalismului, începe să se manifeste. Pentru portughezi, aceasta era o lovitură în plus.

Era greu de acceptat că nu pot să se extindă mai mult, că nu mai sunt puterea colonială din secolele XV-XVI, dar să piardă și ceea ce mai aveau, era prea mult. Încercând să reziste, pe parcursul negocierilor, Portugalia a adoptat pe rând toate pozițiile necesare, de la o atitudine amenințătoare, până la diplomație excesivă, completată de numeroase concesii. Având nevoie de un arbitru internațional, un stat respectat care să-i fie totuși favorabil, a cerut ajutorul englezilor. Există însă voci și printre portughezi care susțin că pământul aflat în dispută, insulele din jurul peninsulei Macao, n-au fost și nu sunt ale Portugaliei. Când acest punct de vedere este susținut cu documente, mai precis cu o scrisoare emisă de Senatul din Macao, situația devine și mai confuză. „Nu suntem aici pe pământul nostru, cucerit de noi, cum sunt marile cetăți din India, unde suntem seniori ... suntem pe pământul împăratului Chinei, unde nu avem nici o palmă de țărână, cu atât mai puțin locul acestui oraș”²⁹, era precizat în scrisoarea respectivă.

Interesele economice și imaginea unui stat primează și trebuie reprezentate cu demnitate și responsabilitate. În calitatea sa de membru al

²⁶ Goa – provincie portugheză de pe coasta Indiei.

²⁷ A. H. de Oliveira Marques, *op.cit.*, p.19

²⁸ *Scurtă istorie a Chinei...*, p.212-220

²⁹ *A primeira Capitania Geral de Macau / Prima căpitănie generală din macao, 1623-1626.*

Vezi: <http://www.library.gov.mo/macreturn/DATA/PP291/index.htm>

misiunii diplomatice din China, Martinho de Brederode se implică direct în aceste probleme, neferindu-se să-și exprime cu dezinvoltură, așa cum era obișnuit, punctul de vedere, urmând exemplul unora dintre predecesorii săi (vezi João da Costa de Moraes, Consul General al Portugaliei la Canton – n.n.). Preocupat în primul rând să asigure relații cât mai favorabile menținerii pe mai departe a posesiunii portugheze Macao, bazându-se și subliniind faptul că națiunea portugheză a fost singura care a avut posesiuni în China și nu a avut niciodată nici un conflict armat cu acest stat, în negocierile cu autoritățile de la Pekin a căutat mereu să găsească soluții de compromis, care i-au determinat pe chinezi să privească cu îngăduință existența coloniei portugheze³⁰.

Problemele din Macao stârneau agitație și la Lisabona. La 7 aprilie 1908, în capitala portugheză, era analizat protocolul chinez, în care erau precizate următoarele: „China a permis Portugaliei să guverneze Macao și dependențele sale ca pe orice altă posesiune portugheză. Examinând în detaliu cuvintele *dependințele provinciei Macao*, care se găsesc în protocol, se vede că doar ceea ce realmente aparține de Macao se poate spune că sunt dependențele sale. Insulele și insulițele de pe tot litoralul chinez au aparținut mereu jurisdicției departamentelor, prefecturilor, subprefecturilor și districtelor și niciodată o insulă nu a rămas subordonată altei insule. Celelalte limite sunt și astăzi guvernate de nobila voastră națiune și sunt ceea ce protocolul numește *dependințe ale Macao*”³¹

În data de 30 aprilie Brederode a trimis o telegramă la Lisabona, prin care anunța Ministerul Afacerilor Externe de faptul că „au fost trimiși soldați chinezi în insula Vong-Cam”³². Informațiile le deținea, potrivit propriilor sale afirmații, de la poliția secretă și de la comandantul militar din Taipa și Colovane și se adresau indirect Ministrului Marinei și Ultramarului³³. Cu doar câteva zile înainte diplomatul portughez se gândise că guvernul de la Lisabona telegrafiasse ministrului de la Pekin cu privire la stabilirea de posturi militare [chineze – n.n.] în insula Lapa și la scurt timp s-au făcut anunțuri cu privire la alte numeroase posturi militare stabilite în insulele Montanha și

³⁰ *Ibidem*

³¹ ADMAE, Lisabona, *fond Legação de Portugal em Pequim*, Cx.198, Serie A, Raport, 7 aprilie 1908

³² *Ibidem*, Serie B, nr.74, Raport confidențial, 2 mai 1908, f.2

³³ Teritoriile de peste mări

Vong-Cam. Au fost comandate de către Vice Rege ignorând sau chiar fiind împotriva ordinelor Guvernului Central Chinez.³⁴

La 14 mai 1908, aflat la Pekin, Brederode a fost numit guvernator interimar pentru scurt timp, în lipsa guvernatorului chemat de urgență la Lisabona³⁵. În această perioadă a primit decizia guvernului metropolei de a aplica în Macao interzicerea comerțului cu arme, aviz la contrabanda care se făcea în acest sens și mai ales la pericolul ce ar fi putut amenința posesiunea portugheză.

Și totuși, din rapoartele lui Martinho de Brederode aflăm că acțiunile armate au continuat, chiar și în luna septembrie 1908, când a fost semnalată diplomatului portughez cumpărarea a 10 000 de puști de către Vice Regele de la Canton, cu precizarea că, la scurt timp, alte 5000 urmau să fie achiziționate.

Portughezii întâmpinau probleme grave și în portul interior al Macao. De zeci de ani deja, navele care intrau în port se conformau jurisdicției portugheze. În data de „9 iunie 1908 la orele 1, 30 a intrat în portul interior din Macao barca mandarină *Quong-iun*, ancorând, așa cum trebuie să facă navele de acest gen, navele de război”³⁶. Comandantul navei a refuzat să întocmească documentele necesare unui astfel de demers, precizând că pentru aceasta îi erau necesare instrucțiuni directe de la Vice Rege. Registrele aflate în portul Macao demonstrează însă că nava respectivă intrase de nenumărate ori în trecut în port și de fiecare dată același căpitan semnase registrul de intrare, fără probleme. Ulterior, după semnarea documentelor a argumentat gestul său astfel: „am primit instrucțiuni de la Vice Regele din Canton, ca să nu semnez nici un document portughez pentru că mă aflu în ape chineze”³⁷.

Situația respectivă a fost probabil o provocare care nu a primit din fericire un răspuns dur din partea portughezilor. Aveau deja experiența unor evenimente asemănătoare, petrecute la *Tatsu Maru*, care s-au finalizat „fără să obținem o satisfacție”. Ba mai mult, „le-am cedat chiar fără să ceară, interzicerea comerțului cu arme în Macao. Apoi chinezii au ocupat Lapa și Vong-cam, violând statu-quo-ul din 1887, fără ca noi să luăm măsurile pe

³⁴ *Ibidem*, 28 aprilie 1908, f.1

³⁵ *Ibidem*, Pechin, Raport, 14 mai 1908, f.2

³⁶ *Ibidem*, Serie A, nr.4, Raport confidențial, 10 iunie 1908, f.3

³⁷ *Ibidem*, Canton, Raport, 19 iunie 1908, f.1

care cazul le cerea”.³⁸ Provocarea mai sus menționată se datora probabil tocmai atitudinii anterioare portugheze.

Pentru a nu repeta greșeala, portughezii s-au adresat Vice Regelui. Încercând să-și creeze o imagine de imparțialitate, acesta a expediat o notă oficială în care preciza că răspunsul lui este valabil pentru ambele chestiuni în litigiu, problema cuceririlor făcute de chinezi și cea a navei din port: „Macao era la începuturi sub jurisdicția magistratului provinciei Keong-San. Când portughezii l-au luat, Macao era limitat pe o parte de zidul Porții do Campo de Santo Antonio și Strada de Campo și pe partea cealaltă de mare. Existau demarcații pe pământul continental, dar nu și pe apă. Apele, atât din portul interior ca și cele din portul exterior, se aflau sub jurisdicția poliției maritime din districtul respectiv... și asupra lor China are completă suveranitate”.³⁹ Doar teritoriul interior al Macao este cel ce se afla sub jurisdicția portughezilor. Vice regele preciza că în tratatul semnat de cele două state se precizase faptul că trebuie să se păstreze totul „ca în prezent, fără modificări, creșteri, diminuări sau alterări de o parte și de alta”⁴⁰. Prin urmare Vice Regele se simte îndreptățit să protesteze și găsește justificabil gestul căpitanului navei de război chineze.

Vice Regele nega așadar din nou drepturile portughezilor de jurisdicție asupra Colovane și cerea autorităților portugheze de aici să extrădeze oficialii care se aflau la Macao ca refugiați. „Poseziunea noastră efectivă asupra Colovane, este atestată, după cum Excelența Voastră știe, din 1852, asta însemnând cu 35 de ani înainte de tratatul din 1887. Întotdeauna, din acest moment, am avut aici o garnizoană, care și-a exercitat drepturile, care niciodată până acum nu au fost contestate”⁴¹. Apoi, în 1870, ca și în 1904, „autoritățile chineze au recunoscut jurisdicția noastră în documente”⁴², susținea Consulul general din Canton. După părerea lui Brederode, Vice Regele din Canton era bine consiliat: „înclin să cred că i-a fost sugerat totul de consilieri europeni. ... Cu timpul sunt tot mai

³⁸ *Ibidem*

³⁹ *Ibidem*, Canton, Răspunsul Vice Regelui din Canton, 5 august 1908

⁴⁰ *Ibidem*

⁴¹ *Idem, fond Consulado de Portugal em Cantão / fond Consulatul Portugaliei în Canton, CX.98, Raport, 30 mai 1908, f.2*

⁴² *Ibidem*, 1 iunie 1908

convins de faptul că cine are cel mai mare sprijin și consilieri utili, este China”⁴³.

Din iunie 1908 sarcinile de la Canton au fost preluate de Martinho de Brederode. Cunoștea deja problemele cu care se confrunta aici Portugalia. Încredințându-i-se o astfel de sarcină, într-un asemenea moment, este o dovadă certă a aprecierii sale de către MAE, Lisabona. Și-a intrat în atribuții cu abilitatea omului care știe ce are de făcut.

Problema chino-portugheză cu privire la Macao și teritoriul aferent trebuia urgent rezolvată. În acest sens, guvernul portughez propusese deja, la 26 aprilie 1908, formarea unei comisii mixte care să stabilească cu claritate zona de jurisdicție a monarhiei portugheze. Atunci s-a făcut propunerea de a trimitere delegați pentru „examinarea și fixarea limitelor apelor portugheze și chineze pentru a evita jena și problemele în rezolvarea afacerilor internaționale”⁴⁴. După examinarea și stabilirea limitelor documentul propunea evitarea unor situații asemănătoare în viitor și indica realizarea unor note explicative, hartă și toate cele necesare, care ulterior trebuiau trimise spre aprobare celor două guverne, de la Lisabona și Pekin⁴⁵.

Guvernatorul din Macao, Pedro de Azevedo Coutinho cerea autorităților chineze să recunoască ca fiind definitiv în posesia și sub dominația Portugaliei următoarele teritorii: Peninsula Macao până la Portas do Cerco, Insula Verde, Insula Taipa și Insula Colonane. „Putem să renunțăm la orice pretenții asupra insulei Vong-Cam și asupra insulei D. João”⁴⁶. În schimb, portughezii sperau să primească de la China insula Lapa.

Partea chineză intenționa să permită ca orașul Macao să se extindă doar până la vechile ziduri. Se pare că în a doua jumătate a anului 1908, problema delimitării posesiunilor portugheze în China nu era rezolvată. În tratatul încheiat în 1887 nu se specificase clar care era teritoriul portughez. În plus tratatul nu a fost semnat de nici un oficial important chinez, ceea ce îi scădea considerabil autoritatea. Ba mai mult, textul tratatului nu a fost tradus în chineză, ceea ce întărea lui Brederode punctul de vedere conform căruia Vice Regele din Canton era consiliat de europeni. Și Brederode continuă: „Trebuie să spun Excelenței Voastre că de curând Vice Regele (și

⁴³ *Ibidem*, Serie A, nr.190, Canton, Raport, 31 octombrie 1908, f.1

⁴⁴ *Ibidem*, Pechin, Raport, 26 aprilie 1908

⁴⁵ *Ibidem*

⁴⁶ *Ibidem*, Pechin, Raportul guvernatorului din Macao, 1887, f.1

îmi cer scuze pentru exprimarea puțin elevată) și-a dat în petec cu următoarele afirmații: <Trebuie să spun Excelenței Voastre ... că noțiunea de dependențe (litoral: teritorii dependente de Macao) se referă la terenurile care sunt legate de Macao și care indică cu claritate *terra firme*⁴⁷>⁴⁸. Afirmația de mai sus este o recunoaștere categorică a districtului Hoang-San. „Prin urmare Vice Regele, dorind categoric să ne nege apele teritoriale” a recunoscut practic că „tot districtul Hoang-San ne aparține. Evident că nu asta a vrut să spună, dar asta a spus”⁴⁹, preciza Martinho de Brederode.

„În ce mă privește pe mine, spunea Brederode, cred că niciodată nu se va ajunge la un acord în privința comisiei mixte și a delimitării. Drepturile noastre sunt clare și nu putem să renunțăm la ele. Probabil nu se va ajunge niciodată la un acord. Un arbitraj ar putea fi soluția pentru rezolvarea acestei probleme”⁵⁰. În acest sens Brederode miza pe ajutorul englez: „Mă bazez pe ajutorul englez. Trebuie să vă mărturisesc numeroasele amabilități ale lui Sir John Jordan. Mă aflu în cele mai bune relații cu el și de asemenea cu toată legația engleză, ca de altfel cu toți colegii mei de aici”⁵¹. În plus interesele englezilor păreau să coincidă într-o oarecare măsură cu cauza portugheză. „Datorită revoltelor existente, englezii se tem ca nu cumva funcționarii din vămi să nu fie schimbați cu vameși puri chinezi”⁵². Vameșii care funcționau la momentul respectiv erau chinezi naturalizați englezi, francezi, portughezi etc.

Deși aveau o încredere categorică în arbitrii englezi, consulii portughezi din China au decis că este mai bine să fie precauți. În acest sens, Consulul General de la Canton, Costa de Moreira, scria într-un raport al său: „Trebuie să vă spun că, consulul englez mi-a cerut într-o zi să îi împrumut o hartă în care se vede demarcația făcută de un comisar vamal din Lapa, în urma unui acord provizoriu făcut în 1872 de delegații Vice regelui din Canton și de guvernatorul din Canton, la momentul respectiv Visconde de S. Januario. Această demarcație a fost făcută strict pentru monitorizarea vamală și fără să aducă atingere delimitării, care trebuie să fie făcută în

⁴⁷ Noțiunea se referă la sensul de bază al cuvântului *pământ* .

⁴⁸ ADMAE, Lisabona, *fond Legação de Portugal em Pequim*, CX.198, Serie A, nr.190, Pechin, Raport, 31 octombrie 1908, f.3

⁴⁹ *Ibidem*

⁵⁰ *Ibidem*, Serie A, nr.106, Cantão, Raport confidențial și rezervat, 11 august 1908, f.2-3

⁵¹ *Ibidem*, f.20-21

⁵² *Ibidem*

conformitate cu tratatul din 1887. Nu i-am dat consulului englez harta, nu doar pentru că nu mai am alta, ci pentru că nu ne convine această delimitare, care pe de o parte ne atribuie o parte din Lapa, care domină portul Macao ... dar care este inexactă în partea cu Colovane, D. Joao e Vong-cam”.⁵³ Când fusese realizată harta se urmărea să se dea o anumită libertate vămii chineze pentru a facilita contrabanda cu opiu și nu ca să delimiteze zona, chestiune irealizabilă fără acordul celor două guverne. Ca să se evite orice complicații harta nu trebuia să ajungă pe mâna consulului englez. „Autoritățile chineze ne-au recunoscut jurisdicția. ... Prin urmare Vice Regele nu are ce să obiecteze, și acum a revenit să nege acest lucru, imediat după ce a ocupat Lapa și Vong-cam, care după tratatul din 1887 trebuie să continue să fie în statu-quo până la delimitarea Macao și a teritoriilor dependente de acesta”⁵⁴.

Sub pretextul urmăririi unor pirați, oficiali chinezi (procuratorul administrativ al afacerilor chineze, însoțit de câțiva polițiști, alături de comandantul militar din Taipa și Colovane) alături de un număr apreciabil de soldați au pătruns în Colovane. Nu au fost găsiți pirați nicăieri, dar soldații au rămas. Fusese poate doar un pretext de ocupare a insulei. „Tocmai am primit, chiar în acest moment, trei documente de la Consulul General din Canton, pe care vi le trimit și d-voastră fără să mai fac vreun comentariu. Un singur lucru vreau să spun cu referire la primul document din care reiese încă o dată cu claritate reaua voință și reaua credință a Chinei, în special a Vice-Regelui de la Canton”.⁵⁵

În toată această perioadă, Brederode aștepta informații de la consulul englez care să aducă răspunsul chinez de acceptare a constituirii comisiei mixte, în vederea rezolvării contenciosului. „Suntem în 31 octombrie. Scrisoarea mea din 3 octombrie este încă fără răspuns [scrisoare adresată guvernului chinez pentru constituirea uneilegații mixte, care să rezolve contenciosul – n.n.]. Pe de data de 12 octombrie l-am căutat pe ministrul englez, Sir John Jordan, care nu a primit nici măcar o insinuare de la guvernul chinez de stabilire a unei delegații pentru delimitare [teritoriului portughez – n.n.]”, preciza Brederode. În același timp ziarele chineze răspândeau speranța în rândul populației. „Vorbesc despre tripla alianță

⁵³ *Ibidem*, Serie A, nr.190, Canton, Raport, 31 octombrie 1908, f.20-21

⁵⁴ *Ibidem*, Canton, Raport, 1 iunie 1908, f.1

⁵⁵ *Ibidem*, Pechin, Raport, 31 octombrie 1908, f.1

compusă din China, America și Anglia. Presupunând că este adevărată această veste, nu putem aștepta ajutor sincer, ba dimpotrivă”⁵⁶.

În luna decembrie a aceluiași an, guvernul chinez a răspuns în sfârșit pozitiv cererii portugheze adresate la 26 aprilie 1908, și reînnoită la 3 octombrie 1908, dar negocierile se dovedesc a fi extrem de anevoioase. Cele trei persoane care făceau parte din delegația Portugaliei, decise de guvernul de la Lisabona: Francisco Diego de Sa, căpitanul portului Macao, Miranda Guedes, Director al Lucrărilor Publice și Carlos Assumção, traducător⁵⁷, nu sunt considerate potrivite de oficialitățile chineze, pentru a participa la masa tratativelor. Respingerea aceasta este comentată într-o notă scrisă de Vice-regele de la Canton, la cererea guvernului chinez: „Căpitanul portului a stat în Macao un an și a oprimat poporul chinez. El a pătruns, fără nici un motiv în apele chineze din Lapa, cu bărcile pescarilor, persecutându-i pe chinezi”⁵⁸. Cel de-al doilea Directorul Lucrărilor publice a „trimis să fie distruse, demolate, numeroase case ale poporului, uzurpând terenurile respective pentru străzi, a uzurpat morminte și după bunul său plac a extorcat negustorii chinezi săraci”⁵⁹. Ultimul, Carlos Assumção, „în calitatea sa de interpret a incitat autoritățile portugheze în toate situațiile posibile” [împotriva chinezilor evident – n.n.]. „Din toate aceste motive ei nu sunt simpatizați de chinezi”.⁶⁰ Cu acest memorandum, autoritățile chineze cereau înlocuirea celor trei delegați cu alți trei „de încredere”⁶¹.

Au început să apară în ziare tot mai multe articole cu privire la situația din Macao. „În ziarul Po-Ching-Ji-Pau de astăzi am văzut publicate câteva cuvinte atribuite subprefectului Chin-San, cu privire la limitele din Macao. Dacă pretențiile noastre se limitează doar la ceea ce am ocupat de facto până azi, opinia subprefectului, dacă corespunde într-adevăr celei din ziar, ne este favorabilă”⁶² scria Brederode. Subprefectul preciza că „linia

⁵⁶ *Ibidem*, Serie A, nr.190, Raport confidențial și rezervat, 31 octombrie 1908, f.2

⁵⁷ *Idem*, *fond Missão de Portugal na China / Fond Misiunea Portugaliei în China*, Pechin, Raport, Serie A, nr.123, 23 august 1908, f.1

⁵⁸ *Idem*, *fond Legação de Portugal em Pequim*, Cx.198, Serie A, nr.197, Pechin, Raport confidențial și rezervat, 3 noiembrie 1908, f.1

⁵⁹ *Ibidem*

⁶⁰ *Ibidem*, f.2

⁶¹ *Ibidem*

⁶² *Idem*, *fond Missão de Portugal na China*, Serie A, nr.12, Macao, Raport, 9 decembrie 1908, f. 228

care începe de la Van Chai (Insula Lapa) și trece prin Ma-Lau-Chau (Bugio) a fost mereu linia de demarcație a apelor chineze”. Restul teritoriilor care astăzi sunt controlate de portughezi au fost uzurpate acum mulți ani.⁶³ Comentariile lui Brederode în acest sens sunt interpretabile.

Sursa: Macao și poziția sa în rutele comerciale portugheze și spaniole, în perioada sa cea mai prosperă, secolul XVI-XVII. Vezi: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Macao>

2. Martinho de Brederode în timpul Revoluției din 1911

Negocierile tergiversau și păreau fără final. Au continuat în același fel până în perioada revoluției geroafelor din 1974, perioadă în care Portugalia a acceptat independența tuturor provinciilor sale ultramarine. Transferul de autoritate a provinciei Macao la Republica chineză a avut loc la 20 decembrie 1999, prin *Declarația comună chino-portugheză cu privire la problema din Macao*⁶⁴.

Din noiembrie 1908, criza dinastiei manciuriene s-a agravat brusc odată cu moartea împărătesei Cixi și a împăratului Guangxu. Dinastia a

⁶³ *Ibidem*

⁶⁴ Macao și poziția sa în rutele comerciale portugheze și spaniole, în perioada sa cea mai prosperă, secolul XVI-XVII. Vezi: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Macao>

rămas în mâinile împăratului în vârstă de doi ani, Pu Yi, fratele împăratului decedat, principele Chun fiind numit regent. Acest moment a fost prielnic celor care doreau slăbirea sau înlăturarea regimului imperial, fie din motive personale, fie politice. Creșterea taxelor determină adâncirea resentimentelor față de noul guvern. „O problemă care a intensificat opoziția față de dinastia manciuriană a fost cea a căilor ferate”⁶⁵. Din 1895 până în 1911 s-au construit numeroase căi ferate în China, ceea ce a stimulat investițiile străine în numeroase provincii. Teamă de a nu pierde controlul asupra principalului sistem de comunicație a determinat guvernul de la Pekin să decidă naționalizarea căilor ferate, încercând să recompenseze într-o oarecare măsură investitorii. Toți cei afectați au participat la organizarea unei opoziții deschise⁶⁶, materializată în cele din urmă în revoluția de la 1911.

Paralel cu situația internă, pe teritoriul japonez, încă de la începutul secolului, a luat ființă *Liga Revoluționară*, ai cărei membrii au intrat în armată pentru a-și facilita activitatea revoluționară, formând așa numita *Nouă Armată*. În anul 1910, *Liga Revoluționară* a câștigat de partea sa un grup de soldați de la Canton și planificau o răscoală. Ciocnirile avute cu poliția au determinat izbucnirea mișcării resurecționare înainte de momentul stabilit. Orașul Canton a fost luat cu asalt, însă mișcarea a fost repede înăbușită⁶⁷.

Au urmat răscoalele înfometajilor, cauzate de creșterea birurilor asupra populației. Numeroase atacuri au avut loc asupra hambarelor cu orez.

Abisul se adâncea. În 1909 provincia Hunan a fost lovită de secetă alternată cu inundații. „Oamenii trăiau literalmente numai cu coajă de copaci și rădăcini de ierburi. Moșierii, negustorii ispitiți de scrupule și întreprinderile străine au făcut stocuri pentru a le specula”⁶⁸. În 1910, regiunile agricole au fost lovite de un ger năprasnic care a distrus recoltele de orez. Cu toate acestea, dregătorii locali continuau să stoarcă bani de la populație.

⁶⁵ Michael Lynch, *op.cit.*, p.30

⁶⁶ *Ibidem*

⁶⁷ *Scurtă istorie a Chinei.....*, p. 297-229

⁶⁸ *Ibidem*, p.300

În anul 1910, Martinho de Brederode își exercita atribuțiile în cadrul Ambasadei Portugaliei din Pekin, în calitate de Însărcinat cu afaceri. Responsabil interimar pentru managementul Consulatului General al Portugaliei din Canton era la momentul respectiv Carlos Augusto Rocha d'Assumção, cel ce fusese numit în 1908 interpret în comisia mixtă pentru Macao. Între cei doi diplomați portughezi s-a iscat o situație delicată, într-un moment complet nepotrivit.

Cerând informații din Macao cu privire la răscoala chinezilor, Brederode întâmpină dificultăți. Telegrama de la d'Assumção sosește cu multe greșeli, care denaturau evenimentele și creau confuzii la Pekin și respectiv la Lisabona. Telegrama a fost returnată cu mențiunea: „telegrama dumneavoastră de astăzi este toată cu greșeli. Repetați-o sau corectați cifrele”⁶⁹.

Din păcate și după revizuirea telegramei, Brederode continuă să se lamenteze că nu a înțeles ce vrea să îi transmită d'Assumção, în care precizează că nu mai are încredere și justifică acest lucru cu ceea ce a înțeles din conținutul telegramelor. Se pare că o navă de război străină se află în fața orașului Macao, ... sau cruciați chinezi, reieșea din prima telegramă...și că protestează, însă nimic nu era clar. Supărat, diplomatul portughez cere lui Assumção ori să îi explice clar situația cu care nu este la curent, ori să îi ceară direct instrucțiuni Ministrului Afacerilor Externe de la Lisabona. În plus Brederode se plânge și de actualul Vice-rege Interimar din Macao, care de asemenea nu îl informează cu nimic. Se simte frustrat, neajutorat și cere ajutorul Lisabonei pentru soluționarea situației⁷⁰.

În august 1910 situația din China se agravează. Toți membrii misiunilor diplomatice au intrat în panică. Martinho de Brederode se afla bolnav. „Medicul legației Angliei și cel al Italiei mi-au spus că stadiul sănătății mele este decadent. Ca să mă vindec, am nevoie de o lună, o lună jumate de odihnă și băi în Japonia”⁷¹, preciza Brederode într-o telegramă adresată Ministerului Afacerilor Externe din Lisabona, în care cerea o lună de concediu.

⁶⁹ ADMAE, Lisabona, *fond Legação de Portugal em Pequim*, CX.137, Serie A, nr. 72, Pechin, Raport confidențial și rezervat, 19 august 1911, f.1

⁷⁰ *Ibidem*

⁷¹ *Ibidem*, Pechin, Raport, 16 august 1910

Să fie aceasta realitatea, sau să fie vorba de o chestiune oficială, o boală invocată pentru a putea pleca din China, cel puțin până la liniștirea situației. Cea de-a doua variantă pare mai plauzibilă ținând cont de faptul că „l-am lăsat pe José Vincente, [interpretul – n.n.], însărcinat cu afaceri al legației în absența mea”⁷². Probabil restul diplomaților portughezi plecaseră deja din Pechin. A plecat în Japonia în septembrie și și-a reluat atribuțiile undeva în noiembrie 1910.

La începutul anului următor China a fost lovită de ciumă. Pechinul a tăiat imediat comunicațiile cu cartierul diplomatic. Sediul legației Portugheze era situat la periferia cartierului diplomatic. Datele transmise de Brederode și de ceilalți diplomați portughezi, conturează o imagine de coșmar a Pechinului din acele zile. „Casele mici vechi, dărăpănate sau gata să cadă, străzile sunt murdare. Medicii recomandă tuturor străinilor să plece din Pechin. Afacerile au stagnat. Inutilitatea și pericolul autentic sunt permanente aici. Personalul legației Portugaliei a rămas izolat aici, între chinezi, fără medici, fără nimic. Îmi permiteți să autorizez retragerea măcar a interpretului și a familiei sale, spre Macao sau Shanghai?”⁷³. Răspunsul a fost favorabil probabil, pentru că într-o telegramă datată 31 ianuarie 1911 apare textul „Am plecat astăzi spre Shanghai”, semnat Martinho de Brederode.

Paralel cu situația din China, Portugalia trecea de asemenea printr-o perioadă de instabilitate politică. Proclamarea republicii în 1910 a fost urmată de o mare destabilizare politică, adâncită de dificultățile economice moștenite. Până în 1926 la conducerea statului portughez s-au perindat șapte parlamente, șaisprezece președinți și cincizeci de guverne⁷⁴. „Așadar, de când lumea există nu a avut loc o schimbare de regim atât de rapidă și completă, cum este cea din Portugalia”⁷⁵, preciza Brederode, care a primit și misiunea recunoașterii republicii portugheze de către guvernul chinez.

⁷² *Ibidem*, 1 septembrie 1910

⁷³ *Ibidem*, CX 69, Serie A, nr.63, Pechin, Raport, 20 ianuarie 1911; *Ibidem*, CX 199, Serie B, M. 5, Raport, 3 ianuarie 1911; *Ibidem*, 14 ianuarie 1911

⁷⁴ Pedro Ary Ferreira da Cunha, „Brevíssima História Política de Portugal” / „O scurtă istorie politică a Portugaliei, în *Revista Internacional d’Humanitats / Revista internațională a umanității*, 14 CEMOrOc-Feusp / Núcleo Humanidades-ESDC / Univ. Autónoma de Barcelona, 2008, p.59

⁷⁵ ADMAE, Lisabona, *fond Legação de Portugal em Pequim*, CX.137, Serie A, nr. 72, Raport, 10 iunie 1911

Bibliografie:

Documente de arhivă

1. ADMAE, Lisabona, *fond Legação de Portugal em Pequim /Legação Portugaliei din Pechin*, fond 198, Serie A, nr.3;
2. ADMAE, Lisabona, *fond Legação de Portugal em Pequim*, fond 199, M. 1, Seria A;
3. ADMAE, Lisabona, *fond Legação de Portugal em Pequim*, fond 69, A.63, Serie A;
4. ADMAE, Lisabona, *fond Legação de Portugal em Pequim*, CX.137, Serie A.

Bibliografie selectivă

1. H. de Oliveira Marque, *Historia dos portugueses no Extremo Oriente / Istoria portughezilor în Extremul Orient*, vol III, Lisabona, Fundação Oriente, 2000;
2. *Anuario Diplomático e Consular Portugues (1918-1919)*, Lisabona, Imprensa Nacional, 1920, p.165
3. Bogdan Catana, *Relații diplomatice româno-sârbe (1880-1913)*, Craiova, Editura Universitaria Craiova, 2009
4. Carmen Burcea, *Diplomație culturală. Prezențe românești în Italia interbelică*, București, Institutul Cultural Român, 2005
5. Dumitru Vitcu, *Relațiile româno-americane timpurii*, București, Editura Albatros, 2000
6. Emilian Bold, Ilie Seftiuc, *România sub lupa diplomației sovietice (1917-1938)*, Iași, Editura Junimea, 1998;
7. Florea Dragne, „Relații româno-cehoslovace (1918-1921)”, în *Acta Musei Napocensis*, VI/1969;
8. Ion Petrică, *Confluente culturale româno-poloneze*, București, Minerva, 1976;
9. Isabel Castro Henriques, *História das Relações Afro-Portuguesas (séculos XV-XX) / Istoria relațiilor afro-portugheze (secolul XV-XX)*, Quartet, 1998;
10. Lucian Leuștean, *România și Ungaria în cadrul „Noii Europe”(1920-1923)*, Iași, Editura Polirom 2003;
11. Maria Manuela Tavares Ribeiro, “Portugal – do Passado Atlântico ao Futuro da Europa” / „Portugalia – de la traversarea Atlanticului, la viitorul

Europei, în *Portugal-Brasil no século XX. Sociedade, Cultura e Ideologia / Portugalia-Brazilia în secolul XX. Societate, Cultură și Ideologie*, São Paulo, EDUSC, 2003, p. 383-401

12. Mehmed Ali Ekrem, *Relații româno-turce între cele două războaie mondiale (1918-1944)*, București, Editura Științifică, 1993;

13. Michael Lynch, *China: de la Imperiu la Republica Populară 1900-1949*, București, Editura BIC-ALL, 2004, p.6

14. Pedro Ary Ferreira da Cunha, „Brevíssima História Política de Portugal” / „O scurtă istorie politică a Portugaliei, în *Revista Internacional d’Humanitats / Revista internațională a umanității*, 14 CEMOrOc-Feusp / Núcleo Humanidades-ESDC / Univ. Autónoma de Barcelona, 2008.

15. Romulo de Carvalho, *Relações entre Portugal e a Rússia no Século XVIII / Relații între Portugalia și Rusia în secolul XVIII*, Lisabona, Livraria Sá da Costa Editora, 1979;

16. *Scurtă istorie a Chinei*, Pagini de Istorie Universală, București, Editura Tineretului, 1959;

17. Vasile Docea, *Relații româno-germane*, Cluj Napoca, Presa Universitară Clujană, 2000;

Bibliografie on-line

1. Chi-hsui and Hsu Cheng-yu în <http://www.roportal.ro/articole/401.htm>

2. <http://www.a-china.info/dicionario>,
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_mandarim

3. World Statesmen.org. Foreign Concessions and Colonies. Chinese Eastern Raibood Zone.

4. Vezi:

http://www.worldstatesmen.org/China_Foreign_colonies.html#Macau

5. *A primeira Capitania Geral de Macau / Prima căpitănie generală din macao, 1623-1626.*

6. Vezi: <http://www.library.gov.mo/macreturn/DATA/PP291/index.htm>

Copyright©Alina STOICA

INTERCULTURALITATE / INTERCULTURALITY

Incursion axiologique sur l'européanisation: reconnaissance et institutionnalisation des valeurs communes

MCF. Dr. Carolina DODU-SAVCA

carolina.dodu-savca@studiieu.org

Institut d'Etat des Relations Internationales de Moldova, Moldova

ECSA-Moldova, Moldova

Abstract: In this paper, the author proposes an axiological analysis of the European identity of a two-folded Europe: geographical (Europe) and geopolitical (the European Union). The methods are based on the following approaches: etymological-lexicographic, didactic-axiological, analytical, and synthetic. The thematic progression relies on the axiological foundations of the European consciousness, the philosophical categories, principles, and connotations of the term "value", the values of Europeanization versus the Europeanization of the values, and the institutionalization of common European values.

Keywords: value, philosophical value, paradigmatic and syntagmatic meaning of the term "value", real and common values, the "European-national", European values.

L'incursion axiologique que nous proposons a comme point de départ le fond identitaire des deux Europe: l'Europe géographique (et historique) et l'Union Européenne. La vocation de ce regard est de conceptualiser la relation implicite de la conscience (culturelle) européenne par le truchement d'une étude panoramique sur le système général des valeurs inhérentes et émergentes de l'Europe et de l'espace de l'Union européenne. Nous allons évoquer le terme d'axiologie comme la véritable pièce de résistance du vaste domaine (phénomène et processus complexe) de l'européanisation qui détermine la conscience européenne et qui a une influence profonde sur un horizon vaste et de long terme pour l'espace de l'Union européenne. Si nous faisons l'entrée dans le sujet classiquement, par la définition du cadre de réflexion visé, notons alors que l'axiologie est la théorie (philosophique) de la valeur ou la théorie des valeurs, essentiellement esthétiques et morales. L'axiologie représente une «science et théorie des valeurs (morales)», selon *Robert*, et une «étude ou théorie de

tel ou tel type de valeur» ainsi qu'une «théorie critique de la notion de valeur», selon André Lalande¹. Le *Larousse* globalise à ce sujet: «théorie des valeurs philosophiques, morales, métaphysiques»²; alors que le *Dictionnaire Hachette Encyclopédique* propose une définition à caractère didactique: «théorie des valeurs morales (le bon, le bien, etc.), recherche sur leur nature et la hiérarchie à établir entre elles»³. Rappelons-nous que le terme «axiologie» apparaît dans la philosophie allemande vers 1887 pour désigner une théorie des valeurs, alors que la notion d'axiologie entre dans le circuit philosophique et épistémologique seulement vers 1900.

Attesté encore dans le français médiéval, le terme «valeur» vient du verbe latin *valere* qui indique une action d'évaluation en général et le plus fréquemment l'évaluation d'un prix. Apparemment, l'histoire du terme trouve ses origines dans le matériel. Paradoxe ou loi des contraires, mais la valeur débute en matière et c'était la matière qui en déduisait la valeur tout au début. Le premier emploi dans la vie pratique inspire la théorie des valeurs en économie. Les sens acquis au fil des époques dans les autres domaines – éthique, esthétique, plus tardivement juridique (dans le second XIXème siècle), ontologique, déontologique etc. ou même dans la vie pratique, sociale ou privée – s'appuient principalement sur la philosophie.

L'idée de valeur, en revanche, est attestée depuis l'Antiquité dans son rapport à l'idée d'éthique et de morale. L'étymologie du mot relève de l'équivalent grec *axia* – ou *axios* – qui signifie «valeur», «qualité» ou qui exprime l'idée de ce «qui vaut, qui a de la valeur», du grec *aksios* – «valable»⁴. Le terme a quelques acceptions. La pragmatique du nom

¹ Lalande André. *Vocabulaire technique et critique de la philosophie* [1926], 2 volumes, Paris: PUF, 1997.

² Larousse (éd.). *Dictionnaire de la langue française*. Larousse. Version 2011. Larousse en ligne. Ressource disponible via URL: <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/axiologie/7182>; document consulté le 5 janvier 2016.

³ *Dictionnaire Hachette Encyclopédique*, Christian Travers; Jean-Pierre Mével; Cécile Jeanne; Agnès Mercier; Hachette (Firm), 1997, p.149a.

⁴ «L'axiologie (du grec : *axia* ou *axios*, valeur, qualité) peut définir, soit la science des valeurs morales, soit, en philosophie, à la fois une théorie des valeurs (*axios*) ou une branche de la philosophie s'intéressant au domaine des valeurs.» «Axiologie.» In *Cyclopaedia*, ressource disponible via URL: <http://fr.cyclopaedia.net/wiki/Axiologie>; document consulté le 9 janvier 2016.

«axiologie» indique que le mot désigne, au sens large, le système de valeurs. La notion d'«axiologie» définit la science des valeurs morales, alors qu'en philosophie, le terme acquiert un sens double et plus spécifique en désignant soit «la théorie des valeurs», dans l'acception d'*axios*, soit une branche particulière, un domaine bien établi qui étudie le monde de valeurs: le *topos* des valeurs. Dans une troisième acception, le terme «axiologie» est parfois utilisé pour faire référence à une recherche de classification et d'hiérarchisation des valeurs, comme dans l'étude *Généalogie de la morale* de Nietzsche⁵ et ou dans les travaux de Max Scheler⁶. Comme recherche d'hiérarchisation des valeurs, l'axiologie réunit deux domaines, l'éthique et l'esthétique en tant que parties complémentaires du monde des valeurs.

Sous un angle d'analyse philosophique, une valeur émane d'une idée, d'une chose ou d'un phénomène qui a une qualité communément reconnue ou une importance spécifiquement nuancée. L'importance immatérielle est d'ordre moral, éthique, spirituel ou esthétique et désigne une convention sociale, une norme de conduite, des principes assumés sur la vie et dans la vie ou des critères prédéfinis sur le beau et le vrai, par exemple. L'importance matérielle relève du domaine de l'économie ou de la vie des choses et témoigne d'un coût ou d'un rapport préétabli entre différents éléments du monde matériel et empirique ou d'un rapport intrinsèque entre le matériel et l'immatériel. Les valeurs immatérielles tout comme celles matérielles peuvent avoir une influence positive ou négative sur l'objet de leur action ou sur le sujet qui leur attribue ou impose une certaine importance. Pour les valeurs matérielles, principalement dans le domaine de l'économie, les règles fonctionnent dans un système précis, or,

⁵ *La Généalogie de la morale. Un écrit polémique*. Le titre original de cette œuvre est «Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift» (1887). L'auteur y pose la question des origines des valeurs du monde judéo-chrétien comme fondement de la morale occidentale contemporaine et se penche sur leur contenu altruiste en tant que force motrice du paysage confessionnel judéo-chrétien.

⁶ Ses ouvrages sont variés selon le genre (des études aux monographies) et portent principalement sur la philosophie et la morale (*La Situation de l'homme dans le monde*, Aubier, 1979), sur la connaissance, les sciences cognitives et la phénoménologie (*Problèmes de sociologie de la connaissance*, PUF, 1993). Ex. Max Scheler, *Le formalisme en éthique et l'éthique matérielle des valeurs. Essai nouveau pour fonder un personnalisme éthique*. Trad. de l'allemand par Maurice de Gandillac. Paris: Gallimard, Collection Bibliothèque de Philosophie, Première parution en 1955// Nouvelle édition, 1991, 656 pages.

les jugements subjectifs font leur jeu et cachent ou dévoilent des intérêts. Pour l'immatériel et l'absolu, le banal aspire au sacré, les règles remontent aux lois. Par exemple, la religion opère avec des valeurs absolues, de l'ordre de la croyance. Elles ont un caractère autoritaire et une signification préconçue qui doit/devrait être adoptée sans hésitation et sans jugement critique. Notons, d'ailleurs, que la théologie scolastique est quasiment le seul domaine à valeurs univoques.

La valeur absolue désigne un aspect conceptuel; or côté pratique, elle n'existe pas. Il y a des conceptions sur la valeur posée par rapport à un élément ou à un ensemble, à une catégorie (spatio-temporelle) ou à un domaine ou encore à un champ de réflexion, à une doctrine ou à une discipline (philosophie, mathématiques, économie, musique, littérature, sociologie, psychologie etc.), si nous identifions d'une manière assez hétérogène les rapports extrinsèques; mais également elle, la valeur, peut être confrontée ou opposée à la théorie de la valeur, à une autre interprétation des valeurs ou à une étude comparative, à une taxonomie inhérente etc., si nous considérons les rapports intrinsèques. Toute interprétation de la valeur est relative. Résultat: les valeurs sont relatives. Argument: les valeurs sont interprétables et susceptibles d'interprétations puisqu'elles reflètent des jugements qui sont subjectifs, dynamiques, vécus dans des contextes différents, circonstances variées, cadres divergents. D'ailleurs, un jugement est une conception et une perception collective ou personnelle. Prenons comme exemple les valeurs des catégories philosophiques: le Bien, le Juste, le Vrai, le Beau. A part leur conception universelle de représenter des vertus éternelles de l'humanité et des qualités suprêmes de la condition humaine, ces catégories nous entraînent dans l'ambigu. Ces valeurs ont non seulement des définitions multiples, mais elles réunissent aussi des conceptions diverses, selon le contexte social, historique, culturel et, en définitive, selon le cadre et le *cadrage*. Le relativisme des valeurs, plus précisément des acceptions que l'on leur attribue, est contextuellement déterminé par une communauté donnée à une époque donnée. A titre illustratif, assez légendaire d'ailleurs, les valeurs morales primordiales de Sparte (spartiates) étaient celles militaires. La bravoure était une vertu qui sous-entendait le sens du sacrifice, la résistance morale et physique, la dureté. Le Moyen Age chérissait les mêmes valeurs guerrières en rajoutant des vertus chevaleresques, telles que la bravoure

alternée avec la galanterie, la combativité en convergence avec la courtoisie⁷. Outre le relativisme des valeurs en contexte socio-historique, il existe un relativisme de remise en cause des valeurs dans un contexte moral ou spirituel. Le dilemme du choix confronte les valeurs absolues (de la loi divine) aux valeurs pratiques (de la loi morale/sociétale) ou les valeurs communes (valeurs communautaires) à celles individuelles (principes, conceptions, vertus personnels).

Sous un angle d'une double interprétation de la relativité et de la relation de la conscience européenne au monde et dans le monde, les valeurs (de l'esprit européen) sont relatives à/pour: la personne-individu, la société-système, la chronotopie-perception, la culture-civilisation, la vertu-humanité, l'homme-universalité. D'un côté, la valeur primordiale de l'esprit européen est ce qui correspond aux critères vrai-beau-bien-juste, selon les acceptions subjectives (personnelles et/ou individuelles, d'un groupe ou d'une société, d'une région ou d'une communauté).

D'un autre côté, une valeur impérative de la conscience européenne est ce qui est donné comme vertu ou idéal à atteindre, à préserver et à défendre, selon les conceptions objectives. Parmi les autres catégories philosophiques, le Beau est une valeur de premier ordre moral qui influence et dicte la configuration de l'europanisation sur la dimension axiologique. Dans la métaphysique des principes de valeur, le Beau en soi est une valeur absolue, une valeur-valise. La théorie platonicienne considère le Beau en soi comme valeur suprême au-dessus des autres valeurs ou idées, en dehors de la conception personnelle et même en dehors de la philosophie. Relevé au statut de principe anhypothétique, le Beau est pris pour fondement de la connaissance immanente dans le dessein idéal de la conscience européenne. Il doit permettre à l'homme (européen) de saisir et d'atteindre le Beau en soi et le Bien en soi, y compris le Vrai en soi et le Juste en soi, sans concession de sens ou de perception.

Pour sa part, le kantisme appliqué aux valeurs européennes mettrait en avant la volonté et la morale. L'analyse kantienne de la moralité présente le concept de l'homme en tant que valeur absolue. Selon sa conception, l'homme doit agir conformément à une morale absolue qui n'a

⁷ Pour un chevalier, acteur clé dans le monde médiéval, il était tout aussi important de gagner une bataille et démontrer sa fidélité au seigneur que de gagner le cœur d'une dame.

aucun élément contingent, qui ne se soumet à aucune concession d'interprétation, de circonstances ou d'influence extérieure. Dans ce sens, le rapport bon-mauvais relève de la morale de l'homme et de la volonté comme forme de valeur absolue permettant de définir le Bon et le Beau. L'homme kantien est responsabilisé de penser, agir, vivre selon la loi d'une valeur morale absolue, où la volonté de l'homme doit traduire une loi universelle de la nature. L'individu devrait ainsi chercher à s'élever à l'universel et à cultiver ses valeurs en tant que valeurs suprêmes et universellement valables. Pour citer une approche inédite, mentionnons la conception nietzschéenne de la destruction des valeurs. Chez Nietzsche, la destruction ne vise pas le néant, mais la reconstruction des valeurs. En fait, sa vision exprime une «trans-évaluation» de toutes les valeurs, c'est-à-dire la création de nouvelles valeurs par une transmutation des valeurs négatives en valeurs affirmatives. «Nietzsche mis à part», comme dit Henry Duméry, «les derniers grands représentants de l'axiologie sont, en Allemagne, Max Scheler (disciple de Husserl, partisan d'une intuition objective des valeurs) et, en France, Louis Lavelle (axiologie liée à une ontologie de la participation), René Le Senne (rôle de l'obstacle dans l'invention des valeurs), le jeune Sartre et Raymond Polin (liberté créatrice des valeurs)»⁸.

La notion de valeur a beaucoup évolué et les systèmes de valeurs plus ou moins corrélatifs témoignent de l'évolution du concept et de l'idée de valeur, ainsi que du renouvellement constant de l'ordre axiologique du monde et des procès/ phénomènes/ processus dans le monde. Pour faire une brève synthèse à caractère taxonomique sur la valeur, notons premièrement que les trois grands domaines – philosophique, éthique et esthétique – opèrent des valeurs distinctes et spécifiques, réparties en valeurs philosophiques, morales, esthétiques. Deuxièmement, précisons que les sens paradigmatiques de la notion de «valeur» reflètent la gamme large des sphères d'activité, des matières, des disciplines, des préoccupations etc.: économiques/ théologiques/ morales/ spirituelles/ scientifiques/ juridiques/ politiques/ ontologiques/ déontologiques etc. Troisièmement, soulignons que les sens syntagmatiques du terme «valeur» mettent en exergue sa nature variée et hétéroclite, dichotomique et

⁸ Duméry Henry. «Axiologie.» In *Encyclopædia Universalis* [En ligne], Encyclopædia Universalis France; consulté le 9 mars 2016. Disponible via URL: <http://www.universalis.fr/encyclopedie/axiologie/>; consulté le 14 janvier 2016.

dialectique: matérielle et immatérielle, idéale et immédiate, générale et particulière, universelle et générique, négative et affirmative/positive, réelle et absolue, éternelle/classique et éphémère/ provisoire/ transitoire, idéaliste et réaliste, individuelle et commune, individualiste et collectiviste, globale et locale, traditionnelle et communautaire etc. Enfin, les principales connotations du mot «valeur» sont: particulière, émotionnelle, psychologique, psychoaffective etc. Et, en définitive, notons que les nouveaux concepts développés au XXème siècle dans le cadre de la théorie des valeurs sont: relativisme, perspectivisme et scepticisme.

Les valeurs de l'eupéanisation et l'eupéanisation des valeurs.

Dans le contexte de notre article, l'intérêt va aux valeurs réelles et communes qui se déclinent en valeurs traditionnelles et valeurs communautaires. Dans ce périmètre, nous n'allons pas mentionner les valeurs collectivistes (les valeurs des minorités nationales, des groupes ethniques etc.), mais nous allons nous appuyer sur les valeurs générales/ universelles/ universalistes et communes; telle que la liberté.

Dans le système axiologique communautaire, la liberté représente le fondement effectif des droits de l'homme. Valeur philosophique pérenne à contenu protéiforme, la liberté devient une valeur réelle si elle est rapportée à la personne et à l'individu: à un individu autant qu'à un autre pour lequel elle reste valable, sans toucher à sa liberté – individuelle –, c'est-à-dire sans toucher à la liberté de soi-même comme à celle d'Autrui. Et là encore, il y a ambiguïté. La liberté est relative, elle aussi, elle surtout. Son référentiel est spécifique et variable d'un individu à l'autre et nettement différent d'une époque à une autre etc. Le patriotisme, en lien implicite avec cette valeur fondamentale, voit la liberté individuelle aussi importante que la souveraineté de son pays. Fréquemment mentionné dans l'ensemble des valeurs réelles, le patriotisme a du sens par rapport à un pays, à une nation, et il représente une vraie valeur à la seule condition que les sentiments de dignité et de patriotisme n'affectent nullement une tierce personne, ni un pays tiers etc. Or, le patriotisme cède par rapport à l'universel, au global, à la condition humaine générale, bien qu'il puisse garder une certaine valeur de son potentiel, il change de forme, sens et connotation, surtout si l'on y implique des connotations à valeur ajoutée ou implicite, telles que la fidélité aux origines, le sens d'appartenance, la vocation de solidarité.

Au demeurant, il est évident que les valeurs européennes s'identifient aux valeurs générales humaines (les droits de l'homme, la liberté, la dignité, etc.) qui forment les valeurs communautaires (acceptation, tolérance, l'éthique de la responsabilité, la confiance, les bonnes mœurs, etc.) et désignent les valeurs fondamentales de l'Union européenne (les droits de l'homme, l'état de droit, le pluralisme d'opinion) et donc de la conscience et de l'esprit européen. La force motrice de l'espace européen est l'ensemble des valeurs que chaque communauté se désigne de partager. Le fond identitaire européen s'appuie sur des symboles et a besoin d'idéaux, d'«idoles», de modèles pour se développer et prospérer. Les valeurs communautaires conçoivent des droits positifs et instaurent au centre des préoccupations communes le sens de liberté et de diversité, de justice et d'égalité, d'individualité et de tolérance.

L'attachement aux libertés reste, comme il est facile d'apercevoir, un critère anhypothétique et une valeur démocratique clé qui implique les droits de l'homme et le respect des libertés fondamentales de l'homme, la libéralisation des mouvements de capitaux, les libertés civiles, la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté individuelle, la liberté et la dignité humaine, la liberté et la créativité etc. Dans ce sens, l'europanisation comme reconnaissance des valeurs communes s'appuie principalement sur la tolérance et la relativité des valeurs, car les valeurs communautaires sont désignées en contextualité et d'une manière hypothético-relative (vu le fait qu'une valeur réelle n'est pas absolue).

Dans ce contexte une question s'impose : quel est le rapport *européen-national* dans le système de valeurs? Cette question cherche à déterminer la nature de la relation du national à l'européen et l'influence de la dimension européenne sur la conscience culturelle donnée et sur les systèmes nationaux visés. Adrian Favell estime que ce rapport exprime un «défi»⁹ pour les structures transnationales ainsi que pour les hiérarchies nationales, puisque selon la remarque du sociologue britannique «l'Europe comme idée et comme ensemble de pratiques culturelles offre néanmoins

⁹ Favell Adrian. «L'europanisation ou l'émergence d'un nouveau «champ politique»: le cas de la politique d'immigration». In *Cultures & Conflicts* [En ligne. Disponible via URL: <http://conflicts.revues.org>] Éditeur : Centre d'études sur les conflits, 38-39, 2000, mis en ligne le 20 mars 2006, p.6. Disponible via URL: <http://conflicts.revues.org/274>; consulté le 21 mars 2016.

un répertoire de pratiques et de valeurs qui diffèrent sensiblement de celles qui ont été fortement intériorisées par les élites dans les cultures politiques nationales»¹⁰.

Indubitablement, les cultures diverses à l'intérieur de l'Europe font la force, la beauté, la richesse du fond identitaire européen et de la culture européenne. Syntagme si généralement utilisé, la «culture européenne» renvoie d'ailleurs à un concept contesté. Vito Laraspata trouve l'expression peu judicieuse, car «les différences entre les langues, les traditions, le climat, la littérature et même les confessions sont si grandes qu'il n'est pas possible de dire que l'Europe a une culture commune. Le fait qu'il y ait tant de différences peut être considéré comme un point positif et un avantage pour l'Europe»¹¹. Le chercheur préfère au syntagme «culture européenne» l'expression «l'Europe des cultures»¹². Si nous parlons diversité, car c'est juste ce que «l'Europe des cultures» implique tout comme la devise de l'Union européenne qui déclare la diversité comme valeur fondamentale, alors il est impérieusement nécessaire de parler tolérance. Comment la tolérance se manifeste-t-elle dans des formules concrètes? Tolérance comme acceptation, adaptation, flexibilité et bien sûr dialogue, hospitalité, paix, selon l'objet et la situation donnée. Louis Massignon (1883-1962) disait que «pour comprendre l'autre, il ne faut pas se l'annexer mais devenir son hôte»¹³ et c'est juste cette attitude de tolérance en tandem avec hospitalité que nous lisons dans les politiques sur les mobilités, les libertés, la stabilité, la paix et la sécurité dans le cadre de l'Union européenne. D'ailleurs, l'orientaliste français considère que «toute la révolte de l'Asie contre l'Europe provient de notre méconnaissance du droit sacré d'asile et d'hospitalité»¹⁴.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Laraspata Vito. «Culture européenne ou l'Europe des cultures.» In *Les cahiers de politique et d'histoire européennes. L'Europe: une œuvre inachevée. 1947-2007*. 50^e anniversaire de la signature 13 du Traité de Rome. Numéro spécial du 7^e Congrès du M.S.E.U.E. Vol. 1, Nr. 15, juillet-août, 1954 (pp. 102-104), p.103.

¹² Ibid.

¹³ Massignon Louis. *Opera Minora*: Textes recueillis, classés et présentés avec une bibliographie, par Y. Moubarac (3 vols). Dar Al-Maaraf Liban, 1963, 3 vols, 672+666+855 pages. In *Dicocitations* http://www.dicocitations.com/auteur-references/2970/Louis_Massignon.php; consulté le 30 avril 2015.

¹⁴ Massignon Louis. *Opera minora*. Presses universitaires de France, 3 vols. 1969.

Le rapport *européen-national* exprime, dans une perspective de la philosophie des valeurs, une convergence du traditionnel et du collectif vers le communautaire, autrement dit nous y traitons distinguons la transformation/ transmutation des valeurs nationales vers celles européennes, où le principe directeur est celui de la relativité du monde des valeurs ainsi que le relativisme des valeurs réelles et communes. Les paradigmes sociopolitiques impactent les domaines d'activité et modulent l'ordre axiologique auquel ils se rapportent. L'équation *européen-national* susmentionnée doit cultiver des multi-rapports: le rapport de la science (l'approche éthique et axiologique), des arts (éthique et esthétique), de la médecine (approches éthique, sociale, morale), de l'histoire (éthique et morale), du droit (éthique du droit), etc. comme «système» donné au système des valeurs de références. Le rapport au système des valeurs est important pour le développement de la société via les moteurs que nous venons de passer en revue, mais il devient primordial à l'échelle de l'évolution de l'humanité et de sa perpétuité. Ce rapport est impératif pour le *socium* face aux concepts éthiques, esthétiques, religieux, juridiques, sociaux, déontologiques, ethno-ethniques, (inter)culturels, interconfessionnels etc. En matière de perpétuité, prenons l'exemple éloquent des musées en tant qu'«agents de la conscience européenne» (“agents of European consciousness”¹⁵), lieu de renseignements sur «les processus d'européanisation de la mémoire comme catégorie d'action publique»¹⁶, de la mémoire européenne relative à la mémoire collective, aux identités nationales.

Européanisation comme méta-valeur.

Dans ce court paragraphe notons laconiquement que les prémisses du processus d'européanisation comme reconnaissance des valeurs communes prennent appui sur les valeurs générales humaines et sur la typologie complexe des valeurs. Dans ce sens, l'européanisation devient une

¹⁵ Shore Cris. *Building Europe: The Cultural Politics of European Integration*. London: Routledge, 2000.

¹⁶ Mazé Camille. «Des usages politiques du musée à l'échelle européenne.» In *Politique européenne. D'une mémoire européenne à l'européanisation de la mémoire*. Contribution à l'analyse de l'européanisation de la mémoire comme catégorie d'action publique. Université de Bretagne occidentale. Éditeur : L'Harmattan, 2012/2 (n° 37), (198 pages), pp.72-100.

valeur-valise, c'est-à-dire elle joue le rôle d'une méta-valeur représentée par l'Union européenne comme acteur en triple hypostase axiologique, comme:

a) porteur de valeurs – générales, telles que les droits de l'homme, la liberté, la dignité; fondamentales, telles que les droits de l'homme, l'état de droit, le pluralisme d'opinion etc.; communautaires, telles que la tolérance, l'éthique de la responsabilité, la confiance etc.;

b) porteur de compétences – garantir les droits sociaux, agir à plusieurs échelles, faire face aux problèmes à l'échelle régionale, européenne, internationale et mondiale etc.;

c) porteur de missions – assurer la paix, la sécurité, la justice etc.

Nous constatons ici que chaque étape de l'édification européenne a conçu/conçoit graduellement des espaces politiques, économiques, sociaux, juridiques et culturels qui sont censés représenter des valeurs réelles: d'une part, le marché commun et la suppression des frontières intérieures de l'Europe – c'est la valeur de «liberté», libéralisation de la circulation des capitaux; et de l'autre, la suprématie du droit communautaire sur le droit national et des institutions communautaires sur celles nationales – c'est la valeur de «légitimité absolue» de la norme commune (sans nuire aux intérêts vitaux de l'État¹⁷ ou à la vitalité de la nation). En effet, l'unification européenne est le produit d'une autre valeur clé: la valeur de la «logique libérale». Rappelons que la logique libérale de l'édification communautaire a engendré: le marché commun, la libre concurrence, l'économie participative, la gouvernance à plusieurs niveaux (les multiples mécanismes de coopération), l'affirmation identitaire (l'identité du sujet, l'identité de l'individu, l'identité locale/ régionale/ nationale, l'identité de l'Etat, l'identité de la communauté, l'identité européenne, l'identité de l'Union européenne), les droits des minorités, le relativisme, la pluralité culturelle etc.

L'eupéanisation comme institutionnalisation des valeurs communes.

L'eupéanisation comme institutionnalisation des valeurs communes stipule le développement du système institutionnel, la flexibilité

¹⁷ Fenet Alain. «La renaissance des identités locales», Chapitre 1. In *Organisations européennes, identités locales et minorités*. [En ligne. Disponible via URL/DOI: www.u-picardie.fr/.../alain_fenet1.../alain_fenet1.pdf.] Alain Fenet, Professeur à l'Université de Picardie Jules Verne, p.387.

sociale, l'économie participative, la sécurité du système bancaire, la sécurité culturelle, l'intégrité de l'éducation et de la recherche, la situation de prospérité, l'ordre public, les libertés civiles, la cohésion, la mobilité, le cosmopolitisme. L'institutionnalisation des valeurs communautaires prévoit et assure en premier lieu le respect des droits de l'homme et l'existence du multilatéralisme.

L'Union européenne est le projet politique de base de l'Europe qui renforce le système des valeurs démocratiques. La démocratie, valeur suprême dans tout système de valeurs réelles, collectives ou communautaires, est le fondement de la paix, de la stabilité économique et de la sécurité culturelle. Une valeur démocratique est le droit souverain de choisir. Les Déclarations ont joué un rôle important dans l'unification. Invoquons là un fait archi-connu: le message essentiel d'un des discours publics¹⁸ qui annonce l'édification d'une Europe unie dit: «Ainsi sera réalisée simplement et rapidement la fusion d'intérêts indispensable à l'établissement d'une communauté économique qui introduit le ferment d'une communauté plus large et plus profonde entre des pays longtemps opposés par des divisions sanglantes»¹⁹. La *Déclaration* annonce non seulement la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) et les retombées économiques, mais implicitement elle parle des valeurs sociales et historiques à acquérir: «L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble: elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait»²⁰.

La Convention Européenne pour les Droits de l'Homme, premier instrument international dans le domaine des droits de l'homme, n'est pas apparue d'un «vide juridique»²¹. Elle découle de la Déclaration universelle

¹⁸ *La déclaration Schuman du 9 mai 1950*, prononcée par le ministre des affaires étrangères français Robert Schuman.

¹⁹ «La déclaration Schuman du 9 mai 1950.» In *Europa.eu*. Site officiel de l'Union européenne [En ligne. Disponible via URL: http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_fr.htm]; consulté le 15 juin 2015.

²⁰ Ibid.

²¹ Gomien Donna. *Vade-mécum de la Convention Européenne pour les Droits de l'Homme*. Version roumaine: *Ghid (Vade-mecum) al Convenției Europene pentru Drepturile Omului*. Gomien Donna, Profesor Asociat, Institutul Norvegian pentru Drepturile Omului,

des Droits de l'Homme (proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948) et de la Déclaration américaine des Droits et des Devoirs de l'homme. Le concept de la Convention s'inspire des principes de la philosophie des Lumières et dérive des préoccupations sociales et humanistes. En ce sens, la Convention représente une valeur inestimable *per se*. Le Préambule de la Convention prouve le rôle cardinal que les valeurs jouent dans l'organisation du monde, tant au niveau européen qu'au niveau international. Les auteurs y mettent en exergue la notion de démocratie politique (qui n'est pas mentionnée dans le Statut du Conseil de l'Europe), les «bases de la justice et de la paix dans le monde», le régime démocratique. La Convention tend à assurer la reconnaissance, l'application et la garantie collective et effective des droits fondamentaux des individus, des droits civils et des droits politiques. Le texte de la Convention indique que les droits et les libertés reposent sur une conception commune et un respect commun des valeurs cultivées sous un régime politique véritablement démocratique. La Convention énonce les droits précis et met en place un système de contrôle de l'application des droits au niveau interne²².

Pour synthétiser la dynamique positive de l'institutionnalisation des valeurs dans la configuration de l'Union européenne invoquons les étapes clés de son édification en termes de Traités. De 1980 en 1988, l'Europe est en chantier d'un double projet: d'un côté, politique, qui se charge de concrétiser les initiatives des réformes institutionnelles (où le grand projet est l'Acte Unique européen) et de l'autre côté, économique, qui œuvre à la création de l'Union économique et monétaire. La période 1989-1995 laisse une empreinte de transformation profonde sur l'Europe à la suite des métamorphoses de ses structures ou des structures connexes (des organisations OTAN, OSCE, Conseil de l'Europe) dans la nouvelle conjoncture internationale (la désintégration de l'Union soviétique, la réunification allemande) et fait un pas essentiel par le traité de Maastricht vers son unification. Entre les années 1996-2004, l'Europe se confronte aux contradictions internes d'ordre politique, social, juridique etc., qui la conduisent vers le Traité d'Amsterdam (signé le 2 octobre 1997 et entré en

Universitatea din Oslo. Directia pentru Drepturile Omului a Consiliului Europei Strasbourg. Chişinău: F.E.P. „Tipografia centrală”, S.n., 2003 (162p.), p.8.

²² Ibid.

vigueur le 1 mai 1999) dont l'objectif était de créer un «espace de liberté, de sécurité et de justice». Dans la période de référence, l'Europe envisage des accords d'association, élabore et applique des traités et procédures d'adhésion afin de se donner un format institutionnel qui sera abouti dans le Traité de Nice (signé le 26 février 2001 par les États membres de l'Union européenne et entré en vigueur le 1 février 2003).

Les valeurs du triangle institutionnel – La Commission, le Conseil européen, Le Parlement européen – sont complémentaires et irremplaçables. La Commission est la «force motrice»²³ de la Communauté et chaque «difficulté existentielle» (crise de la chaise vide 1965-1966 qui met en avant la crise dans le rapport de forces entre la Commission et le Parlement européen; crise de la démission de la Commission Santer 1999) est une crise des rapports de valeurs entre les compétences données et partagées à l'intérieur de chaque structure ou par les trois forces. Chaque compétence, mission, attribution relève du registre des valeurs reconnues et assumées. Les missions du Conseil de l'Europe sont des missions traditionnelles d'impulsion et d'orientation ou des missions de diversification. Dans le premier cas, il s'agit des actions et politiques de l'Union et des Communautés, des adaptations et réformes institutionnelles et dans le deuxième cas, des missions de développement de stratégies et des conclusions communes, de la gestion des problèmes institutionnels, de certaines actions et politiques, de l'interprétation de certaines dispositions des traités²⁴.

Initialement connu sous le nom d'«Assemblée» des Communautés européennes, le Parlement européen (qui consacre cette formule dans l'Acte unique européen, en 1986) est porteur de valeurs dans l'implicite de ses pouvoirs, de son statut et de ses compétences. Le Parlement symbolise – conceptuellement – le système des valeurs à rédiger, garder et respecter. Son statut a valeur en soi et c'est pour cela qu'il a des privilèges et accorde l'immunité parlementaire, prévus dans l'art.8-10 du Protocole sur les

²³ Sauron Jean-Luc. *Cours d'institutions européennes. Le puzzle européen*, 2^e édition. Paris: Gualion éditeur, EJA, 2004. // *Curs de instituții europene. Puzzle-ul european*. Traducere de Oana Gherăsoiu-Roșu. Iași: Collegium Poliom, 2010 (431 pp.), p.157.

²⁴ *Ibid.*, p.249.

privilèges et immunités des Communautés européennes²⁵. Le but global de ses activités est de légiférer sur les valeurs de liberté, de justice, d'objectivité, de neutralité et d'égalité. Les activités spécifiques explorent les valeurs sociales et pratiques: le vote traduit le crédo en valeur; les interventions exercent la liberté d'expression; le quorum reconnaît et admet la pluralité; les décisions législatives matérialisent la responsabilité assumée pour les autres et en faveur des droits politiques et civiles; le pouvoir de délibération est un exercice de la liberté d'expression, de la garantie des droits universels. Les pouvoirs et droits du Parlement européen impliquent des pouvoirs législatifs et budgétaires qui sont communément connus, mais également des pouvoirs spécifiques et connexes, tels que: le pouvoir de délibérer (pluralité d'opinions, le droit à son opinion etc.) et le pouvoir d'émettre un avis (le droit à l'argumentation etc.); le pouvoir d'informer et le pouvoir de contrôler (le Parlement européen a des pouvoirs prévus par le Droit secondaire //ou dérivé// d'informer, ce que lui accorde un contrôle politique important sur l'activité des institutions communautaires, le droit exercé par les résolutions parlementaires adoptées à la base des informations respectives); et les droits de sanction (qui attestent la violation des valeurs et prévoient des mesures de sanction). Certes, nous parlons valeurs, or là la dynamique s'avère négative, vu le niveau réduit de l'intérêt pour les activités du Parlement européen et la faible participation des états visés au vote; les sondages indiquent une chute libre depuis 1979.

Les compétences culturelles émanent des enjeux essentiels des traités européens et expriment les préoccupations fondamentales de l'institutionnalisation des valeurs communes et réelles. Les traités signés en vue de l'édification de l'Union européenne et dans le cadre de l'Union européenne renforcent et assurent la coopération fondée sur des principes de droit et des valeurs justes. Le Traité de Maastricht 1992, entré en vigueur en 1993 et connu aussi sous le nom de Traité sur l'Union européenne (TUE), est le document constitutif de l'Union européenne et le premier Traité qui spécifie de manière explicite les compétences culturelles: «contribuer à développer les cultures des Etats membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel

²⁵ «Membre du Parlement Européen. Chapitre III. Article 8-10.» In *Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes*. Bruxelles, 8 avril 1965, pp.858-859.

commun». Les valeurs de l'Union ont été stipulées initialement dans *Les principes fondateurs de l'Union* du Traité de l'Union européenne. Cette partie de référence du Traité mentionne l'importance des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, la raison et l'identité nationale des peuples qui forgent l'unité européenne. Si le traité de Rome (1957) fait seulement référence aux «sauvegardes de la paix et de la liberté» et l'Acte unique (1986) mentionne que les États s'engagent à «promouvoir ensemble la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux», alors le Traité de l'Union européenne souligne explicitement que l'Union se fonde sur les valeurs communes aux États membres: les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'État de droit et le respect des droits de l'homme, les droits des minorités.

Affirmées par le Traité de l'Union européenne (1992), les valeurs sont complétées par le traité d'Amsterdam (1997) et puis confirmées et complétées par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000) dont la valeur juridique a été reconnue par le Traité de Lisbonne (2007). La Charte représente les principes communautaires de l'identité de l'Union européenne fondée sur «les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit». Dans la nouvelle rédaction du TUE, modifié en conformité avec le Traité de Lisbonne (2009), les valeurs de l'Union (antérieurement énoncées dans l'article 6.1) sont énoncées dans l'article I-2 et complétées par les nouvelles valeurs stipulées dans la Constitution: la dignité humaine, l'égalité, le droits des minorités. Par cet article, le Traité constitutionnel définit la nature, établit la légitimité de l'UE²⁶ et accorde à la Charte un caractère obligatoire pour les États membres (art. 6 TUE). Les droits énoncés par la Charte ont valeur juridique pour tout citoyen européen. Les valeurs communautaires, caractérisées par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes, sont déclarées communes aux États membres. Le respect de l'ensemble des valeurs est une condition préalable obligatoire (se porter candidat - art. 49 TUE) à l'adhésion à l'Union (selon la procédure énoncée à l'article I-58) et une clause pour l'exclusion de

²⁶ Voicu Marian. *Introducere în dreptul european*. București: Universul Juridic, 2007 (240 pp.) p.209.

l'UE en cas du non-respect de ces valeurs (selon la procédure de suspension des droits d'appartenance d'un État membre à l'Union, prévue par l'article I-59²⁷).

Le traité de Lisbonne a prévu l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 (art. 6 TUE). Cette adhésion nécessaire à la CEDH renforce la protection des droits fondamentaux et les valeurs de la démocratisation évidente du système communautaire (transparence institutionnelle). La «constitutionnalisation» des valeurs de l'UE et l'intégration de la Charte des droits fondamentaux dans la Constitution constituent les fondements axiologiques de l'UE.

A la base des Traités communautaires sont les suivants principes institutionnels: le principe de la représentation des intérêts, le principe de l'autonomie institutionnelle, le principe de la représentation des compétences, le principe de l'équilibre institutionnel, le principe de la coopération institutionnelle, le principe de la transparence institutionnelle²⁸. Tous les principes émanant des Traités s'inscrivent dans la logique du système des valeurs européennes pour ce qui tient des mécanismes de fonctionnement et des compétences²⁹ prévus dans le droit communautaire européen. L'Europe élabore le format de sa constitutionnalisation selon le Traité de Lisbonne (2009). Les critères de Lisbonne prennent en compte les enjeux de la recherche et de l'innovation. L'Union européenne se propose de soutenir la recherche et de faciliter l'accès aux innovations scientifiques et technologiques pour les PME. L'objectif est de favoriser l'innovation en vue du développement d'une économie plus compétitive.

Il est à souligner donc que la valeur de chaque activité, mission, compétence ou de chaque traité certifie, autorise et formalise l'appartenance commune aux valeurs européennes et que le parcours de l'institutionnalisation, en général, permet de suivre la matérialisation de la

²⁷ «Les principes fondateurs de l'Union.» In *La construction européenne à travers les Traités*. [En ligne. Disponible via URL: http://europa.eu/scadplus/constitution/objectives_fr.htm]; consulté le 27 janvier 2016.

²⁸ Cotea Felician. *Drept comunitar european*. București: Wolters Kluwer, 2009 (678 pp.) p.265.

²⁹ *Ibid.*, pp.265-271.

relation de la conscience (culturelle) européenne à sa construction politique, juridique et culturelle.

Bien que les contenus traités dans cet article soient spéculatifs et contextualisés, nous nous sommes proposés de renouer cette incursion d'obédience axiologique avec le projet de l'européanisation comme partage des valeurs réelles entre les cultures diverses et comme dialogues des peuples sous l'incidence de l'esprit européen commun. En ce sens, n'oublions surtout pas que le fond identitaire de l'Union européenne s'appuie sur la conscience européenne, historiquement et spirituellement formée des valeurs communes à l'Europe et des valeurs générales humaines.

En guise de conclusion, nous constatons que la conscience européenne émane des racines historiques et culturelles du fond identitaire européen qui conjugue les valeurs générales, fondamentales et communautaires grâce auxquelles l'Union européenne représente aujourd'hui un espace des valeurs réelles et communes. En fait, l'Union européenne matérialise, dans un premier temps, une réalité des valeurs idéales et pragmatiques et désigne, dans un deuxième temps, un espace de la stabilité des valeurs politiques et juridiques, sociales et civiques qui sont déclarées et assumées en tant que valeurs de la liberté (d'expression, de choix, de circulation), de la sécurité et de la justice. Il est évident que l'Union européenne en tant que projet de solidarité a gagné l'essentiel de son contenu par les valeurs communes que les espaces économiques, politiques, sociaux, juridiques, culturels ont su bâtir et que les acteurs étatiques, non étatiques et tout citoyen européen doivent valoriser et développer constamment.

Bibliographie:

1. «Axiologie.» In *Cyclopaedia* [En ligne. Disponible via URL: <http://fr.cyclopaedia.net/wiki/Axiologie>]; document consulté le 9 janvier 2016.
2. Cotea Felician. *Drept comunitar european*. București: Wolters Kluwer, 2009.
3. *Dictionnaire Hachette Encyclopédique*, Christian Travers; Jean-Pierre Mével; Cécile Jeanne; Agnès Mercier; Hachette (Firm), 1997.

4. Duméry Henry. «Axiologie.» In *Encyclopædia Universalis* [En ligne], Encyclopædia Universalis France; consulté le 9 mars 2016. Disponible via URL: <http://www.universalis.fr/encyclopedie/axiologie/>; consulté le 14 janvier 2016.
5. Favell Adrian. «L'eupéanisation ou l'émergence d'un nouveau «champ politique»: le cas de la politique d'immigration». In *Cultures & Conflits* [En ligne. Disponible via URL: <http://conflits.revues.org>] Éditeur : Centre d'études sur les conflits, 38-39, 2000, mis en ligne le 20 mars 2006, p.6. Disponible via URL: <http://conflits.revues.org/274>; consulté le 21 mars 2016.
6. Fenet Alain. «La renaissance des identités locales», Chapitre 1. In *Organisations européennes, identités locales et minorités*. [En ligne. Disponible via URL/DOI: www.u-picardie.fr/.../alain_fenet1.../alain_fenet1.pdf.] Alain Fenet, Professeur à l'Université de Picardie Jules Verne.
7. Gomien Donna. *Vade-mécum de la Convention Européenne pour les Droits de l'Homme*. Version roumaine: *Ghid (Vade-mecum) al Convenției Europene pentru Drepturile omului*. Gomien Donna, Profesor Asociat. Institutul Norvegian pentru Drepturile Omului, Universitatea din Oslo. Directia pentru Drepturile Omului a Consiliului Europei Strasbourg. Chișinău: F.E.P. „Tipografia centrală”, S.n., 2003.
8. «La déclaration Schuman du 9 mai 1950.» In *Europa.eu*. Site officiel de l'Union européenne [En ligne. Disponible via URL: http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_fr.htm]; consulté le 15 juin 2015.
9. Lalande André. *Vocabulaire technique et critique de la philosophie* [1926], 2 volumes, Paris: PUF, 1997.
10. Laraspata Vito. «Culture européenne ou l'Europe des cultures.» In *Les cahiers de politique et d'histoire européennes. L'Europe: une œuvre inachevée. 1947-2007*. 50e anniversaire de la signature 13 du Traité de Rome. Numéro spécial du 7^e Congrès du M.S.E.U.E. Vol. 1, Nr. 15, juillet-août, 1954.
11. Larousse (éd.). *Dictionnaire de la langue française*. Larousse. Version 2011. Larousse en-ligne. Ressource disponible via URL: <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/axiologie/7182>; document consulté le 5 janvier 2016.

12. «Les principes fondateurs de l'Union.» In *La construction européenne à travers les Traités*. [En ligne. Disponible via URL: http://europa.eu/scadplus/constitution/objectives_fr.htm]; consulté le 27 janvier 2016.
13. Massignon Louis. *Opera Minora*. Textes recueillis, classés et présentés avec une bibliographie, par Y. Moubarac (3 vols). Dar Al-Maaraf Liban, 1963, 3 vols, 672+666+855 pages. In *Dicocitations* http://www.dicocitations.com/auteur-references/2970/Louis_Massignon.php; consulté le 30 avril 2015
14. Massignon Louis. *Opera minora*. Presses universitaires de France, 3 vols. 1969.
15. Mazé Camille. «Des usages politiques du musée à l'échelle européenne.» Contribution à l'analyse de l'eupéanisation de la mémoire comme catégorie d'action publique. Université de Bretagne occidentale. *Politique européenne. D'une mémoire européenne à l'eupéanisation de la mémoire*. Éditeur : L'Harmattan, n° 37, 2012/2.
16. «Membre du Parlement Européen. Chapitre III. Article 8-10.» In *Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes*. Bruxelles, 8 avril 1965.
17. Sauron Jean-Luc. *Cours d'institutions européennes. Le puzzle européen*, 2^e édition. Paris: Gualiono éditeur, EJA, 2004. // *Curs de institutii europene. Puzzle-ul european*. Traducere de Oana Gherăsoiu-Roșu. Iași: Collegium Polirom, 2010.
18. Shore Cris. *Building Europe: The Cultural Politics of European Integration*. London: Routledge, 2000.
19. Voicu Marian. *Introducere în dreptul european*. București: Universul Juridic, 2007.

Copyright©Carolina DODU-SAVCA

WHO'S WHO

Consiliul onorific

Președinte:

Dusan SIDJANSKI

Profesor emerit, Facultatea de Științe Economice și Sociale, Institutul European, Universitatea din Geneva, Geneva, Elveția

Președinte de onoare, Centrul Cultural European, Geneva, Elveția

Fondator, Departamentul de Științe Politice, Universitatea din Geneva, Geneva, Elveția

Membru, Consiliul Directorilor al Fundației Latsis, Geneva, Elveția

Vicepreședinte:

Ioan HORGA

Profesor universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Decan, Facultatea de Istorie, Relații internaționale, Științe Politice și ale Comunicării, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Director, Institutul de Studii Euroregionale (ISER) Oradea-Debrecen – Centrul European de Excelență Jean Monnet, Oradea-Debrecen, România-Ungaria

Secretar General, Asociația Universitară a Regiunii Carpatice (ACRU), Cașovia, Slovacia

Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, București, România

Vicepreședinte, ECSA-România, București, România

Președinte, Fundația Forum Oradea, Oradea, România

Profesor Jean Monnet

Membri:

Francisco ALDECOA LUZÁRRAGA

Profesor universitar, Facultatea de Științe Politice și Sociologie, Universitatea Complutense din Madrid, Madrid, Spania

Co-director, Centrul European de Excelență Jean Monnet „Antonio Truyol”, Universitatea Complutense din Madrid, Madrid, Spania

Director, Revista „Tiempo de Paz”, Madrid, Spania

Profesor Jean Monnet

Carlos Eduardo PACHECO AMARAL

Profesor universitar, Facultatea de Istorie, Filosofie și Științe Sociale, Universitatea din Azore, Ponta Delgada, Portugalia

Președinte, Consiliul Academic, Universitatea din Azore, Ponta Delgada, Portugalia

Director, Programul de Studii Europene și Științe Politice Internaționale, Universitatea din Azore, Ponta Delgada, Portugalia

Coordonator, Centrul de Studii Europene, Universitatea din Azore, Ponta Delgada, Portugalia

Profesor Jean Monnet

Alexandru ARSENI

Legislator moldovean

Profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Moldova

Avocat, Baroul Chișinău, Chișinău, Moldova

Enrique Lorenzo BANÚS IRUSTA

Profesor universitar, Facultatea de Studii Umaniste, Universitatea Internațională din Catalonia, Barcelona, Spania

Director, Institutul de Studii Europene „Charlemagne”, Universitatea Internațională din Catalonia, Barcelona, Spania

Președinte, ECSA-World, Damme, Belgia

Profesor Jean Monnet

Iordan Gheorghe BĂRBULESCU

Diplomat român

Profesor universitar, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Decan, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Președintele Senatului, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Coordonator științific, Colecția „Politici publice și integrare europeană”, Editura Polirom, Iași, România

Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior,
București, România
Președinte, ECSA-România, București, România
Profesor Jean Monnet

Léonce BEKEMANS

Profesor universitar, Universitatea din Padova, Padova, Italia
Președinte, ECSA-Belgia, Bruxelles, Belgia
Secretar-General, ECSA-World, Damme, Belgia
Profesor Jean Monnet

Christophe BERTOSSI

Profesor universitar, Institutul de Studii Politice din Paris, Paris, Franța
Cercetător științific superior, Institutul Francez de Relații Internaționale,
Paris, Franța
Director, Centrul de Migrație și Cetățenie, Institutul Francez de Relații
Internaționale, Paris, Franța
Expert, Erasmus+, Uniunea Europeană

Mircea BRIE

Profesor universitar, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe
Politice și ale Comunicării, Universitatea din Oradea, Oradea, România
Director, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene,
Universitatea din Oradea, Oradea, România
Redactor-șef, Analele Universității din Oradea, Seria Relații Internaționale și
Studii Europene, Oradea, România
Profesor Jean Monnet

Georges CONTOGEOGIS

Ministru grec
Rector grec
Profesor universitar, Universitatea Panteion din Atena, Atena, Grecia
Coordonator, Programul de Masterat în Studii Europene, Universitatea
Panteion din Atena, Atena, Grecia
Director științific, Centrul Național de Cercetări Științifice, Paris, Franța
Membru, Rețeaua Europeană de Științe Politice, Wicklow, Irlanda

Profesor Jean Monnet

Larisa DERIGLAZOVA

Profesor universitar, Facultatea de Istorie, Universitatea de Stat din Tomsk, Tomsk, Rusia

Director, Centrul de Studii Europene, Universitatea de Stat din Tomsk, Tomsk, Rusia

Expert, Erasmus+, Uniunea Europeană

Profesor Jean Monnet

Ioan DERȘIDAN

Profesor universitar, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Membru, Consiliul Departamentului de Limba și Literatura Română, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Gaga GABRICHIDZE

Profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Noua Viziune, Tbilisi, Georgia

Decan, Facultatea de Drept, Universitatea Noua Viziune, Tbilisi, Georgia

Președinte, ECSA-Georgia, Tbilisi, Georgia

Profesor Jean Monnet

Nico GROENENDIJK

Profesor universitar, Facultatea de Științe Sociale și Management, Universitatea Twente, Enschede, Olanda

Co-director, Centrul de Studii Europene, Universitatea Twente, Enschede, Olanda

Membru, Adunarea Regiunilor Europene, Strasbourg, Franța

Președinte, Curtea de Conturi, Hengelo, Olanda

Președinte, ECSA-Olanda, Enschede, Olanda

Expert, Erasmus+, Uniunea Europeană

Profesor Jean Monnet

Wilfried HELLER

Profesor emerit, Institutul de Geografie, Universitatea din Potsdam, Potsdam, Germania

Membru, Centrul de Cercetări al Legăturilor Germane cu Noua Zeelandă și Țările Pacificului, Universitatea din Auckland, Noua Zeelandă

Victor JUC

Profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe din Moldova, Chișinău, Moldova

Director adjunct, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe din Moldova, Chișinău, Moldova

Expert, Comisia de Evaluare, Academia de Științe din Moldova, Chișinău, Moldova

Anatoliy KRUGLASHOV

Profesor universitar, Catedra de Științe Politice, Universitatea Națională „Juriy Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina

Șef, Catedra de Științe Politice, Universitatea Națională „Juriy Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina

Director, Institutul de Integrare Europeană și Studii Regionale, Universitatea Națională „Juriy Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina

Profesor Jean Monnet

Ariane LANDUYT

Profesor universitar, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din Siena, Siena, Italia

Director, Centrul de Cercetări în domeniul Integrării Europene, Universitatea din Siena, Siena, Italia

Director, Programul de Masterat în Studii Europene, Universitatea din Siena, Siena, Italia

Profesor Jean Monnet

Ewa LATOSZEK

Profesor universitar, Facultatea de Științe Socio-Umane, Școala de Economie din Varșovia, Varșovia, Polonia

Expert, H2020, Bruxelles, Belgia

Expert, PC7, Bruxelles, Belgia
Președinte, PECSA, Varșovia, Polonia
Vicepreședinte, ECSA-World, Damme, Belgia
Profesor Jean Monnet

Ani MATEI

Profesor universitar, Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România
Secretar General, Comisia Națională a României pentru UNESCO, București, România
Profesor Jean Monnet

Snezana PETROVA

Profesor universitar, Facultatea de Filologie „Blaze Koneski”, Universitatea „Sf. Chiril și Metodie”, Skopje, Macedonia
Coordonator ECTS, Facultatea de Filologie „Blaze Koneski”, Universitatea „Sf. Chiril și Metodie”, Skopje, Macedonia
Președinte, Asociația Profesorilor de Limba Franceză din Macedonia, Skopje, Macedonia

Maria Manuela TAVARES RIBEIRO

Profesor universitar, Facultatea de Litere, Universitatea din Coimbra, Coimbra, Portugalia
Profesor universitar, Centrul de Studii Interdisciplinare, Universitatea din Coimbra, Coimbra, Portugalia
Coordonator, Programul de Masterat în Studii Europene, Universitatea din Coimbra, Coimbra, Portugalia
Director, Programul de Doctorat în Studii Europene, Universitatea din Coimbra, Coimbra, Portugalia
Membru corespondent, Academia de Științe din Lisabona, Lisabona, Portugalia
Membru, ECSA-Portugalia, Lisabona, Portugalia
Profesor Jean Monnet

Grigore SILAȘI

Profesor universitar, Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, România

Director, Centrul European de Excelență Jean Monnet, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, România

Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, București, România

Profesor Jean Monnet

István SÜLI-ZAKAR

Profesor universitar, Departamentul de Geografie Socială și Dezvoltare Regională, Universitatea din Debrecen, Debrecen, Ungaria

Profesor Emeritus, Departamentul de Geografie Socială și Dezvoltare Regională, Universitatea din Debrecen, Debrecen, Ungaria

Membru, Academia Ungară de Științe, Budapesta, Ungaria

Mihai ȘLEAHIȚCHI

Profesor universitar, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Moldova

Cercetător științific coordonator, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Moldova

Consilier al Președintelui Moldovei pentru Educație, Cercetare și Cultură, Chișinău, Moldova

Legislator moldovean

Helena TENDERA-WLASZCZUK

Profesor universitar, Universitatea de Economie din Cracovia, Cracovia, Polonia

Șef, Catedra de Integrare Economică Europeană, Universitatea de Economie din Cracovia, Cracovia, Polonia

Director, Centrul de Excelență Jean Monnet, Universitatea de Economie din Cracovia, Cracovia, Polonia

Expert, Erasmus+, Uniunea Europeană

Profesor Jean Monnet

Tudorel TOADER

Profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Decan, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Director, Școala Doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Coordonator, Seria de publicații juridice JUS, Editura Junimea, Iași, România

Membru, Consiliul științific, Institutul Național al Magistraturii, București, România

Membru, Asociația Internațională de Drept Penal, Paris, Franța

Membru, Asociația Română de Drept Constituțional, Iași, România

Membru de onoare, Consiliul științific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română, București, România

Judecător, Curtea Constituțională a României, București, România

Grigore VASILESCU

Profesor universitar, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Moldova

Director, Centrul de Studii Europene, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Moldova

Comitetul științific

Președinte:

Marta PACHOCKA

Conferențiar universitar, Facultatea de Științe Socio-Umane, Școala de Economie din Varșovia, Varșovia, Polonia

Membru, Societatea Economică Poloneză, Varșovia, Polonia

Membru, Asociația Academică de Studii Europene Contemporane, Varșovia, Polonia

Secretar-General, PECSA, Varșovia, Polonia

Vicepreședinte:

Diego VARELA PEDREIRA

Conferențiar universitar, Facultatea de Științe Economice și Business, Universitatea din A Coruña, Spania

Editor executiv, „European Journal of Government and Economics”, A Coruña, Spania

Profesor Jean Monnet

Membri:

Paulo Jorge TAVARES CANELAS DE CASTRO

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din Macau, Macau, China

Coordonator general, Programul de Masterat și Studii Postuniversitare în Dreptul Uniunii Europene, Dreptul Internațional și Dreptul Comparat, Facultatea de Drept, Universitatea din Macau, Macau, China

Membru, Asociația de Drept European și Economie, Coimbra, Portugalia

Membru, Asociația de Drept Internațional, Londra, Marea Britanie

Președinte, ECSA-Macau, Macau, China

Profesor Jean Monnet

Georgeta CISLARU

Conferențiar universitar, Centrul de Lingvistică Franceză, Universitatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris, Franța

Membru, Comitetul de redacție „Les Carnets du Cediscor”, SYLED-CEDISCOR, Universitatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris, Franța

Simion COSTEA

Conferențiar universitar, Departamentul de Istorie și Relații Internaționale, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș, Târgu-Mureș, România
Redactor-șef, Revista „L’Europe unie”, Paris, Franța
Expert, Comisia Europeană, Bruxelles, Belgia
Profesor Jean Monnet

Dorin DOLGHI

Lector universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România
Redactor-șef, „Romanian Journal of Security Studies”, Oradea, România
Profesor Jean Monnet

Diana EERMA

Conferențiar universitar, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Tartu, Tartu, Estonia
Membru, Asociația de Economie din Estonia, Tallinn, Estonia

Sedef EYLEMER

Conferențiar universitar, Departamentul de Relații Internaționale, Facultatea de Științe Economice și Administrative, Universitatea „Katip Celebi” din Izmir, Izmir, Turcia
Profesor Jean Monnet

Aurelian LAVRIC

Conferențiar universitar, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, Chișinău, Moldova
Cercetător științific superior, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, Chișinău, Moldova

Kerry LONGHURST

Conferențiar universitar, Institutul de Cercetări Europene, Universitatea din Birmingham, Birmingham, Marea Britanie
Conferențiar universitar, Departamentul de Studii Interdisciplinare Europene, Colegiul Europei, Varșovia, Polonia

Profesor Jean Monnet

Marius MATICHESCU

Lector universitar, Departamentul de Sociologie, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, România

Profesor Jean Monnet

Cristina-Maria MATIUȚĂ

Conferențiar universitar, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și ale Comunicării, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Membru, Centrul de Studii pe Problemele Identității și Migrației, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Membru, Societatea Română de Științe Politice, București, România

Redactor-șef, Revista „Journal of Identity and Migration Studies”, Oradea, România

Profesor Jean Monnet

Giancarlo NICOLI

Director, Centrul Cultural Italian, Chișinău, Moldova

Redactor-șef, Revista „IL PONTE”, Chișinău, Moldova

Președinte, Moldova Film Commission, Chișinău, Moldova

Mihaela Narcisa NIEMCZIK-ARAMBAȘA

Cercetător, Institutul de Geografie, Universitatea din Potsdam, Potsdam, Germania

Expert, Consiliere Interculturală, Potsdam, Germania

Danielle OMER

Conferențiar universitar, Facultatea de Litere, Limbi și Științe Umaniste, Universitatea din Maine, Le Mans, Franța

Cercetător, Școala Doctorală „Cognition, Education, Interactions”, Pôle Manceaux „Innovation en didactique”, Le Mans, Franța

Membru, Centrul de Cercetări în Științele Educației din Nantes, Nantes, Franța

Marco OROFINO

Conferențiar universitar, Departamentul de Studii Internaționale, Juridice, Istorice și Politice, Universitatea din Milano, Milano, Italia
Profesor Jean Monnet

Saverina PASHO

Conferențiar universitar, Facultatea de Limbi Străine, Universitatea din Tirana, Tirana, Albania
Vicepreședinte, Alianța Franceză din Albania, Tirana, Albania
Membru, Comitetul Științific al Revistei „Travaux de didactique du FLE”,
Universitatea Paul Valery – Montpellier 3, Montpellier, Franța

Vadim PISTRINCIUC

Legislator moldovean
Lector universitar, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială,
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Moldova

Galina POGONEȚ

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Institutul de Relații
Internaționale din Moldova
Decan, Facultatea de Drept, Institutul de Relații Internaționale din Moldova
Avocat, Baroul Chișinău, Chișinău, Moldova

István József POLGÁR

Lector universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii
Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România
Profesor Jean Monnet

Ada-Iuliana POPESCU

Lector universitar, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România
Avocat, Baroul Iași, Iași, România
Membru, Uniunea Avocaților din România, București, România
Membru, American Bar Association, Chicago, Statele Unite ale Americii

Victoria RODRÍGUEZ PRIETO

Cercetător, Departamentul de Drept Internațional Public și Relații Internaționale, Universitatea Complutense din Madrid, Madrid, Spania
Membru, Asociația Spaniolă a Cadrelor Didactice Universitare de Drept Internațional și Relații Internaționale, Madrid, Spania
Membru, Asociația Presei din Madrid, Madrid, Spania

Lehte ROOTS

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea Tehnică din Tallinn, Tallinn, Estonia
Șef, Catedra de Drept Public, Facultatea de Drept, Universitatea Tehnică din Tallinn, Tallinn, Estonia
Membru, Asociația Avocaților din Estonia, Tallinn, Estonia
Membru, Consiliul pentru Refugiați din Estonia, Tallinn, Estonia
Vicepreședinte, ECSA-Estonia, Tallinn, Estonia
Profesor Jean Monnet

Alina STOICA

Lector universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România
Profesor Jean Monnet

Aleksandra SZCZERBA-ZAWADA

Conferențiar universitar, Facultatea de Administrație Publică și Securitate Națională, Universitatea de Științe Aplicate „Jacob din Paradyz”, Gorzow Wielkopolski, Polonia
Șef, Catedra de Administrație Publică, Universitatea de Științe Aplicate „Jacob din Paradyz”, Gorzow Wielkopolski, Polonia
Membru, PECSA, Varșovia, Polonia

Zorina ȘIȘCAN

Conferențiar universitar, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, Moldova
Expert, EUBAM, Chișinău, Moldova
Membru, Assorts Experts Team, Bruxelles, Belgia

Beatrice ȘTEFĂNESCU

Lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Mihail Kogălniceanu”,
Iași, România

Judecător, Judecătoria Iași, Iași, România

Alexis VAHLAS

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Științe Politice și
Management, Universitatea din Strasbourg, Franța

Director, Programul de Masterat în Studii de Securitate Externă și Internă a
Uniunii Europene, Institutul de Studii Politice din Strasbourg, Franța

Khaydarali YUNUSOV

Lector superior, Facultatea de Drept, Universitatea de Economie Mondială și
Diplomație, Tașkent, Uzbekistan

Membru, Societatea Uzbecă de Drept Internațional, Tașkent, Uzbekistan

Membru, Asociația Americană de Drept Internațional, Washington, SUA

Profesor Jean Monnet

Colegiul redacțional

Editor general:

Vasile CUCERESCU

Președinte, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova
Expert, Erasmus+, Uniunea Europeană
Profesor Jean Monnet

Redactor-șef:

Elena PRUS

Cercetător științific principal, Academia de Științe, Chișinău, Moldova
Vicepreședinte, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova
Expert, Orizont 2020, Uniunea Europeană
Expert, Biroul Europa Centrală și Orientală, Agenția Universitară a
Francofoniei, București, România

Redactor-șef adjunct:

Ludmila ROȘCA

Profesor universitar, Facultatea de Relații Internaționale și Științe Politice,
Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova
Prorector, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău,
Moldova
Coordonator, Centrul European de Informare și Comunicare, ECSA-Moldova,
Chișinău, Moldova
Profesor Jean Monnet

Membri:

Ion BURUIANĂ

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Institutul de Relații
Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova
Cercetător, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe,
Chișinău, Moldova
Coordonator, Centrul European pentru Drepturile Omului, ECSA-Moldova,
Chișinău, Moldova
Avocat, Baroul Chișinău, Chișinău, Moldova
Profesor Jean Monnet

Carolina DODU-SAVCA

Conferențiar universitar, Facultatea de Limbi Străine, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Șef, Catedra de Filologie Franceză, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Coordonator, Centrul European pentru Dialog Intercultural, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova

Membriu, Alianța Franceză din Moldova, Chișinău, Moldova

Mihai HACHI

Conferențiar universitar, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, Moldova

Cercetător științific coordonator, Institutul de Ecologie și Geografie, Academia de Științe, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European de Studii Economice, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova

Violeta MELNIC

Conferențiar universitar, Catedra de Drept Internațional, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Vicepreședinte, Consiliul Consultativ pentru Adopții Internaționale, Chișinău, Moldova

Șef adjunct, Direcția Generală Agent Guvernamental, Ministerul Justiției, Chișinău, Moldova

Șef, Direcția Reprezentare la CEDO, Ministerul Justiției, Chișinău, Moldova

Membriu, Colegiul Disciplinar al Executorilor Judecătorești, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European de Studii Juridice, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova

Alexandru ZNAGOVAN

Conferențiar universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Moldova, Chișinău, Moldova

Membriu, Centrul European de Informare și Comunicare, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova

9772345104101

ISSN 2345-1041

ISSN-L 2345-1041